

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Man hat sie und man lebt damit –

Die subjektive Perspektive von Erwachsenen
mit einer sogenannten geistigen Behinderung

Eingereicht von: Verena Gassmann

Begleitung: Albin Dietrich

Datum der Abgabe: 21. Juni 2015

Dank

Mein Dank geht als Erstes an die Befragten, die mir in ausführlichen Gesprächen Auskunft über ihr Leben gaben. Die Begegnungen mit ihnen haben mich berührt und zum Weiterdenken veranlasst.

Meinem Mentor, Albin Dietrich, danke ich für seine Rückmeldungen, die anregenden Gespräche und die unterstützende Begleitung während des ganzen Studiums.

Ganz herzlichen Dank auch an M. W. für das Korrigieren des gesamten Textes und an R. T. für das sorgfältige und kritische Durchlesen der Textpassagen zu Methodik und Theorie sowie zu den Ergebnissen.

Vielen Dank allen, die mich in irgendeiner Weise während dieser arbeitsreichen Zeit unterstützt und ermuntert haben.

Abstract

Zunehmend wird auch in der Schweiz die schulische Integration von Kindern mit einer sogenannten geistigen Behinderung diskutiert und umgesetzt. Doch was ist eine „geistige Behinderung“? Der Begriff ist ungeklärt und umstritten. Zu Recht wird kritisiert, dass er eine Vielzahl negativer Zuschreibungen beinhaltet, die Möglichkeiten Betroffener einschränkt und damit das mitproduziert, was er nur zu beschreiben scheint. In meiner Arbeit gehe ich aus kulturwissenschaftlicher Sicht ein auf das Dilemma der Bezeichnung. Im empirischen Teil frage ich Erwachsene mit einer sogenannten geistigen Behinderung nach ihrer subjektiven Sicht auf zentrale Lebensbereiche und nach ihrer Einstellung zum Begriff Behinderung. Mit der Methode der Grounded Theory leite ich daraus Hypothesen ab für das Verständnis „geistiger Behinderung“ und für die schulische Integration von Kindern mit kognitiven Schwierigkeiten.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	S. 1
1.1	Persönlicher Zugang	S. 1
1.2	Die Bedeutung der Perspektive Betroffener	S. 1
1.3	Der Stand der Forschung mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung	S. 2
1.3.1	Die Diskussion um die Befragbarkeit von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung	S. 2
1.3.2	Die Entwicklung in Grossbritannien	S. 3
1.3.3	Die Entwicklung im deutschsprachigen Raum	S. 4
1.4	Folgerungen für meine Arbeit	S. 5
2	Forschungsinteresse und Forschungsfragen	S. 7
3	Theoretische Bezüge	S. 8
3.1	Eine kulturwissenschaftliche Sicht auf Heilpädagogik	S. 8
3.1.1	Cultural Studies	S. 8
3.1.2	Disability Studies	S. 8
3.2	Der Begriff Behinderung	S. 9
3.2.1	Das individuelle oder medizinische Modell von Behinderung	S. 9
3.2.2	Das soziale Modell von Behinderung	S. 10
3.2.3	Ein kulturelles Modell von Behinderung	S. 10
3.2.4	Die Kategorie „geistige Behinderung“	S. 11
4	Methodisches Vorgehen	S. 16
4.1	Forschungshaltung	S. 16
4.2	Grounded Theory	S. 16
4.2.1	Thematisches Kodieren	S. 17
4.3	Die Wahl der Interviewpartner und -partnerinnen	S. 18
4.4	Befragung	S. 19

4.4.1	Besonderheiten der Interviewarbeit mit Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten	S. 19
4.4.2	Die gewählte Interviewform	S. 20
4.5	Transkription	S. 21
4.6	Anonymisierung	S. 21
4.7	Auswertung	S. 21
4.7.1	Einbezug theoretischer Konzepte in die Auswertung	S. 22
4.8	Leichte Sprache	S. 22
4.9	Reflexion des methodischen Vorgehens	S. 23
4.9.1	Erstkontakt und Auswahl des Samples	S. 23
4.9.2	Interviewführung	S. 24
4.9.3	Auswertung	S. 25
5	Die subjektive Sicht der Befragten	S. 26
5.1	Linda Ammann: „Manchmal merk ich schon, dass die andern mehr können.“	S. 26
5.1.1	Interviewverlauf	S. 26
5.1.2	Die einzelnen Themenbereiche	S. 26
5.1.3	Zusammenfassung	S. 32
5.2	Max Widmer: „Lieber so ein Leben als gar kein Leben.“	S. 32
5.2.1	Interviewverlauf	S. 32
5.2.2	Die einzelnen Themenbereiche	S. 32
5.2.3	Zusammenfassung	S. 37
5.3	Hans Rohner: „... dass ich Zeit habe zum Überlegen.“	S. 38
5.3.1	Interviewverlauf	S. 38
5.3.2	Die einzelnen Themenbereiche	S. 38
5.3.3	Zusammenfassung	S. 43
5.4	Leo Meier: „Meine Behinderung ist eben, ich bin zu langsam im Denken.“	S. 43
5.4.1	Interviewverlauf	S. 43

5.4.2	Die einzelnen Themenbereiche	S. 43
5.4.3	Zusammenfassung	S. 47
5.5	Isabella Rieder: „Es ist doch jeder irgendwie behindert.“	S. 48
5.5.1	Interviewverlauf	S. 48
5.5.2	Die einzelnen Themenbereiche	S. 48
5.5.3	Zusammenfassung	S. 54
5.6	Seraina Müller: „Wenn nicht zuhören, dann ja ... sprachlos.“	S. 54
5.6.1	Interviewverlauf	S. 54
5.6.2	Die einzelnen Themenbereiche	S. 55
5.6.3	Zusammenfassung	S. 60
6	Ergebnisse	S. 61
6.1	Zusammenfassung der subjektiven Sicht der Befragten	S. 61
6.1.1	Arbeit	S. 61
6.1.2	Freizeit	S. 62
6.1.3	Wohnen	S. 62
6.1.4	Zukunftswünsche	S. 63
6.1.5	Behinderung	S. 63
6.2.	Was dies für die schulische Integration bedeuten könnte	S. 66
6.2.1	Die sich aus kognitiven Einschränkungen ergebenden Bedürfnisse	S. 66
6.2.2	Der soziale Kontext der Integrationssituation	S. 67
7	Theoretische Einbettung der Ergebnisse	S. 68
7.1	Das Dilemma der Bezeichnung	S. 68
7.2	Anerkennung als möglicher Ausweg	S. 69
8	Diskussion und Ausblick	S. 71
9	Quellenangaben	S. 73
9.1	Literaturverzeichnis	S. 73
9.2	Internetadressen	S. 76

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden

S. 77

Anhang 2: Transkriptionsregeln

S. 80

Perhaps this other way to live requires a world in which collective means are found to protect bodily vulnerability without precisely eradicating it. (Judith Butler, 2004, S. 231)

1 Ausgangslage

1.1 Persönlicher Zugang

Seit sieben Jahren arbeite ich teils in der Integration, teils in der Separation mit Kindern mit einer sogenannten geistigen Behinderung und frage mich immer wieder, was denn dies sei, eine „geistige Behinderung“. Welche Erfahrungen stecken dahinter? Welche Zuschreibungen beinhaltet die Kategorie? Welche Möglichkeiten eröffnet und welche verbaut sie? Wie erleben dies die Betroffenen selber?

Vor einigen Jahren habe ich an der Zürcher Hochschule der Künste ein Studium in Cultural Studies abgeschlossen. Mein besonderes Interesse galt und gilt gesellschaftlichen Normen und den daraus resultierenden Ein- und Ausschlüssen, in ihren ganz konkreten, oft einschneidenden Auswirkungen auf die Einzelnen. In meiner Arbeit ist es mir wichtig, Sichtweisen der Cultural Studies in heilpädagogische Fragestellungen einfließen zu lassen.

1.2 Die Bedeutung der Perspektive Betroffener

Zunehmend wird auch in der Schweiz die Integration von Kindern mit einer Behinderung in das bestehende Regelschulsystem diskutiert und umgesetzt. Dabei handelt es sich meiner Erfahrung nach meist um die Gruppe von Kindern mit einer sogenannten leichten geistigen Behinderung, also um Kinder, die in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit nicht weit von der Norm abweichen. Diese Kinder fallen oft erst während der Kindergarten- und Schulzeit auf, werden abgeklärt, ein erstes Mal als geistig behindert klassifiziert und in der Folge integrativ weitergeschult oder einer Sonderschule zugewiesen. Der Status des Kindes mit einer „leichten geistigen Behinderung“ ist ein unsicherer, die Kategorie unklar und umstritten.

Mit der direkten Befragung von Erwachsenen mit einer sogenannten geistigen Behinderung erhoffe ich mir Aufschluss darüber zu erhalten, wo sie selber sich zugehörig fühlen. Mit wem möchten sie wohnen und arbeiten? Mit wem ihre Freizeit verbringen? Von welchem Behinderungsbegriff gehen sie selber aus? Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen für die schulische Integration von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung?

Die Perspektive von Betroffenen gewinnt auch rechtlich an Bedeutung mit der Ratifizierung der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-Resolution 61/106) durch die Schweiz am 15. April 2014. Die UNO-Konvention garantiert allen Menschen mit einer Behinderung „die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens“ (Artikel 26). Um auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen diese Teilhabe zu ermöglichen, scheint es mir notwendig, sie direkt nach ihren Bedürfnissen und ihrer Sichtweise zu fragen. Tobias Buchner, Oliver Koenig und Saskia Schuppener (2011, S.9) weisen darauf hin, dass die UNO-Konvention in Artikel 31 festlegt, „dass die unterzeichnenden Vertragspartner (=Staaten) Forschung durch-

führen und Daten erheben müssen, um Informationen zur Situation behinderter Menschen zu gewinnen mit dem Ziel, dadurch eine tatsächliche Implementierung der Konvention überprüfen, bzw. sicherstellen zu können“.

1.3 Der Stand der Forschung mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung

Tobias Buchner und Oliver Koenig von der Universität Wien haben sich intensiv mit der Forschung mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen befasst und führen Forschungsprojekte unter Einbezug Betroffener durch. Sie schreiben, bis zum Beginn der 1980er Jahre habe unter Forschenden die Meinung geherrscht, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung keine valide Auskunft auf Interviewfragen geben könnten. So sei aus einer defizitorientierten Haltung geforscht worden, ohne die Perspektive Betroffener mit einzubeziehen (vgl. Buchner & Koenig, 2011).

1.3.1 Die Diskussion um die Befragbarkeit von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung

Dan Goodley (2011, S. 110f.) setzt sich kritisch mit Studien auseinander, die besagen, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sich nicht als Interviewpartner und -partnerinnen eignen. Insbesondere kritisiert er eine Publikation aus dem Jahr 1981 (Sigelmann et al.), in der 151 Kinder und Erwachsene mit einer sogenannten geistigen Behinderung, die in Institutionen der USA lebten, nach einem standardisierten Fragebogen befragt wurden. Dabei fiel den Forschenden eine starke Tendenz der Befragten auf, mit „ja“ zu antworten, selbst bei klar zu verneinenden Fragen wie „Können Sie ein Flugzeug lenken?“. Goodley schreibt, es gehe nicht an, diese Tendenz unhinterfragt als Bestandteil des Wesens „geistiger Behinderung“ zu betrachten. Sie könne auch als Folge des Interviewsettings und des Machtgefälles zwischen Forschenden und Befragten gesehen werden – oder gar als eine Strategie der Befragten, sich dagegen zu wehren.

Wie Sigelman und seine Kollegen ging auch Gerd Laga (1982) davon aus, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung die kognitiven Voraussetzungen für eine Befragung nicht mitbrächten. Allerdings wies er darauf hin, dass es sich auch um Schwierigkeiten einer „Cross-Culture-Communication“ handeln könnte (S. 237). Er schloss also nicht aus, dass die Probleme ihren Ursprung in den unterschiedlichen Kommunikationsformen der Forschenden und der Befragten haben könnten. Weitergedacht führt dies dazu, dass in der Forschung mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nach Wegen gesucht werden muss, die es den Befragten ermöglichen, verstanden zu werden und sich verständlich zu äussern. Josef Ströbel von der Betroffenenorganisation Netzwerk People First Deutschland schreibt dazu:

Es kommen viele Anfragen von Studierenden, die Informationen von uns wollen. Ihre Briefe sind aber meist in Fachsprache. Viele Studierende wissen nicht, wie gute Unterstützung für uns aussieht. Zu denen sagen wir, wir brauchen keine pädagogische Erziehung. Sie sollen lieber auf die Sprache, die Wörter und die Schrift achten. (2006, S. 48)

1.3.2 Die Entwicklung in Grossbritannien

Kelley Johnson und Jan Walmsley (2003) geben einen guten Überblick über die Geschichte der Forschung mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen im englischsprachigen Raum und betten diese ein in allgemeine Entwicklungen sozialer Forschung. So zeigen sie auf, dass die Hinwendung zur qualitativen Forschung – mit ihrem Interesse für die Weltsicht Betroffener – Forschende auch dazu anregte, Menschen direkt zu befragen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Im Zuge der „Normalisierung“ wurden in Grossbritannien zahlreiche Institutionen aufgehoben. „In der Folge der englischen Adaption des Normalisierungsprinzips ‚An Ordinary Life‘ (Towell, 1982) wurde für Menschen mit einer intellektuellen Behinderung das Leben in der Gemeinde propagiert, ...“ (Buchner, Koenig & Schuppener, 2011, S. 4). Dieser Prozess wurde mit verschiedenen Studien begleitet, wobei Buchner, Koenig & Schuppener anmerken, dass dabei nur selten Betroffene direkt befragt wurden. Einzelne Forschende wie Tim und Wendy Booth und Ken Simons waren der Meinung, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durchaus direkt befragt werden könnten und führten entsprechende Forschungen durch (vgl. Buchner & Koenig, 2011, S. 5). Zu Beginn der 1990er Jahre änderten die „Förderrichtlinien bedeutender Einrichtungen im Felde der britischen Behindertenhilfe“ (Buchner & Koenig, 2011, S. 6). „So forderte der National Health Care Act (1990) den Einbezug von Nutzer(innen) bzw. Kund(innen) bei der Entwicklung und Evaluation sozialer Dienstleistungen (vgl. Gilbert 2004)“ (ebd.). Somit wurde die Beteiligung von Menschen mit intellektuellen Einschränkungen zunehmend zur Bedingung für die Vergabe von Forschungsgeldern „vor allem im Bereich der Evaluation sozialer Dienstleistungen“ (ebd.).

Eine wichtige Rolle beim Einbezug von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in den Forschungsprozess übernahm Dorothy Atkinson. Zusammen mit anderen schrieb sie die Lebensgeschichte von Menschen mit kognitiven Einschränkungen auf und publizierte sie unter dem Titel „Know me as I am“ (Atkinson & Williams, 1990). Dabei entschieden die Interviewten, welche Teile ihrer Biografie veröffentlicht werden sollten und übernahmen so einen Teil der Kontrolle über Forschung und Publikation. So wurden Lebensgeschichten und Lebensrealitäten von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in grossem Stil dokumentiert. Laut Walmsley, die als Mitarbeiterin der Open University an dem Projekt „Know me as I am“ beteiligt war, erfüllte dieses bereits einige Merkmale „inklusive Forschung“, die sie zusammen mit Johnson folgendermassen definiert (Johnson & Walmsley, 2003, S. 64; übersetzt in Anlehnung an Buchner, Koenig & Schuppener, 2011, S. 7):

- Das Forschungsthema sollte für Menschen mit intellektueller Behinderung zentrale Bedeutung haben. Es kann (muss aber nicht) von ihnen initiiert sein.
- Die Forschung sollte im Interesse von Menschen mit Behinderung sein. Nichtbehinderte Forscher sollten auf ihrer Seite stehen.
- Forschung sollte kollaborativ sein – Menschen mit intellektueller Behinderung sollten in den Forschungsprozess involviert sein.
- Menschen mit intellektueller Behinderung sollten eine gewisse Kontrolle über den Forschungsprozess und die Forschungsergebnisse haben.
- Forschungsfrage, -prozess und -bericht müssen für Menschen mit einer intellektuellen Behinderung zugänglich sein.

Walmsley kritisiert, dass wichtige Entscheidungen des Projekts – wie diejenige für den Titel „Know me as I am“ – dann doch von den „nichtbehinderten“ Forschenden getroffen wurden (vgl. Johnson & Walmsley, 2003, S. 75). Zudem hätte sich bereits damals ein Grunddilemma inklusiver Forschung gezeigt: Der fehlende Einbezug von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in die Theoriebildung. So seien die Einleitung und der Ergebnisteil nur für Menschen mit einem gewissen Grad an Bildung zugänglich. Die Teile, in denen es um Theoriebildung und Erneuerungen auf der Ebene der Methode ging, waren also für Menschen mit kognitiven Einschränkungen nicht verständlich (Johnson & Walmsley, 2003, S.77). Um einen Zugang zu diesen Teilen der Forschung zu ermöglichen, müsste der Versuch unternommen werden, theoretische Konzepte so zu formulieren, dass sie zumindest in den Grundzügen auch von Menschen mit kognitiven Einschränkungen verstanden werden könnten. Dies ist schwer zu bewerkstelligen und mit grossem Aufwand verbunden – und findet daher kaum statt. So empfinden es Johnson und Walmsley als frustrierend, dass die Notwendigkeit, Forschungsfragen und Ergebnisse zu übersetzen, eine Barriere darstelle für die Theoriebildung (vgl. Johnson & Walmsley, 2003, S. 15). Sie fragen sich, ob dies bedeute, inklusive Forschung habe sich auf konkrete Gebiete im angewandten Bereich – wie die Qualität von Leistungserbringungen – sowie auf persönliche Erfahrungen zu beschränken (S. 186). Abstrakte Theoriebildung werde verhindert. Vielleicht sei dies auch gut so, da Theorie oft abgehoben und schwer verständlich sei (ebd.). Andererseits sei es aber auch weltfremd, zu glauben Menschen mit einer Lernbehinderung (learning disability) hätten die Kompetenzen, Leistungen in allen Bereichen der Forschung zu erbringen und Kontrolle über alle Bereiche zu übernehmen. Dies würde bedeuten, die Realität kognitiver Behinderung (intellectuell impairment) wegzuwischen und Differenzen zu verleugnen. Wieso, müsste man sich fragen, sollten Menschen mit kognitiver Behinderung sich dann auf sie betreffende Themen beschränken und nicht auch in allen anderen Bereichen forschen (S. 187)? Weiter weisen sie auf die Gefahr hin, Grenzen innerhalb der Menschen mit Lernbehinderungen (learning disabilities) zu verfestigen, indem zwischen Behinderung „leichten Grades“ und solcher „schweren Grades“ unterschieden werde. Diejenigen mit „leichter Behinderung“ könnten anerkannte soziale Rollen (valued social roles) erreichen – beispielsweise indem sie an inklusiver Forschung teilnehmen (S. 185).

Johnson und Walmsley betonen die zentrale Bedeutung des Einbezugs von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in Forschung, die sie betrifft. Gleichzeitig zeigen sie die Grenzen gemeinsamen Forschens auf. Sie fordern, dass der Versuch unternommen werden müsste, Fragestellung, methodisches Vorgehen und Ergebnisse für Betroffene verständlich zu formulieren.

1.3.3 Die Entwicklung im deutschsprachigen Raum

Buchner und Koenig kamen in einer 2008 publizierten Studie anhand einer Analyse wissenschaftlicher Zeitschriften zum Schluss, dass die Perspektive von „Menschen mit einer geistigen Behinderung“ zunehmend in Forschungsprozessen berücksichtigt würden (S. 29). Sie kritisieren jedoch den fehlenden direkten Einbezug Betroffener in den Forschungsprozess. So sei sonderpädagogische Forschung im deutschsprachigen Raum immer noch weitgehend Forschung über Menschen mit Behinderung statt mit Menschen mit Behinderung (S.32).

Ein Beispiel für den Einbezug Betroffener in den gesamten Forschungsprozess im Sinne „inklusive Forschung“ ist das grossangelegte Forschungsprojekt von Gottfried Biewer, Helga Fasching, Oliver Koenig und Natalia Postek am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien (vgl. SWS Rundschau Heft 3/2009) zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Ziel des auf drei Jahre angelegten Projektes war es, „sowohl objektiv bestimmbare als auch subjektiv erlebbare Partizipation im Lebenslauf von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu rekonstruieren“ (S. 396). Neben einer quantitativen Studie zur beruflichen Situation von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Österreich, ging es darum, die subjektive Sichtweise der Betroffenen qualitativ zu erfassen. Dazu wurde mit Grounded Theory und verschiedenen Interviewformen gearbeitet. Doch auch in den Prozess der Auswertung und Interpretation der Daten wurden Betroffene einbezogen. So begleitete eine „Referenzgruppe aus Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“ den ganzen Forschungsprozess. Bei regelmässigen Treffen beschäftigten sich die Mitglieder der Referenzgruppe auch mit den Interviewdaten und konfrontierten die „nichtbehinderten“ Forscher und Forscherinnen mit ihren Interpretationen (vgl. medienportal.univie.ac.at). Auf der Website des Projekts sind die Mitglieder der Referenzgruppe namentlich erwähnt und mehrheitlich mit Text und Foto vorgestellt (vocational-participation.univie.ac.at/de/referenzgruppe/mitglieder/). Bisher sind erst die Ergebnisse des quantitativen Teils der Studie publiziert.

Bis heute gibt es kaum Forschungen, die Menschen mit komplexer Behinderung (sogenannt Mehrfachbehinderte) direkt miteinbeziehen. Eine Ausnahme bilden die Untersuchungen von Jutta Hagen und Monika Seifert, die die Bedürfnisse von „Menschen mit hohem Hilfsbedarf“ in Institutionen erforscht haben (vgl. Tagungsbericht DHG-Workshop, 2003). Monika Seifert stützte sich dabei insbesondere auf teilnehmende Beobachtung (ebd. S. 28-32). Jutta Hagen empfiehlt die Befragung in einer den Interviewpartnern und -partnerinnen vertrauten Umgebung, also zum Beispiel am Arbeitsplatz, und den Einsatz zusätzlicher Kommunikationsmittel wie „Fotos, Smiley-Karten und Bilder“ (Hagen, 2003, S. 14).

1.4 Folgerungen für meine eigene Arbeit

Für den Einbezug von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in Forschungsprojekte, die sie betreffen, sprechen aus meiner Sicht folgende Punkte:

- Ich erachte es als zentral für jegliche Forschung, die Sicht direkt Betroffener miteinzubeziehen – insbesondere dann, wenn es darum geht, Situationen, die als unbefriedigend erlebt werden, zu verbessern.
- Als Forscherin sehe ich immer durch meine eigene Brille – geprägt durch Sozialisation, Vorwissen, persönliche Erfahrungen, die eigene kulturelle und subkulturelle Verankerung und eine Vielzahl weiterer Faktoren. Dies kann mir bewusst werden, wenn ich meine Sicht mit der anderer konfrontiere – in diesem Fall mit derjenigen von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung.
- Gerade Menschen, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben wird, erleben in ihrem Alltag, dass für und über sie entschieden wird. Im Sinne des Empowerments kann

es für sie stärkend sein, nach ihrer eigenen Meinung und ihrem eigenen Erleben gefragt zu werden.

- Ich empfinde es als spannende Herausforderung, theoretische Überlegungen so zu formulieren, dass sie auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen nachvollziehen können. Um dies zu leisten, müssen Inhalte wirklich verstanden werden.

Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, die Gütekriterien inklusiver Forschung zu erfüllen. Folgende Punkte möchte ich jedoch – mich auf Walmsley & Johnson beziehend – beachten:

- *Die Forschung sollte im Interesse von Menschen mit Behinderung sein.*

Es ist mir ein Anliegen, die subjektive Sicht von als behindert bezeichneten Menschen darzulegen, ihnen mit Anerkennung zu begegnen und sie in ihren Aussagen ernst zu nehmen. Gleichzeitig ist es mir aber wichtig, in dem Sinne wissenschaftlich zu arbeiten, dass ich einen gewissen Abstand wahre, der es mir ermöglicht, Prozesse zu reflektieren und eine Aussensicht auf die Aussagen der Befragten zu werfen. Es geht mir darum, die Interessen von Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen – ohne mich deswegen „auf ihre Seite zu stellen“ oder wie Buchner, Koenig und Schuppener die Stelle übersetzen „nicht behinderte Forscher(innen) sollten als Verbündete fungieren“ (Buchner, Koenig & Schuppener, 2011, S. 7). Sich als Verbündete zu definieren, würde die Rolle „nichtbehinderter“ Forschender auf die von Unterstützenden beschränken und keine kritische Sichtweise zulassen.

- *Menschen mit intellektueller Behinderung sollten in den Forschungsprozess involviert sein.*

Es ist mir wichtig, dass die Betroffenen gut informiert und aus freien Stücken an den Interviews teilnehmen. Ich befrage sie direkt, bespreche die vorläufigen Ergebnisse mit ihnen und arbeite ihre Rückmeldungen und Ergänzungen in die Schlussfassung ein. Ein weitergehender Einbezug wäre wünschenswert, ist aber im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten.

- *Forschungsfrage, -prozess und -bericht müssen für Menschen mit intellektueller Behinderung zugänglich sein.*

Ich habe das Informationsschreiben für mögliche Interviewpartner und -partnerinnen in Leichter Sprache verfasst und sie mündlich über den Forschungsprozess informiert. Ich überlege mir, wie ich die Ergebnisse Betroffenen zugänglich machen kann.

Ich beschränke mich auf die Befragung von Menschen, denen eine leichte geistige Behinderung zugeschrieben wird. Damit möchte ich auf keinen Fall eine Grenzlinie zwischen „leichter“ und „schwerer geistiger Behinderung“ ziehen. Es wäre von grosser Bedeutung, den Versuch zu unternehmen, die subjektive Sicht von Menschen zu erforschen, die sich nicht verbal ausdrücken können, die auch nicht in der Lage sind, über Piktogramme zu kommunizieren, deren Befindlichkeit aber allenfalls über Beobachtung und das Wahrnehmen von Körpersignalen erforscht werden könnte.

2 Forschungsinteresse und Forschungsfragen

Auf der inhaltlichen Ebene liegt mein Interesse in der subjektiven Sicht der Befragten auf ihr Leben, wobei ich speziell nach den Bereichen Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Zukunftswünsche frage. Als in der Integration tätige Heilpädagogin interessiere ich mich zusätzlich dafür, welche Erinnerungen die Befragten an ihre Schulzeit haben und welche Auswirkungen das Erleben dieser Zeit allenfalls hatte. Nach dem ersten Interview habe ich mich entschieden, das Thema „Behinderung“ direkt anzusprechen. Daraus ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:

Welche subjektiven Perspektiven auf ausgewählte Bereiche ihres Lebens äussern die von mir befragten, als geistig behindert bezeichneten Erwachsenen? Wie ist ihre Einstellung zum Begriff Behinderung? Welche Hypothesen ergeben sich daraus für das Verständnis „geistiger Behinderung“ – sowohl als erlebtes Phänomen als auch als gesellschaftliche Kategorie? Was lässt sich daraus schliessen für die schulische Integration von Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung?

Ausgehend von diesen Fragestellungen räume ich der subjektiven Sicht der Befragten viel Platz ein und lasse sie in längeren Zitatblöcken selber zu Wort kommen.

Methodisch ist es mir wichtig, Erfahrungen zu sammeln mit der Befragung von Menschen, die als geistig behindert klassifiziert werden. Was muss beachtet werden, damit sie ihre subjektive Perspektive äussern können? Wie reagieren die Befragten auf von Voreinstellungen beeinflusste Fragen? Wie verändert sich mein Frageverhalten aufgrund der gemachten Erfahrungen?

Ich habe mich mit wenig spezifischem Vorwissen und einer grossen Offenheit an die Arbeit gemacht und es war mir wichtig, diese Haltung im Laufe des Forschungsprozesses zu bewahren. Mit der Methode der Grounded Theory wählte ich ein Vorgehen, das dem Rechnung trägt, den Forschungsprozess kontinuierlich reflektiert und allenfalls auch noch während der laufenden Arbeit Änderungen am Forschungsdesign vornimmt.

Erich Otto Graf beschreibt soziales Forschen als ein „Vorgehen, in dem Neugier sich mit Angst paart“ (2008, S. 25). Meine Angst bezog sich darauf, mich im Dschungel der Möglichkeiten zu verlieren, die Reflexion zu weit zu treiben oder den Gesprächspartnern und -partnerinnen nicht gerecht zu werden. Diesen Befürchtungen begegnete ich damit, dass ich mich mehrmals mit den Befragten traf und erste Erkenntnisse – entsprechend der Grounded Theory – an den erhobenen Daten prüfte.

3 Theoretische Bezüge

3.1 Eine kulturwissenschaftliche Sicht auf Heilpädagogik

In letzter Zeit erschienen mehrere Publikationen, die einen kulturwissenschaftlichen Blick auf die Heilpädagogik werfen und den Begriff Behinderung kritisch hinterfragen (u.a. Balzer & Ricken, 2012; Dederich, 2007; Musenberg, 2013; Rösner, 2012). Dabei werden aktuelle Theorien aus den Kulturwissenschaften und der Philosophie auf den Bereich der Heilpädagogik angewendet und es wird scheinbar Naturgegebenes historisch und gesellschaftlich eingeordnet.

3.1.1 Cultural Studies

Cultural Studies legen den Fokus darauf, dass Vorstellungen, Normen, Begriffe und ihre Bedeutung historisch gewachsen sowie gesellschaftlich konstruiert und damit veränderbar sind. Daraus ergeben sich – gerade für marginalisierte und ausgeschlossene Gruppen – neue emanzipatorische Möglichkeiten. Lawrence Grossberg (1999) sieht die Cultural Studies als politisches Projekt und schreibt, sie versuchten „zu einem besseren Verständnis der Machtbeziehungen ... in einem bestimmten Kontext zu kommen“ und darüber hinaus „die Möglichkeiten des Kampfes, des Widerstands und der Veränderung zu verstehen“ (S. 55). Dazu aber müssten Forschungsergebnisse so formuliert werden, dass die Betroffenen sie verstehen. „Es geht um das Teilen dieses Wissens mit Menschen, die etwas damit anfangen möchten“ (S. 78). Leider sind viele Texte aus dem Bereich der Cultural Studies in einer Sprache verfasst, die stark ausschliessend wirkt. Christina Lutter und Markus Reisenleitner (2005) schreiben dazu: „Dann kann ein hochtheoretischer Stil und der inflationäre Gebrauch von Metaphern der Verschleierung von Ungenauigkeit oder gar Aussagenleere dienen und gleichzeitig als akademisches Einschüchterungsritual wirken“ (S. 39).

3.1.2 Disability Studies

Disability Studies können als Teil der Cultural Studies gesehen werden. Ähnlich wie bei den Gender Studies, den Queer Studies oder den Black Studies ging die Initiative von Betroffenen aus. So wird die von Grossberg beschriebene Nähe der Cultural Studies zu politischen Bewegungen hier besonders sichtbar. Gisela Hermes und Eckhard Rohrmann (2006) schreiben dazu: „Von daher bewegen sich die Disability Studies seit ihren Anfängen immer in dem Spannungsfeld zwischen einerseits den politischen Ansprüchen der Selbsthilfebewegung Behinderter und dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit“ (S. 7). Den Disability Studies gehe es darum, „herauszufinden, wie Menschen die Kontrolle über ihre Lebensbedingungen erlangen oder wiedererlangen können“ (S. 8). So sollten nicht mehr Experten und Expertinnen darüber entscheiden, welche Unterstützungsangebote für Menschen mit einer Behinderung passend sind, sondern Betroffene selbst. Ausgehend vom sozialen Modell von Behinderung (vgl. Kapitel 3.2.2) geht es den Disability Studies darum, zu erforschen wo und wie Menschen durch die Gesellschaft behindert werden. Daneben befassen sich Disability Studies auch mit historischen und

kulturellen Bildern von Behinderung und zeigen so, dass der Behinderungsbegriff nicht naturgegeben ist und damit auch verändert werden kann.

Biewer, Fasching und Koenig (2009) kritisieren den fehlenden Einbezug von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung auch in diese Forschungsrichtung: „Innerhalb der Disability Studies wurden die speziellen Problemlagen der Gruppe der Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung bislang allerdings nur wenig beachtet“ (S. 398).

3.2 Der Begriff Behinderung

Von welchem Behinderungsbegriff ausgegangen wird, hat entscheidenden Einfluss darauf, welche Möglichkeiten persönlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Partizipation Menschen mit Behinderung zugestanden werden. Grob kann zwischen einem individuellen und einem sozialen Modell von Behinderung unterschieden werden. Waldschmidt (2006) schlägt darüber hinaus ein kulturelles Modell von Behinderung vor.

3.2.1 Das individuelle oder medizinische Modell von Behinderung

Diese Vorstellung von Behinderung basiert auf einer individuellen Abweichung, einem persönlichen Defizit. Behinderung wird mit „der körperlichen Schädigung oder funktionalen Beeinträchtigung“ (Waldschmidt, 2006, S.85) gleichgesetzt, weshalb diese Sichtweise auch als medizinisches Modell bezeichnet wird. Daraus folgt, dass Menschen mit einer Behinderung primär individuell gefördert und therapiert werden müssen, so dass sie ihre Behinderung überwinden oder zumindest lernen damit umzugehen. Die Definitions- und Entscheidungsmacht liegt bei Experten und Expertinnen der Medizin und Heilpädagogik. Aus Sicht des sozialen Modells von Behinderung führt dies zu gesellschaftlichem Ausschluss (Sonderschulen und Heime) und Bevormundung von Menschen mit einer Behinderung.

Die internationale Klassifizierung der Krankheiten (ICD-10) basiert auf einem medizinischen Modell von Behinderung. „Geistige Behinderung“ wird unter dem Begriff der „Intelligenzstörung“ aufgeführt und folgendermassen definiert.

Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten.

Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäss anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzstörung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab.

Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Masse, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen. (www.icd-code.de/icd/code/F71.-.html)

Ob jemand eine Intelligenzstörung aufweist oder nicht, wird also aufgrund der Resultate eines Intelligenztests eruiert. Liegt der Intelligenzquotient unter 70, so besteht nach ICD-10 eine Intelligenzstörung oder eben eine „geistigen Behinderung“. Beim medizinischen Modell wird davon

ausgegangen, dass der Intelligenzquotient nur geringfügig veränderbar ist. Die betroffene Person wird auf begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten festgeschrieben. Dies obwohl bereits Alfred Binet, der Miterfinder der Intelligenztestung, sich dagegen wehrte, Intelligenz als festgelegt und unveränderlich zu begreifen .

Some recent thinkers ... have given their moral support to ... deplorable verdicts ... affirming that an individual's intelligence is a fixed quantity, a quantity that cannot be increased. We must protect and react against this brutal pessimism; we must try to demonstrate that it is founded on nothing. (Binet, 1909, p. 101; zitiert nach Biklen, Kliewer & Petersen, 2015, S. 4)

3.2.2 Das soziale Modell von Behinderung

Betroffene aber auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen insbesondere der Disability Studies kritisieren das individuelle Modell von Behinderung. Sie sehen Behinderung vielmehr als Folge gesellschaftlicher Ausgrenzung. „Menschen werden nicht auf Grund gesundheitlicher Beeinträchtigungen behindert, sondern durch das soziale System, das Barrieren gegen ihre Partizipation errichtet“ (Waldschmidt, 2006, S. 86). In diesem Modell wird „zwischen Beeinträchtigung (impairment) und Behinderung (disability)“ (ebd.) unterschieden. Lösungen für Menschen mit einer Körperbehinderung werden zum Beispiel in baulichen Massnahmen gesehen, für Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten unter anderem in der Verwendung der Leichten Sprache. Das soziale Modell sieht die Verantwortung für den Umgang mit der Behinderung nicht beim Einzelnen, sondern bei der Gesellschaft. Dies kann Hoffnung geben und erleichtert den Kampf für gleiche Rechte, gegen Barrieren und gesellschaftlichen Ausschluss. Ohne eine Sicht, die von einem sozialen Modell von Behinderung ausgeht, wären weder das schweizerische Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung noch die UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung zustande gekommen. Beide beziehen sich aber nicht auf ein rein soziales Modell von Behinderung, sondern beschreiben Behinderung als ein Zusammenspiel von individueller Beeinträchtigung und gesellschaftlichen Bedingungen, wie dies auch beim ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) der Fall ist. Mit der Formulierung von Rechten für Menschen mit Behinderung setzen sie jedoch bei den sozialen Bedingungen an.

3.2.3 Ein kulturelles Modell von Behinderung

Waldschmidt (2006, S. 87 ff.) kritisiert, sowohl das individuelle als auch das soziale Modell von Behinderung seien problemorientiert und suchten nach Lösungen für etwas, „was offenbar ‚stört‘ und deshalb ‚behoben‘ werden soll“ (S. 89). Beim sozialen Modell werde Beeinträchtigung (impairment) unhinterfragt als naturgegeben gesehen und ausser Acht gelassen, dass auch diese historisch und kulturell verschieden wahrgenommen und bewertet werde. Daher schlägt sie ein „kulturelles Modell“ vor, das Behinderung nicht primär als Problem sieht und sowohl die körperlichen Grundlagen (impairment) als auch die sozialen Auswirkungen (disability) auf ihre historische und kulturelle Bedingtheit hinterfragt.

Die medizinischen Kategorien, die für die körperlichen und verkörperten Merkmale von Auffälligkeit und Abweichung („impairments“) benutzt werden, sind nicht ahistorische und gesellschaftsneutrale Gegebenheiten, naturwissenschaftliche oder gar ‚natürliche‘ Tatsachen, sondern sie haben

– wie Behinderung – ebenfalls ihre Geschichte, ihre kulturelle Bedeutung und ihre sozialen Konstruktionsmodi. (Waldschmidt, 2006, S. 88)

Das kulturelle Modell sieht Menschen mit einer Behinderung als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens. Es hinterfragt die Grenzziehung zwischen Normalität und Behinderung und die Bedeutung die körperlichen Merkmalen oder kognitiver Leistungsfähigkeit gegeben wird. Menschen mit einer Behinderung werden als Teil einer Gesellschaft gesehen, die Vielfalt mit einschliesst und sich der eigenen Ausschlussmechanismen bewusst ist.

3.2.4 Die Kategorie „geistige Behinderung“

Die Geschichte des Begriffs geistige Behinderung

Der Begriff geistige Behinderung geht zurück auf die deutsche Vereinigung „Lebenshilfe“, die ihn 1958 prägte. Eltern wehrten sich damit gegen die als diskriminierend empfundenen, damals gängigen Begriffe wie „Schwachsinn“, „Blödsinn“ oder „Idiotie“ (Kulig, Theunissen & Wüllenweber, 2006, S. 116). Inzwischen ist der Begriff geistige Behinderung selber negativ besetzt und wird von vielen als stigmatisierend empfunden. Ein Teil der Betroffenen zieht es daher vor, als „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ bezeichnet zu werden. Insbesondere verwendet das „Netzwerk Mensch zuerst – People First Deutschland“ diese Selbstbezeichnung. Josef Ströbel schreibt dazu:

Der Geist ist etwas Besonderes. Er kann nicht krank sein. Bei dem Wort ‚geistig behindert‘ denken viele Menschen, dass wir dumm sind und nichts lernen können. Das stimmt nicht. Wir lernen anders. Wir lernen manchmal anders oder brauchen besondere Unterstützung. Deshalb wollen wir ‚Menschen mit Lernschwierigkeiten‘ genannt werden. (Ströbel, 2006, S. 43)

Mir leuchtet diese Begründung ein und doch werde ich in meiner Arbeit den Begriff geistige Behinderung verwenden, da es der zur Zeit in der Schweiz gängige Begriff ist und derjenige, mit dem die von mir Befragten im Laufe ihres bisherigen Lebens bezeichnet wurden.

Das Dilemma des Begriffs geistige Behinderung

Obwohl ursprünglich wohlwollend gedacht, beinhaltet der Begriff geistige Behinderung inzwischen eine Vielzahl negativer Zuschreibungen und wirkt in besonderem Masse diskriminierend. Gleichzeitig ermöglicht er den Betroffenen unter anderem den Zugang zu Fördermassnahmen, Renten, Vergünstigungen und speziellen Kurs- und Freizeitangeboten. Oliver Musenberg schreibt zur zwiespältigen Bedeutung der Kategorie Behinderung:

Behinderung ist kein neutraler Gegenstand, sondern führt zu Abgrenzung und Kennzeichnung eines Personenkreises. Es geht um Menschen, die dann als Bezeichnete, als Menschen mit z.B. einer körperlichen oder geistigen Behinderung in Erscheinung treten und mit dieser Bezeichnung zwar einerseits Ressourcen einfordern können, andererseits aber eine, oft auch institutionalisierte Verbesserung erfahren. (Musenber, 2013, S. 16)

Diese „Verbesonderung“ gilt in hohem Masse für „Menschen mit einer geistigen Behinderung“.

Wolfram Kulig, Georg Theunissen und Ernst Wüllenweber befassen sich mit dem Dilemma des Begriffs der geistigen Behinderung und nennen verschiedene Möglichkeiten eines Auswegs. Sie verwerfen diese jedoch unter anderem mit der Begründung, „dass ein neuer Begriff in relativ kurzer Zeit einen genauso stigmatisierenden Effekt erzeugen würde wie der der-

zeitige Terminus „geistige Behinderung“ (2006, S. 118). Dieses Argument leuchtet ein, ist doch die Sprache ein Abbild der gesellschaftlichen Normen. Solange mögliche Auswirkungen kognitiver Beeinträchtigung (Langsamkeit, verminderte ökonomische Produktivität, Abhängigkeit von der Hilfe anderer im Alltag) gesellschaftlich abgewertet werden, ist auch der dafür stehende Begriff negativ besetzt, wie auch immer er lauten mag.

Aus Sicht des Konstruktivismus ist davon auszugehen, dass Kategorien das mitproduzieren, was sie zu beschreiben glauben. Wird ein Mensch als „geistig behindert“ bezeichnet, so wird er auch entsprechend behandelt. Andere begegnen ihm als einem Besonderen, Anderen. Solange man beispielsweise annahm, Menschen mit Trisomie 21 seien „nicht bildungsfähig“, erhielten sie auch keinen Unterricht in den Kulturtechniken Lesen und Schreiben. Damit bestätigte sich in den meisten Fällen das, wovon man ausging, nämlich, dass es zur Trisomie 21 gehöre, nicht lesen und schreiben lernen zu können. Markus Dederich schreibt dazu:

Die Phänomene werden zu dem, was sie sind, aufgrund einer so oder so konventionalisierten Wahrnehmung, aufgrund der Bedeutung, die ihnen sodann zugeschrieben wird und aufgrund der Reaktionen und Verhaltensweise die der Deutung folgen. Demnach ist der behinderte Körper kein objektivierbarer Gegenstand, sondern das Resultat einer objektivierbaren Bedeutungszuschreibung und darstellbarer sozialer Relationen. (2007, S. 43)

Als „behindert“ und insbesondere „geistig behindert“ wahrgenommen zu werden, verändert also die Art, wie dem so bezeichneten Menschen begegnet wird.

Da die Begriffe „geistige Behinderung“ und „geistig behindert“ negativ konnotiert sind, ist es schwierig, sie neutral anzuwenden. Damit wird auch das so Bezeichnete unaussprechlich. Wie kann mit einem betroffenen Menschen über die eigene Behinderung – sowohl als konkret erlebbares Phänomen als auch als gesellschaftliche Ausschlusserfahrung – gesprochen werden, wenn der Begriff an sich so negativ konnotiert ist? Kann Behinderung nicht angesprochen werden, verschwindet sie nicht einfach, sondern wird zum Tabuthema.

Die Gruppe der als „geistig behindert“ Bezeichneten

Der Begriff „geistige Behinderung“ hat grosse praktische Bedeutung (Zuweisung zu Sonderschulungen, Berechtigung von Leistungsansprüchen und vieles mehr), ist jedoch äusserst unscharf. Die Gruppe derer, die damit bezeichnet werden ist extrem heterogen. Die Unterschiede zwischen zwei als geistig behindert bezeichneten Personen sind unter Umständen bedeutend grösser als die zwischen einem von ihnen und einem, der als „normal“ gilt. Dies stellt eine weitere Schwierigkeit dar. So werden mit dem Begriff „geistige Behinderung“ Eigenschaften und Bilder transportiert, die höchstens auf einen Teil der so bezeichneten zutrifft. Im Gegensatz zu anderen marginalisierten Gruppen ist es für Menschen, die als geistig behindert gelten, schwierig sich zu solidarisieren, gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen und allenfalls auch die für sie verwendete Bezeichnung positiv umzudeuten – wie dies mit Begriffen wie „schwul“, „queer“ oder „Krüppel“ geschehen ist. Zu heterogen ist wohl die Gruppe und zu negativ die Zuschreibungen, die z. B. beinhalten, sozial nicht anpassungsfähig, abhängig und dumm zu sein.

Lew Semjënovič Vygotskij wies bereits 1931 darauf hin, dass es sich bei der Diagnostik der „geistigen Retardation“ um eine negative Selektion mit dem Ziel der Entlastung der Regelschule handle, die sehr wenig über die so Kategorisierten aussage (Vygotskij, 2001, S. 110).

Kritische Positionen zur Kategorisierung als „geistig behindert“

Im Folgenden stelle ich die Positionen von Judith Butler, Georg Feuser und Wolfgang Jantzen vor. Butler setzt sich als Philosophin kritisch mit Kategorisierungen auseinander. In der Rezeption wird sie oft auf das Thema Gender reduziert. Aus ihren Schriften lese ich jedoch viel Anregendes zu marginalisierten Gruppen im Allgemeinen und somit auch für die Auseinandersetzung mit der Kategorie „geistige Behinderung“. Georg Feuser und Wolfgang Jantzen setzen sich ein für die schulische Integration von Kindern mit kognitiven Schwierigkeiten. Ihre Sicht auf die umstrittene und unklare Kategorie ist im Zusammenhang mit meiner Arbeit im Hinblick auf die Integration bedeutsam.

Normen und die (Un)möglichkeit darin zu leben – Die Position Judith Butlers

Judith Butler zeigt auf, dass Identitätskategorien niemals nur einen deskriptiven, sondern immer auch einen normativen und damit ausschliessenden Charakter haben (2004, S. 1-16). Solange jedoch nicht alle Individuen gleichermassen anerkannt werden, sieht sie die Benennung von Kategorien als notwendig, um für die Rechte marginalisierter Gruppen zu kämpfen. Denn wer namenlos ist, kann auch nicht in Erscheinung treten. Kategorien müssten aber offen bleiben für „kontinuierliche politische Neuverhandlungen“ (1993). Das heisst, was zu einer Kategorie gehört und was nicht, welche Zuschreibungen unter einer Kategorie subsumiert werden, ist nicht naturgegeben und muss immer wieder hinterfragt werden.

In ihrem Buch „Undoing Gender“ (2004) befasst sie sich in besonderem Masse mit existenziellen Auswirkungen des Nicht-Anerkanntwerdens eines Lebens. Dabei handelt es sich um Individuen oder Gruppen, deren Gender, Begehren oder Erscheinungsbild (morphology) nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht. Butler stellt die Frage, welches Leben als Leben zähle und zeigt auf, wie sehr die Lebbarkeit (viability) eines Lebens davon abhängt, ob es in die herrschenden gesellschaftlichen Normen passt. Dabei betont sie die doppelte Bedeutung von Normen. Einerseits leiteten sie uns in unserem Handeln und gäben uns Orientierung. Andererseits definierten Normen, was normal, denkbar (intelligibel) und wertvoll sei und schufen Einheit durch Ausschluss (S. 206). Gewisse Menschen würden nicht als vollwertig menschlich (less than human) anerkannt und dies führe zu keinem erträglichen Leben (liveable live). Gewisse Menschen würden gar nicht als menschlich anerkannt und dies führe zu einer nochmals anderen Ordnung nicht lebbareren Lebens (unlivable live) (S. 2). Dies scheint mir von grosser Bedeutung in Bezug auf Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Inwieweit werden sie als menschlich anerkannt? Gilt ihr Leben als wertvoll, schützenswert?

Ich habe vor, Menschen zu interviewen, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben wird. Wie erleben sie gesellschaftliche Normen? Welchen Umgang haben sie damit? Fühlen sie sich in ihrer Individualität anerkannt? Butler beschreibt einen Ausweg aus dem Zwang bestehender Normen darin, Distanz zu ihnen zu gewinnen und allenfalls gemeinsam mit andern eine alternative Minderheiten-Norm zu entwickeln, die es ermögliche handlungsfähig zu bleiben (vgl. Butler, 2004, S. 3). Ist etwas in die Richtung bei meinen Interviewpartnerinnen und -partnern zu beobachten? Entwickeln und beschreiben sie in ihren Erzählungen Normen, die ihr eigenes Sein nicht abwerten?

Geistigbehinderte gibt es nicht! Oder doch?

Die Positionen von Georg Feuser und Wolfgang Jantzen

Feusers Aussage „Geistigbehinderte gibt es nicht!“ (2000, S. 149) provoziert. In erster Linie sind es seiner Ansicht nach Zuschreibungen und Ausschlüsse – wie die aus dem Regelschulsystem, die Menschen in ihren Möglichkeiten begrenzen und damit „geistige Behinderung“ bewirken. Feuser betont die diskriminierenden und stigmatisierenden Auswirkungen der Verwendung des Begriffs geistige Behinderung.

„Geistige Behinderung“ negiert als fachlich fundierte Diagnose wie umgangssprachlich an einem Menschen, der damit etikettiert wird, das, was der Mensch sich als Gattung im Unterschied zu allem anderen Leben in besonderer Weise zuspricht, nämlich „Geist“ und, wie wir deutlich sehen müssen, damit verbunden „Bewusstsein“. (Feuser, 2000, S. 147)

Damit werde der „Geistigbehinderte“ aus der menschlichen Gattung ausgeschlossen, ihm der Geist abgesprochen und in der extremen Folge auch das Lebensrecht – wie dies Peter Singer (1984) schwer pflegebedürftigen Menschen abspricht. Eine solch defizitäre Sichtweise verliert das Individuum aus den Augen und begrenzt seine Möglichkeiten der menschlichen Entfaltung.

Das heisst, was uns an einem Menschen in einem *ersten Schritt* als klassifizierbare Erscheinungen ... auffällt ..., machen wir in einem *zweiten Schritt* zu seinem „inneren Wesen“; wir deuten sie – pars pro toto – als seine „Eigenschaften“, seine „Natur“. Schliesslich bewerten wir diese in einem *dritten Schritt* im Spiegel der dominierenden gesellschaftlichen Normen in denen unsere Erwartungen, wie ein Mensch zu sein hat und was er zu leisten habe, vergegenständlicht sind. (Feuser, 2000, S. 151)

So werde die Andersartigkeit des Gegenübers begründet und dieser auf das reduziert, was wir uns unter einer „geistigen Behinderung“ vorstellen. „Der von uns als ‚geistigbehindert‘ klassifizierte Mensch darf also nur so (und nicht anders) sein, wie wir ihn uns zu denken vermögen, wie wir annehmen, dass er sei“ (Feuser, 2000, S. 152).

So gesehen wäre es also dringend angesagt, den Begriff „geistige Behinderung“ wegen seiner einengenden und abwertenden – ja geradezu vernichtenden – Bedeutung nicht mehr zu verwenden. Doch selbst Feuser geht davon aus, dass der Begriff seine Berechtigung hat, solange die realen sozialen Bedingungen dies erfordern.

Ich wage zu behaupten, dass wir diesen Begriff erst abzulegen in der Lage sind, ohne die für diese Menschen bestehende gesellschaftliche Realität zu leugnen oder selbst sprachlos zu werden, wenn wir ihre Ausgrenzung beenden. (Feuser, 2000, S. 162)

Im Gegensatz zu Feuser plädiert Jantzen nicht für die Abschaffung des Begriffs „geistige Behinderung“. Den Schwierigkeiten mit dem Begriff sei nicht beizukommen, indem auf diesen verzichtet würde, „sondern nur durch dessen Rekonstruktion und damit Klärung“ (Jantzen, 2000, S. 168). Zwar weist er auf den rassistischen Aspekt der Kategorisierung hin und wehrt sich gegen die Reduzierung von Behinderung auf die Natur, wie dies beim medizinischen oder individuellen Modell von Behinderung geschieht. Gleichzeitig warnt er davor, die körperlichen Voraussetzungen von Behinderung zu negieren.

Betrachten wir die Bedingungen schwer und sehr schwer geistig behinderter Kinder so finden wir multiple Sinnes- und Köperschädigungen ebenso wie komplexe Noxen des ZNS, die zu einem anderen Entwicklungspfad der Selbstorganisation des Gehirns und der psychischen Prozesse führen. (Jantzen, 2000, S. 173)

Keinesfalls aber dürfe „geistige Behinderung“ auf diese physischen Voraussetzungen reduziert werden. „Geistige Behinderung ist keine Eigenschaft von Individuen, sondern ein soziales Ver-

hältnis, das besonders verwundbare Individuen wie mit einer eisernen Klammer packt, ...“ (Jantzen, 2000, S. 174). Es geht Jantzen also darum individuelle Voraussetzungen (die besondere Verwundbarkeit) und soziale Faktoren – wie die „isolierender und sozial inadäquater Situationen“ (S. 171) – nicht zu trennen. Erst im Zusammenspiel führten sie zu dem, was wir als geistige Behinderung bezeichnen.

Einordnung der Positionen

Die Positionen von Jantzen und Feuser können beide dem sozialen Modell von Behinderung zugeordnet werden. Im Gegensatz zu Feuser betont Jantzen aber auch die physiologischen Bedingungen „geistiger Behinderung“. Feusers Arbeitsschwerpunkt liegt darin, gesellschaftliche Behinderungen abzubauen und insbesondere die schulische Integration voranzutreiben. Wohl gerade, weil diese bei den Bemühungen um Integration in Vergessenheit zu geraten drohen, hebt Jantzen die Bedeutung der körperlichen Voraussetzungen von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung hervor, ohne die Bedeutung von Zuschreibungen und Ausschlussprozessen deswegen zu mindern.

Judith Butler befasst sich als Philosophin allgemein mit den Auswirkungen von Kategorisierungen, mit Ein- und Ausschlussprozessen, gesellschaftlichen Normen und der Bedeutung der Anerkennung. Sie betont, dass auch vermeintlich natürliche Kategorien wie „Körper“, „Geschlecht“ (sex) und eben auch „Beeinträchtigung“ (impairment) durch kulturelle Vorstellungen und Bewertungen geprägt werden. Dies bedeutet aber – entgegen gewisser Rezensionen – nicht, dass sie die erfahrbare Realität von Körper, Geschlecht und Behinderung negieren würde (vgl. Butler, 1993). Sie beschreibt die existentiellen Auswirkungen der Nichtanerkennung von Lebensweisen die den herrschenden gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen und fordert eine Ethik, die das grundsätzliche Ausgesetztsein menschlichen Lebens und die Vielfalt möglicher Lebensformen anerkennt. Dies scheint mir gerade auch im Zusammenhang mit der Diskussion um den Wert behinderten Lebens von grosser Bedeutung.

4 Methodisches Vorgehen

Mein Interesse liegt darin, mehr über die subjektive Sichtweise der Befragten zu erfahren. Es handelt sich um eine relativ offene Fragestellung in einem Bereich, zu dem bisher wenig geforscht wurde. Daraus ergibt sich die Wahl einer qualitativen Forschungsmethode. Im Folgenden erläutere ich meine Forschungshaltung und die sich daraus ergebende Wahl der Forschungs- und Auswertungsmethode.

4.1 Forschungshaltung

Judith Butler (2003, S. 54) schreibt, dass das Eingeständnis, dass wir selber nicht einheitlich und mit uns selbst identisch sind, uns ermögliche auch andern Raum zu lassen und ihnen mit Geduld zu begegnen. So sei in der Frage „Wer bist du?“ eine ethische Haltung angelegt, wenn die Frage aufrechterhalten werde „ohne eine vollständige oder abschliessende Antwort zu erwarten“ (S. 57). Die Anerkennung verpflichte uns manchmal, Urteile auszusetzen, „um den Andern erst einmal überhaupt zu erfassen“ (S. 59). Dieses Aussetzen des Urteils, das Innehalten und möglichst vorurteilsfreie Zuhören und Dasein sehe ich als Ziel. Es handelt sich dabei um eine Haltung, die umzusetzen einiges an Selbsterkenntnis fordert. Es wäre naiv, davon auszugehen, selber frei von Vorurteilen zu sein, fähig, gesellschaftliche Normen und Zuschreibungen beiseite zu lassen und dem Gegenüber vollkommen offen zu begegnen. Allerdings habe ich den Anspruch, mir die eigenen Vorstellungen, Interpretationen und gesellschaftlichen Prägungen bewusst zu machen und damit eine Forschungshaltung einzunehmen, wie sie Donna Haraway (1995) propagiert, wenn sie schreibt: „Dieses Essay ... argumentiert für die Verortung und Verkörperung von Wissen und gegen verschiedene Formen nicht lokalisierbarer und damit verantwortungsloser Erkenntnisansprüche“ (S. 83).

4.2 Grounded Theory

Was mich an der Forschungsmethode der Grounded Theory fasziniert, ist die ihr zugrunde liegende Offenheit für Neues, Unerwartetes. Damit eignet sie sich „überall dort, wo eine soziale Wirklichkeit nicht alleine durch Zahlen erfassbar ist, sondern wo es um sprachvermittelte Handlungs- und Sinnzusammenhänge geht“ (Legewie, 1995). Aus den ersten gesammelten Daten werden Hypothesen gebildet, die mit weiteren Daten (z.B. weiteren Interviews mit möglichst unterschiedlichen Personen) erhärtet oder widerlegt werden. Dieses Vorgehen scheint mir für meine Forschungshaltung und meine Fragen passend, auch wenn ich nicht den Anspruch habe, im Rahmen einer Masterarbeit eine neue Theorie aufzustellen. Corbin und Strauss (1996, S. 13) verwenden den Begriff der Theorie ja auch in einem pragmatischen Sinn so, dass ähnliche Daten zusammengefasst, interpretiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Gerade in einem Themenbereich, in dem wenig Vorwissen besteht, scheint es mir wichtig, zyklisch vorzugehen, erste Ergebnisse immer wieder an den erhobenen Daten zu prüfen und bei Bedarf zusätzliche Daten zu erheben. Barney Glaser und Anselm Strauss schreiben dazu:

Über die Entscheidung hinaus, welche Daten zuerst erhoben werden sollen, ist (im Unterschied zu der auf Verifizierung und Beschreibung abgestellten Forschung) nicht planbar, welche Richtung die Datensammlung einschlagen wird. Erst die im Entstehen begriffene Theorie zeigt die nächsten Schritte an – der Soziologe kennt sie nicht, bevor der Forschungsprozess selbst ihn nicht vor neue Fragen stellt. (1998, S. 55)

Erste Interviews werden mit einer grossen Offenheit für Neues kodiert. Danach wird gezielt nach neuen Interviewpartnerinnen und -partnern gesucht, die die bereits gewonnen Ergebnisse widerlegen oder bestätigen könnten. Dies stellt Forschende vor die Herausforderung, den Forschungsprozess nicht abschliessend planen zu können.

4.2.1 Thematisches Kodieren

Corbin und Strauss (1996) sehen die Grounded Theory als „eine besondere Art oder ein Stil über die soziale Wirklichkeit nachzudenken und sie zu erforschen“ (Vorwort, S. X). Sie bietet keine „starrten Anweisungen oder Kochrezepte“ (ebd.) So wurde die Methode inzwischen in verschiedene Richtungen weiterentwickelt. Uwe Flick (2011, S. 402-409) erwähnt das „thematische Kodieren“ als auf der Grounded Theory basierende Methode zur Auswertung von Vergleichsstudien und beschreibt es als mehrstufiges Vorgehen. Als erstes wird eine Kurzbeschreibung des einzelnen Falls erstellt. Diese wird im Laufe der weiteren Interpretation kontinuierlich überprüft und überarbeitet. Sie enthält „eine für das Interview typische Aussage (das Motto des Falls), eine knappe Darstellung der Person im Hinblick auf die Fragestellung ... und die zentralen Themen, die sie im Interview hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes angesprochen hat“ (S. 403).

Die vertiefte Analyse orientiert sich am einzelnen Fall mit dem Ziel, dass „der Sinnzusammenhang der Auseinandersetzung der einzelnen Person mit dem Thema der Untersuchung“ (ebd.) erhalten bleibt. Bei der Auswertung wird vorerst ein Kategoriensystem für den einzelnen Fall entwickelt, wobei – wie von Corbin und Strauss vorgeschlagen – zuerst offen und anschliessend selektiv kodiert wird. Diese nennen zwei grundlegende Verfahren des Kodierens: Das „Anstellen von Vergleichen“ und das „Stellen von Fragen“ (1996, S. 44 ff).

In einem weiteren Schritt werden die bei den ersten Fällen entdeckten Themenbereiche und die daraus entwickelten Kategorien verglichen. „Daraus resultiert eine thematische Struktur, die für die Analyse weiterer Fälle zugrunde gelegt wird, um deren Vergleichbarkeit zu erhöhen“ (Flick, 2011, S. 404). Mit dieser Struktur werden alle in die Auswertung einbezogenen Einzelfälle analysiert. Im Sinne der Grounded Theory muss die thematische Struktur – wie von Flick (S. 404-405) vorgeschlagen – kontinuierlich überprüft und, da wo in weiteren Fällen neue Themenbereiche auftauchen, entsprechend angepasst werden.

Ich habe mich für das thematische Kodieren entschieden, obwohl es sich bei meiner Untersuchung nicht um einen Gruppenvergleich handelt. Ich befrage Einzelpersonen, die sich nicht in Gruppen zusammenfassen lassen. Ein wichtiger Grund für meine Entscheidung, trotzdem thematisch zu kodieren, ist die Orientierung am Einzelfall und somit die Anerkennung des Denksystems des Einzelnen. Ausserdem bietet mir das thematische Kodieren mehr Struktur als die ursprüngliche Methode der Grounded Theory, bei der „der Übergang von einer Methode zu einer Kunstlehre fließend wird“ (Flick, 2011, S. 401).

4.3 Die Wahl der Interviewpartner und -partnerinnen

Buchner (2008) betont die ethischen Aspekte einer verantwortungsvollen Forschung. „Menschen mit so genannter geistiger Behinderung sollten von der Teilnahme an einem Forschungsprojekt profitieren und keinerlei Nachteile davon tragen“ (S. 516). Um zu gewährleisten, dass die Betroffenen gut informiert und aus freien Stücken bei den Interviews mitmachen, seien eventuell auch mehrere sorgfältig geführte Vorgespräche nötig. Wichtig sei zu erklären, dass es sich nicht um Tests handle und dass das Einverständnis auch während des Projekts jederzeit zurückgezogen werden könne. Dabei sei im Auge zu behalten, dass „Menschen mit so genannter geistiger Behinderung mit der Teilnahme an einer Befragung Neuland betreten“ (S. 517). Die Vorgespräche dienten auch dazu eine Beziehung aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Dabei sei es wichtig, „den Charakter und die Dauer dieser ‚Beziehung‘ offen zu legen“ (ebd.), damit keine falschen Erwartungen geweckt würden. Während Hagen (2002) dafür plädiert, die Interviews an einem für die Befragten möglichst vertrauten Ort durchzuführen, spricht sich Buchner (2008) dafür aus, die Wahl des Ortes den Befragten zu überlassen. Weiter betont er die Wichtigkeit eines offenen Interviewkonzepts und die Bedeutung einer entspannten, von Vertrauen geprägten Atmosphäre.

Mögliche Interviewpartnerinnen und -partner suchte ich anfänglich über zwei grosse Institutionen, die Wohn- und Arbeitsplätze für „für Menschen mit Behinderung“ anbieten. Dabei war ich mir bewusst, dass einzelne Angefragte aus Loyalität zu oder Furcht vor dem Arbeitgeber mitmachen könnten. Dem schenkte ich beim Führen der Vorgespräche Beachtung. Ich betonte meine Unabhängigkeit von der jeweiligen Institution und mein Interesse an der eigenen Meinung der Befragten. Zudem unterstrich ich, dass es kein Problem wäre, wenn sie sich gegen eine Teilnahme entschieden. Weiter erklärte ich, dass die Interviews anonymisiert würden und was dies bedeuten würde.

Als erstes führte ich zwei Interviews mit Linda Ammann, die als einzige Mitarbeiterin mit einer „geistigen Behinderung“ an einem geschützten Arbeitsplatz in einer Kinderkrippe arbeitet. Gegen Ende des Interviews sagte sie, sie wäre schon froh, wenn noch jemand so wie sie da arbeiten würde. Aufgrund dieser Aussage suchte ich nach weiteren Interviewpartnern, die sich bezüglich der Art des Arbeitsplatzes von Linda insofern unterschieden, als sie in einer Gruppe von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung arbeiten. Max Widmer und Hans Rohner erfüllten diese Bedingung. Des weiteren suchte ich nach einem Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin, der oder die wie Linda Ammann zusammen mit Mitarbeitenden ohne ausgewiesene Behinderung arbeitet. So führte ich ein Interview mit Leo Meier, der an einer Recycling-Sammelstelle tätig ist. Die nächste Interviewpartnerin, Isabella Rieder, wählte ich, weil ich von der Wohnbereichsleiterin der Institution 1 gehört hatte, dass sie ihre Lebenssituation aus eigener Motivation in Richtung vermehrter Eigenständigkeit verändert hatte. Im Laufe des Interviews erfuhr ich, dass sie ohne besonderen Status die Regelschule besucht hatte. Auch wenn sie, wie sie selbst sagt, „nur eine Lernschwäche“ hat, habe ich das Interview mit ihr in die Arbeit einbezogen. Da die Kategorie „geistige Behinderung“ eine unklare ist, nehme ich als Kriterium, wie die Betroffenen von Institutionen – insbesondere auch von der Invalidenversicherung – bezeichnet werden. Um das Sample hinsichtlich der Schulbildung weiter zu kontrastieren, führte ich als letztes ein Interview mit Seraina Müller, die bis zur 6. Klasse integrativ ge-

schult wurde und dann an die Oberstufe einer heilpädagogischen Schule wechselte.

Den Angefragten gab ich beim Vorgespräch ein Informationsschreiben in „Leichter Sprache“ ab. Auf der Rückseite standen weitere Informationen zu meinem Forschungsprojekt in Fachsprache. Diese richteten sich auch an Betreuende. Ich klärte im Einzelfall ab, ob die Einwilligung einer gesetzlichen Vertretung eingeholt werden musste. Im Informationsblatt hatte ich mögliche Interviewpartner und -partnerinnen mit „Sie“ angeschrieben. Bei den Interviews überliess ich es ihnen zu wählen, wie sie angesprochen werden möchten. Sie entschieden sich alle für das „Du“. Es war mir wichtig, dass das vereinbarte „Du“ – wie unter Erwachsenen üblich – gegenseitig galt.

4.4 Befragung

Ausgehend von meinem offenen Forschungsinteresse war es für mich anfangs naheliegend, eine wenig strukturierte Interviewform zu wählen. Narrative Interviews haben den Vorteil, dass die Interviewten die Erzählung selber gestalten und das zur Sprache bringen können, was ihnen persönlich wichtig ist. Damit eignen sie sich besonders gut dazu, die Perspektive der Betroffenen zu erfassen. Andererseits war davon auszugehen, dass die Befragten wenig Erfahrung mitbrachten, nach ihrem eigenen Erleben gefragt zu werden und dass eine allzu offene Interviewform sie allenfalls verunsichern könnte. Aus ethischen Überlegungen war es mir zudem wichtig, über mein Forschungsinteresse zu informieren. Dies ist bei einer sehr offenen Herangehensweise nicht erwünscht (vgl. Rosenthal, 1995, S. 199).

Beim ersten Interview mit Linda Ammann spürte ich meine eigene Unsicherheit mit der Interviewsituation, aus der heraus ich ihr zu wenig Zeit zum Überlegen und Antworten gab. Damit wurde das Gespräch stark von mir strukturiert und entsprach nicht dem, was ich mir vorgenommen hatte. War ich in eine Falle getappt, indem ich gleich aufgab, wenn Linda Ammann eine Frage als schwierig empfand oder sagte, sie könne sich nicht erinnern? Führte meine eigene Unsicherheit darüber, was ich ihr zutrauen konnte dazu, dass ich ihr zu wenig Raum liess? Um dies für mich zu klären, befasste ich mich genauer mit der Interviewführung mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung.

4.4.1 Besonderheiten der Interviewarbeit mit Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten

Statt an den Voraussetzungen von „Menschen mit einer geistigen Behinderung“ als Interviewpartnerinnen und -partner zu zweifeln, untersucht Jutta Hagen (2002) die Gründe für mögliche Schwierigkeiten. Sich auf Untersuchungen von Gromann (1996, 1998) und Beck (1994) beziehend betont sie, „welch entscheidende Rolle die konkreten lebensweltlichen Bedingungen für die individuellen Möglichkeiten zur Beurteilung der eigenen Lebensverhältnisse und das Vertreten eigener Ansichten spielen“ (S.295). Ausschlaggebender als die „geistige Behinderung“ sei demnach die mangelnde Erfahrung mit Befragungen und dem Äussern eigener Meinung.

Trotzdem gibt es – sind die kognitiven Einschränkungen kein reines Konstrukt – einiges zu beachten. Jutta Hagen (2002) und Tobias Buchner (2008) geben konkrete Hinweise, wie die

Interviewsituation mit Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten gestaltet werden soll. Buchner betont die hohen Anforderungen, die das Interviewen von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung an die forschende Person stellt. Sie müsse ein hohes Mass an Sensibilität, Spontaneität und Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gesprächsführung aufweisen und in der Lage sein, ein entspanntes Gesprächsklima zu schaffen. In seinen eigenen Studien habe sich „ein offenes Interviewkonzept – mit genügend Platz und Flexibilität für im Zuge des Gesprächs auftauchende, nicht im Leitfaden enthaltene Bereiche und Aspekte“ (S. 521) als praktikabel erwiesen. Das Interview solle „in einer verständlichen, nachvollziehbaren Sprache“ (S. 522) geführt werden, ohne zu sehr zu vereinfachen. Den Befragten soll genügend Zeit zum Antworten eingeräumt werden. Sollte nach längerer Zeit immer noch keine Antwort erfolgen, könne die Frage neu formuliert werden. Allenfalls könne auch direkt nachgefragt werden, was an der Frage unverständlich sei. Buchner betont aber auch, das Recht der oder des Befragten, nicht zu antworten. Spüre die Interviewerin oder der Interviewer, dass eine Frage zu persönlich sei oder mit schmerzhaften, belastenden Erfahrungen im Zusammenhang stehe, sollte die befragte Person daran erinnert werden, dass die Teilnahme freiwillig sei und nicht alle Fragen beantwortet werden müssten.

4.4.2 Die gewählte Interviewform

Aufgrund der beim ersten Interview gemachten Erfahrungen entschied ich mich für leitfadengestützte Interviews mit einer offenen Einstiegsfrage, um den Befragten und mir mehr Sicherheit zu geben. Zu Beginn der Interviews nahm ich Bezug auf das Vorgespräch, betonte nochmals die Freiwilligkeit der Teilnahme und mein Interesse für die Sicht der Befragten. Daraufhin stellte ich eine offene Frage, die in etwa so lautete: „Du hast ja schon viel erlebt in deinem Leben. Erzähl mir einfach mal, was dir besonders wichtig ist.“ Antworten auf eine offene Einstiegsfrage können darüber Aufschluss geben, was für die interviewte Person von Bedeutung ist. Es kann aber durchaus auch sein, dass diese versucht Erwartungen der Interviewsituation gerecht zu werden und Themen anspricht, von denen sie annimmt, sie seien für den Interviewer oder die Interviewerin von besonderem Interesse. In der Reflexion (Kapitel 4.9.2) gehe ich vertieft auf diesen Punkt ein.

Bereits im Vorgespräch oder spätestens zu Beginn des Interviews teilte ich meinen Interviewpartnern und -partnerinnen mit, zu welchen Themenbereichen ich Fragen stellen würde. Es waren dies die Bereiche Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Zukunftswünsche und Schulzeit. Nachdem ich beim Transkribieren des ersten Interviews festgestellt hatte, dass ich gemeinsam mit Linda einen „Tanz“ um das Thema Behinderung gemacht hatte, entschloss ich mich, in Zukunft direkt danach zu fragen. Dieses direkte Fragen erlebte ich als entspannend. Es wurde in den Rückmeldungen von den Interviewpartnerinnen und -partnern nicht als unangenehm empfunden. Im Anschluss an die Einstiegsfrage stützte ich mich nun also auf einen Katalog vorbereiteter Leitfragen, den ich aber je nach Interviewverlauf flexibel handhabte.

Zusammengefasst wandte ich folgende Interviewtechniken an:

- Eine offene Einstiegsfrage, die den Befragten erlaubt, Themen anzusprechen, die für sie bedeutsam sind und damit eine Gewichtung vorzunehmen.

- Nachfragen nach einem vorgegebenen Leitfaden zu den Themen Wohnen, Arbeiten und Freizeit sowie nach Zukunftswünschen.
- Fragen nach dem Erleben der Schulzeit, zum Teil unterstützt durch mitgebrachte Fotografien aus dieser Zeit.
- Direkte Fragen zum Thema Behinderung. Diesen Frageteil kündigte ich besonders an und betonte, dass es sich um direkte, persönliche Fragen handle und die Interviewten meine Fragen nicht beantworten müssten, wenn sie nicht wollten.

Am Schluss des Interviews erkundigte ich mich jeweils danach, wie mein Gegenüber das Interview erlebt hatte und was ich allenfalls verbessern könnte.

Der Interviewleitfaden findet sich im Anhang 1.

4.5 Transkription

Ich nahm die einzelnen Interviews auf Tonträger auf und transkribierte sie laufend. In der Auswertung legte ich den Hauptfokus auf den Inhalt. Daraus folgt, dass ich die mündlichen Aussagen zur besseren Verständlichkeit sprachlich glättete. Was ich bei der Auswertung nicht berücksichtigte (z.B. die Intonation), transkribierte ich auch nicht. Eine Ausnahme bilden starke Betonungen, die Einfluss auf die Bedeutung einer Aussage haben. Es war mir wichtig, die eigene Interviewführung zu reflektieren. Dies ist der Grund dafür, dass ich – im Gegensatz zu den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2013, 21ff.) – auch „Verständnissignale“ wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ sowie Überlappungen und die ungefähre Länge entstehender Pausen transkribierte. Im Anhang 2 finden sich die Regeln, die ich meinen Transkriptionen zugrunde legte.

4.6 Anonymisierung

Die Namen der Interviewpartner- und partnerinnen habe ich geändert. Die Institutionen, in denen sie arbeiten und zum Teil auch wohnen sind mit Institution 1 bis 3 durchnummeriert. Weitere Personen, sowie Orte habe ich mit einzelnen Buchstaben abgekürzt, wobei es sich nicht um die Anfangsbuchstaben der realen Personen und Orte handelt. Ich habe die Bedeutung der Anonymisierung mit den Betroffenen besprochen. Sie nehmen in Kauf, dass sie von Bekannten und Vorgesetzten trotzdem erkannt werden können.

4.7 Auswertung

Beim Auswerten der geführten Interviews ging ich gemäss dem in Kapitel 4.2.1 beschriebenen thematischen Kodieren vor. Jeweils anschliessend an das Transkribieren der einzelnen Interviews verfasste ich eine erste, vorläufige „Kurzbeschreibung des jeweiligen Falls“ (vgl. Flick, 2011, S. 403). Diese überarbeitete ich laufend während der weiteren Auswertung. Sie diente mir als Arbeitsinstrument und floss in den Auswertungstext ein ohne darin noch explizit aufzutauchen.

Als nächstes kodierte ich die einzelnen Interviews offen und stelle Fragen an den Text. Daraus ergab sich eine nach Themen geordnete Liste von Kategorien und Hypothesen. In einem weiteren Durchgang kodierte ich jedes Interview nochmals anhand der erarbeiteten Kategorienliste. Gleichzeitig überprüfte ich die aus den einzelnen Interviews gewonnen Hypothesen.

Im Anschluss an die zweite Auswertung bereitete ich mich auf die Besprechung der Ergebnisse mit den Betroffenen vor, indem ich für jeden Interviewpartner und jede Interviewpartnerin die für mich zentralen Punkte in Leichter Sprache formulierte und die einzelnen Themenbereiche zur besseren Orientierung auf Kärtchen schrieb. Danach traf ich mich mit allen Befragten einzeln für ein weiteres Gespräch, bei dem ich noch offene Fragen klärte. Die sich daraus ergebenden Ergänzungen und Änderungen arbeitete ich in die Auswertung ein.

In einem weiteren Schritt suchte ich nach Übereinstimmungen zwischen den Aussagen der Befragten. Ich überprüfte, welche Hypothesen für mehrere oder alle Interviewpartner und -partnerinnen Gültigkeit haben und welche nur für einzelne. Im Anschluss formulierte ich gewisse Hypothesen um oder fasste sie so zusammen, dass eine Hypothese pro Themengebiet entstand. Die neu formulierten Hypothesen überprüfte ich nochmals an den einzelnen Interviews.

4.7.1 Einbezug theoretischer Konzepte in die Auswertung

Corbin und Strauss (1996, S. 32-38) lehnen den Einbezug bestehender Theorien in die Forschung mit Grounded Theory nicht grundsätzlich ab. Die verwendeten theoretischen Konzepte müssten aber den erhobenen Daten angemessen sein und den Blick für neue Erkenntnisse öffnen. Dabei sollte sich ein „echtes Wechselspiel zwischen Lesen von Literatur und Analysieren von Daten ergeben“ (S. 38), wobei entstehende Ergebnisse aber immer an den Daten überprüft werden müssten.

Die subjektive Sicht der Befragten lasse ich als erstes für sich sprechen. In einem weiteren Schritt beziehe ich in Kapitel 6 und 7 theoretische Konzepte in die Auswertung mit ein.

4.8 Leichte Sprache

Die Verwendung der Leichten Sprache, ist eine Möglichkeit den Zugang zu sprachlich vermittelten Informationen für Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten oder mit sprachspezifischen Beeinträchtigungen sowie für Fremdsprachige zu erleichtern. Die Propagierung der Leichten Sprache stützt sich auf ein soziales Modell von Behinderung und will durch den Abbau äusserer Hindernisse den Zugang zu gesellschaftlicher Partizipation erleichtern. Texte werden sowohl auf formaler wie auf sprachlicher Ebene vereinfacht. Formal wird auf eine ausreichende Schriftgrösse, gute Kontraste, eine geeignete Schrift und eine klare Gestaltung geachtet. Auf der sprachlichen Ebene werden möglichst kurze und geläufige Wörter verwendet, Sätze mit nur einer Aussage bevorzugt und grammatikalische Bezüge vermieden. Die durch das Netzwerk Leichte Sprache definierten Regeln finden sich im Internet (www.leichtesprache.org). Leichte Sprache zu schreiben oder zu sprechen ist alles andere als einfach. Eine besondere Herausforderung besteht darin der inhaltlichen Komplexität eines Textes – trotz nötiger sprachlicher Vereinfachung – möglichst gerecht zu werden. Ich habe versucht, das Informationsschreiben in Leichter Sprache zu verfassen. Im Rückblick muss ich aber eingestehen, dass dieses den Krite-

rien der Leichten Sprache nicht entspricht. Begriffe wie „Heilpädagogin“ und „Studium“ sind nicht auf Anhieb verständlich und müssten umschrieben werden. Beim Erstgespräch war es mir aber möglich, schwierige Begriffe und Zusammenhänge mündlich zu erklären.

4.9 Reflexion des methodischen Vorgehens

4.9.1 Erstkontakte und Auswahl des Samples

Ich habe mich bei der Kontaktaufnahme mit möglichen Interviewpartnerinnen und -partnern an den Empfehlungen von Buchner (2008) orientiert. Dabei war es mir wichtig, die Betroffenen für sie verständlich über meine Arbeit und mögliche Konsequenzen einer Teilnahme zu informieren. Sie waren sich in der Folge bewusst, wie der Prozess ablaufen und was mit ihren Aussagen geschehen würde und stellten mehr oder weniger Rückfragen zu dem Projekt. Seraina Müller erklärte einer Betreuerin gegenüber kompetent, wieso ich ein weiteres Mal zu Besuch kommen würde. Sie war sehr an einer Nachbesprechung interessiert und fragte, als es etwas länger dauerte, per SMS nach, wann diese stattfinden würde. Hans Rohner interessierte sich stark dafür, was mit seinen Aussagen geschehen würde. Isabella Rieder wünschte sich ein Exemplar der Arbeit, um ihre Teilnahme zu dokumentieren. Leo Meier, Sandra Ammann und Max Widmer gaben zwar engagiert Auskunft, stellten aber keine weiteren Fragen zu meiner Arbeit.

Ich fragte mich, welchen Einfluss die Tatsache hatte, dass die Kontakte zu den Interviewten teils über die Institutionen liefen. Im Vorgespräch hatte ich meine Unabhängigkeit betont. Alle Interviews fanden ohne Anwesenheit von Drittpersonen statt. Ich erklärte den Befragten, dass ich nichts an die Institutionen weitergeben würde, dass sie aber von ihren Vorgesetzten und von Betreuenden trotz Anonymisierung erkannt werden könnten. Ich hatte bei den Gesprächen nicht den Eindruck, dass die Befragten sich fürchteten und deswegen auf Kritik an den Institutionen verzichteten. Isabella Rieder beanstandete die ihr zu weit gehende Kontrolle in der betreuten Wohngemeinschaft der Institution 1, obwohl der Kontakt über diese vermittelt worden war. Sandra Ammann betonte zwar zu Beginn stark ihre Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, sprach besonders im zweiten Interview aber auch Schwierigkeiten an und äusserte den Wunsch nach einer weiteren Mitarbeiterin mit einem geschützten Arbeitsplatz.

Die einzelnen Befragten sind – bis auf Hans Rohner und Max Widmer, die ich im Vorgespräch zusammen kennenlernte – nach dem Kriterium der Kontrastierung ausgewählt. Mit dem von mir gewählten Sample können keine abschliessenden Aussagen gemacht werden. Dazu müssten weitere Interviews geführt werden mit Gruppen, innerhalb derer gewisse Kriterien wie die Schulbildung oder die Art des aktuellen Arbeitsplatzes konstant gehalten würden. Durch die grosse Vielfalt innerhalb meines Samples war es aber möglich Themen zu ermitteln, die für Menschen, denen eine leichte geistige Behinderung zugeschrieben wird, von Bedeutung sind. So gesehen leiste ich mit meiner Untersuchung allenfalls Vorarbeit für weitere Forschung mit dem Ziel, die von mir herausgearbeiteten Hypothesen zu überprüfen.

4.9.2 Interviewführung

Nach dem ersten Interview mit Linda Ammann überdachte ich meine Interviewführung nochmals (vgl. Kapitel 4.4). In der Folge liess ich den Befragten mehr Zeit zum Überlegen. Ich realisierte, dass das entstehende Schweigen die Befragten nicht verunsicherte. Nach eigener Aussage waren sie froh, genügend Zeit zum Überlegen zu haben.

Nach dem ersten Interview hatte ich mich für einen Leitfaden entschieden, an dem ich mich orientierte, ohne die nötige Offenheit und Flexibilität zu verlieren, situativ auf mein Gegenüber einzugehen. Ich startete die Interviews weiter mit einer offenen Einstiegsfrage. Die Befragten gingen verschieden damit um. Leo Widmer nutzte die Gelegenheit um sich kurz vorzustellen und zum Ausdruck zu bringen, was für ihn zentral war. Isabella Rieder antwortete, man könne sie alles fragen und gab damit den Ball an mich zurück. Hans Rohner überlegte lange, war aber wohl mit der Offenheit und Unklarheit der Frage überfordert. Max Widmer zeigte als erstes seine mitgebrachten Fotos und erzählte gleich von seinem Unfall. Als ich ihm anschliessend noch die Einstiegsfrage stellte, beantwortete er sie indem er Werte nannte, die für ihn wichtig sind. Seraina Müller fragte zurück: „Ja, was denn?“. Als ich erklärte, das könne sie selber entscheiden, erzählte sie von der Schulzeit in der Integration. Nach dem Vorgespräch konnte sie annehmen, dass mich dies besonders interessierte. Im Rückblick denke ich, dass die Einstiegsfrage einerseits unklar und missverständlich war und andererseits eine so offene Frage gleich zu Beginn eines Interviews einen Teil der Befragten überforderte. Gerade wenn Menschen, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben wird, Erfahrungen mit dem Versagen in Kommunikationssituationen gemacht haben, ist es wohl unproblematischer und weniger verunsichernd mit einfach zu beantwortenden und nicht zu persönlichen Fragen einzusteigen – zum Beispiel zur Arbeits- oder Wohnsituation. Offenere Fragen können dann folgen, wenn die Befragten den Interviewer oder die Interviewerin besser einschätzen können. So war es gegen Ende des Interviews jeweils auch möglich, persönlichere und als schwierig empfundene Themen – wie die Behinderungserfahrung – anzusprechen.

Da der Begriff Behinderung negativ besetzt ist und „behindert“ als Schimpfwort gebraucht wird, ist es schwierig, ihn auf sich selbst anzuwenden. Dies erschwert es auch, über mit der Behinderung zusammenhängende leibhaftig oder sozial erlebte Einschränkungen zu sprechen. Wenn ich das Thema gegen Ende des Interviews selber ansprach, wussten die Befragten bereits, wie ich den Begriff verwendete und hatten meine durch Interesse und Wertschätzung geprägte Haltung ihnen gegenüber erlebt.

Ich hatte den Eindruck, dass meine Interviewpartner und -partnerinnen mit einer grossen Ernsthaftigkeit bei der Sache waren und stellte keine Tendenz fest, einfach mit „Ja“ zu antworten. Vielmehr meldeten sie mir zurück, wenn sie eine Frage nicht verstanden oder mit etwas, das ich voraussetzte, nicht einverstanden waren. So wurde mir beispielsweise bewusst, dass die Frage „Wann merkst du, dass du okay bist, so wie du bist?“ eine Unterstellung beinhaltete. In der Frage steckte die Zuschreibung: „Du bist anders und du bist dir deiner Andersartigkeit bewusst.“ Max Widmer und Seraina Müller meldeten mir zurück, dass sie die Frage nicht verstünden. Leo Meier und Isabella Rieder verstanden sie als ein allgemeines Erkunden nach ihrem Wohlbefinden. Damit unterliefen sie die in der Frage enthaltene – mir vorerst unbewusste – Zuschreibung.

Beim Nachgespräch stellte ich nur noch dort offene Fragen, wo ich etwas Zusätzliches wissen wollte. Geschlossene Fragen beinhalten mehr als offene die Gefahr der Manipulation. Trotzdem schien es mir richtig, so vorzugehen, da es mir ja nur noch um die Absicherung der vorläufigen Ergebnisse ging. Da, wo ich etwas falsch verstanden oder interpretiert hatte, wehrten sich die Befragten dann durchaus, indem sie meine Aussage verneinten oder präzisierten. Dies bestätigte mich in der Richtigkeit des Vorgehens.

4.9.3 Auswertung

Ich wertete die Interviews in mehreren Durchgängen aus. Das mehrmalige Auswerten der Interviews half mir eigene – teils unbewusste – Vorannahmen zu erkennen und zu verwerfen, mit den Daten vertraut zu werden und mich der subjektiven Sicht der Befragten anzunähern. In diesem Prozess war es möglich, Hypothesen herauszukristallisieren, die für alle oder für eine Mehrheit der Befragten gelten. Trotzdem haben die so gewonnenen Hypothesen zu den gewählten Themenbereichen nur begrenzte Gültigkeit. Da „geistige Behinderung“ eine extrem heterogene Gruppe bezeichnet, können die von mir aufgestellten Hypothesen nicht einfach auf andere Erwachsene, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben wird, übertragen werden. Jedoch zeigt die vorliegende Arbeit, dass es durchaus möglich ist, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen direkt nach ihrer subjektiven Sichtweise auf für sie zentrale Themenbereiche zu befragen und sie beispielsweise in die Planung von Unterstützungsangeboten einzu beziehen. Dies gilt – werden die erwähnten Hinweise zur Interviewführung beachtet – für Interviewpartner und -partnerinnen, die sich verbal mitteilen können. Für in der Kommunikation schwerer beeinträchtigte Personen müssten andere Formen des Einbezugs gefunden werden, um auch ihre subjektive Perspektive zu erforschen.

Erst im Laufe der Auswertung habe ich mich entschieden, in den Interviews nach Hinweisen zu suchen, die Schlüsse für die schulische Integration von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen zulassen. Hier trete ich einen Schritt zurück und versuche, die Sicht der Betroffenen mit theoretischen Konzepten zusammenzubringen und daraus Hypothesen für die Integration von Schülern und Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen abzuleiten. Die zur Zeit integrierten Kinder weisen meist eine Beeinträchtigung auf, die in etwa mit der der von mir befragten Erwachsenen vergleichbar ist. Selber bin ich mit der Schule vertrauter als mit den anderen Themenbereichen. Aus den genannten Gründen gehe ich davon aus, dass die zur schulischen Integration gewonnen Hypothesen von grösserer Gültigkeit sind. Doch müsste überprüft werden, wieweit sie auch für Schüler und Schülerinnen gelten, die in ihren physiologischen Voraussetzungen stärker beeinträchtigt sind.

5 Die subjektive Sicht der Befragten

5.1 Linda Ammann: „Manchmal merk ich schon, dass die andern mehr können.“

Linda Ammann ist 28 Jahre alt und arbeitet in einer integrativen Kinderkrippe. Sie ist die einzige Angestellte mit einem geschützten Arbeitsplatz. Linda Ammann zeigt sich sehr zufrieden mit ihrer Arbeit, obwohl sie manchmal unsicher ist und dann Hilfe holen muss. Gegen Ende des zweiten Gesprächs erwähnt sie, dass sie sich manchmal alleine fühle bei der Arbeit und froh wäre, wenn noch jemand anders „wie sie“ im Team wäre. Linda Ammann wohnt noch bei ihren Eltern, kann sich aber vorstellen in Zukunft in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. In ihrer Freizeit ist sie sehr aktiv. Sie besucht mehrere insieme¹-Kurse, geht regelmässig in die Lager von PluSport² und verbringt ihre Freizeit vorwiegend zusammen mit anderen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Ihre beste Freundin kennt sie aus der Schulzeit.

5.1.1 Interviewverlauf

Vorgespräch, Interview und Nachgespräch fanden in einem ungestörten Raum am Arbeitsort von Linda Ammann statt. Dies war das erste der geführten Interviews. Wie in Kapitel 4.4 beschrieben, war es zentral für die weitere Interviewführung. Ich merkte, dass ich direkter zum Thema Behinderung fragen musste, wenn ich etwas zu diesbezüglichen Erfahrungen und Einstellungen der Befragten herausfinden wollte. Auch hatte ich Linda Ammann zu wenig Zeit zum Antworten gelassen. Daher vereinbarte ich mit ihr einen zweiten Interviewtermin. Als ich nun direkt nachfragte und länger zuwartete, sprach Linda Ammann auch über für sie Schwieriges – zum Beispiel darüber, wie sie ihre Situation als einzige Mitarbeitende mit einem geschützten Arbeitsplatz erlebte.

5.1.2 Die einzelnen Themenbereiche

Schule

Linda Ammann besuchte eine anthroposophisch geprägte heilpädagogische Schule. Sie betont, die Schulzeit sei sehr lange her. Dann erzählt sie, was sie in der Schule gemacht hatten.

„Einen Stuhl habe ich auch mal gemacht, selber. Da hab ich, also so einen Stuhl ...“ (#00:00:53-09#, Interview 2) „Ja, das haben wir selber gemacht. Und das Etui das haben wir auch selber gestickt.“ (#00:06:52-9#, Interview 2).

In Erinnerungen geblieben sind ihr konkrete Tätigkeiten, bei denen sie sich als produktiv und wirksam erleben konnte. Von Bedeutung war auch, dass sie auf die Kleineren aufpassen durfte. Dabei konnte sie entdecken, wie gerne sie mit Kindern arbeitet.

¹ Elternvereinigung, die unter anderem Freizeitaktivitäten für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung organisiert

² Dachorganisation des Schweizer Behindertensports

„Da hab ich, also als der Lehrer nicht kam, (kurze Pause) ehm haben sie mich in die erste Klasse (kurze Pause) also gegeben, um etwas zu helfen, oder in den Kindergarten, um da etwas auch mit-zuhelfen mit den Kindern, weil ich, seit dort habe ich einfach gerne Kinder.“
(#00:04:36-6#, Interview 1)

Wichtig für Linda Ammann sind auch ihre Freundschaften aus der Schulzeit, die bis heute halten.

„Wir sind zusammen in die Schule und wir machen manchmal auch am Wochenende viel etwas und wir gehen manchmal zusammen in die Ferien. Das ist wirklich meine allerallerbeste (betont) Freundin. Ich bin froh, dass ich sie noch kenne und es ist noch schön, dass ich mit ihr abmachen kann.“
(#00:03:20-3#, Interview 2)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Schule

In der separativen Schule können Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihre Selbstwirksamkeit erleben.

Diese Hypothese habe ich aus dem Interview mit Linda Ammann entwickelt. Sie erinnert sich vorwiegend an Tätigkeiten, bei denen sie in der Schule ihre Selbstwirksamkeit erleben konnte.

Das Erleben von verbaler oder physischer Gewalt in der Schulzeit, kann dazu führen, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich vor „Stärkeren“ fürchten und lieber unter „gleich Starken“ sind.

Linda Ammann nennt kein Erleben von verbaler oder physischer Gewalt in der Schulzeit.

Arbeit

Linda Ammann betont gleich zu Beginn, dass es ihr bei der Arbeit sehr gefalle.

„Ja. Ehm, ich finds lässig, so, dass es so eine lässige Krippe gibt, dass (..) also gemischt (betont) Krippe, also gemischte Kinder, dass normale und (kurze Pause), ja, behinderte Kinder, da sein können. Und ich finde es ist spannend (kurze Pause) wie sie, was so, wie die Kinder sind und was sie für eine Behinderung haben und ja, mit denen arbeiten, wenn es geht (betont), und sonst Hilfe holen gehen.“ (#00:01:11-4#, Interview 1)

Sie arbeite gerne da, lieber als an ihrer vorherigen Stelle in einer Wäscherei. Kompetent erzählt sie aus ihrem Arbeitsalltag. Sie kennt die Abläufe in der Krippe und getraut sich auch eine eigene Meinung zu vertreten. Jedoch erwähnt sie immer wieder ihre Unsicherheit.

„Manchmal weiss ich gar nichts mehr. Also manchmal weiss ich nicht, (kurze Pause) wie soll ich mit dem Kind umgehen.“ (#00:12:46-0#, Interview 1)

Ist sie unsicher, so fragt sie nach. Ihre Lernbereitschaft zeigt sich auch darin, dass sie gerne mal eine andere Krippe anschauen gehen möchte.

Linda Ammann führt gewisse Arbeiten nicht aus. Sie darf keine Medikamente abgeben und wickelt die Kinder nicht. Irritierend wirkt ihre Erklärung dafür, wieso sie gewisse Aufgaben nicht übernehmen darf.

„Also ich mach schon schnell aber es ist besser, wenn es jemand macht, der es wirklich auch mal gemacht hat und etwas drin ist, weil ich bin nicht so richtig drin, oder.“
(#00:26:08-1#, Interview 1)

Was heisst dieses „drin sein“? Ist Linda Ammann doch nicht recht „drin“? Wie kann sie dazu

kommen „es auch schon gemacht zu haben“, wenn sie es nicht probiert? Im ersten Interview erzählt sie, dass sie gerade an dem Tag zum ersten Mal einem Kind Brei gefüttert habe. Sie wirkt stolz, als sie dies erzählt. Beim Wickeln sei sie jedoch noch unsicher und langsam.

„(...) und ich bin halt eine, die schön langsam. Ja musst du jetzt die Windel so oder so, und ja.“
(#00:25:52-6#, Interview 1)

Im zweiten Interview, als ich das Thema Behinderung direkt anspreche und wohl auch ihr Vertrauen gewachsen ist, gesteht sie:

„Es sind einfach, die, die mit mir zusammen arbeiten, die sind nicht behindert, oder. Das merk ich manchmal auch. Die können auch mehr (gedehnt) und die wissen auch mehr (gedehnt). Und bei mir (kurze Pause) braucht es halt wirklich etwas länger zum Überlegen, ja will ich das oder will ich das nicht und so.“ (#00:23:37-2#, Interview 2)

In der Konsequenz meint sie:

„Manchmal wäre ich schon froh, wenn (kurze Pause), wenn auch jemand, würde auch so in die Krippe kommen, wie ich. Dass ich nicht so, dass ich mich nicht so alleine fühle, weisst du.“
(#00:23:45-0#, Interview 2)

Beim Nachgespräch erzählt sie, dass sie bei dem aktuellen Wetter unsicher sei, was sie den Kindern für draussen anziehen soll. Sie frage dann nach. Linda Ammann schreibt ihre Unsicherheit, was anzuziehen ist, sich selber zu, obwohl das windige Frühlingswetter wohl einfach schwer einzuschätzen ist.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Arbeit

Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es wichtig, dass bei der Arbeit kein Zeit- und Leistungsdruck herrscht.

Diese Hypothese bestätigt sich. Linda Ammann sagt, wenn es schnell gehen müsse, mache es besser jemand anderer.

Arbeitet eine Person mit einer „geistigen Behinderung“ alleine in einem Team von „Menschen ohne Behinderung“, so kann sie einen hohen Leistungsdruck und allenfalls Überforderung erleben.

Diese Hypothese habe ich aufgrund des Interviews mit Linda Ammann entwickelt. Linda Ammanns Position bei der Arbeit scheint mir unklar. Sie erzählt, dass die Kinder keinen Unterschied machen zwischen ihr und den anderen Angestellten. Selber ist sie oft unsicher, muss nachfragen, kann einige Tätigkeiten nicht ausführen und fühlt sich überfordert, wenn Zeitdruck herrscht oder zu wenig Personal vorhanden ist. All dies unterscheidet sie von den anderen Mitarbeitenden. Daher ist ihr Wunsch nach einer weiteren Mitarbeiterin mit einer Behinderung verständlich. Diesen Wunsch zu äussern ist für Linda Ammann vermutlich deswegen schwierig, weil sie damit ja auch ihre „Behinderung“ ansprechen müsste. Ich sehe Linda Ammann in einem Dilemma zwischen dem Wunsch nach Gleichheit und dem Erleben des eigenen Andersseins.

Freizeit

Linda Ammann ist in der Freizeit sehr aktiv.

„(Lachen) Viel zu viel. Also Compi mache ich, lesen schreiben, singen, tanzen, (kurze Pause) turnen (betont) und schwimmen.“ (#00:07:33-7#, Interview 1)

Linda Ammann verbringt ihre Freizeit mehrheitlich zusammen mit anderen Menschen mit einer Behinderung. Regelmässig besucht sie Kurse und den Freizeittreff von insieme. Sie schätzt es, dass sie dort Leute trifft, die sie kennt. Zweimal pro Jahr geht sie in ein von PluSport organisiertes Lager. Daneben verbringt sie auch Ferien zusammen mit ihren Eltern. Mit zwei ehemaligen Mitschülerinnen trifft sie sich regelmässig. Ob der Kontakt zu Schulkameradinnen aufrechterhalten werden konnte, hängt laut Linda Ammann davon ab, ob diese sich selbstständig bewegen können. Im Nachgespräch erklärt sie, dass es für sie einfacher sei zusammen mit Menschen mit einer sogenannten Behinderung. Mit anderen sei es manchmal schwierig, weil die mehr könnten und auch weiter herum kämen. Für sie aber sei es wichtig, dass sie sich in einer Gegend schon auskenne. Als Gründe dafür, dass sie gerne mit anderen Menschen mit einer sogenannten Behinderung zusammen ist, nennt Linda Ammann, dass sie sie bereits kenne und dass diese in der selben Situation seien wie sie. Sie erwähnt auch, dass sie vielleicht mehr Kontakt am Wohnort hätte, wenn sie da zur Schule gegangen wäre.

Neben der Arbeit hat Linda Ammann vor allem über die Familie Kontakt zu Menschen „ohne Behinderung“. Sie geht ab und zu zusammen mit ihrer Schwester in den Ausgang und kennt auch deren Bekannte.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Freizeit

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung verbringen ihre Freizeit mehrheitlich in organisierten behindertenspezifischen Angeboten.

Diese These habe ich aufgrund des Interviews mit Linda Ammann entwickelt. Sie verbringt ihre Freizeit mehrheitlich in organisierten behindertenspezifischen Angeboten und nennt die oben erwähnten Gründe dafür.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten.

Direkt sagt Linda Ammann nichts zu diesem Thema. Aus ihrer Auflistung ihrer Freizeitaktivitäten wird aber klar, dass sie ihre Freizeit aktiv selber gestaltet. Sie nennt auch Wünsche für die Freizeit. So möchte sie einmal eine längere Reise machen, ist sich aber nicht sicher, ob sie sich dies zutrauen kann. Ein weiterer Wunsch wäre der Besuch eines Massagekurses. Linda Ammann nennt keine Hindernisse von aussen. Ich habe den Eindruck, dass sie ihre Freizeit so gestalten kann, wie sie möchte.

Wohnen

Linda Ammann wohnt bei ihren Eltern. Sie kann sich vorstellen, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Auf mein Nachfragen erzählt sie im Nachgespräch, dass ihre Eltern ihr die Freiheit lassen, zu kommen und zu gehen, wann sie möchte. Sie vermutet, dass diese Freiheit in einer betreuten Wohngemeinschaft allenfalls eingeschränkt sein könnte, da sie da vielleicht zu einer festgesetzten Zeit zuhause sein müsste. Spannend an einer Wohngemeinschaft wären für sie vor allem die Leute, die sie neu kennen lernen würde. Sie geht davon aus, dass sie eine

gewisse Betreuung braucht. Vor allem ist es ihr wichtig, dass eine kompetente Person da ist, wenn es ihr schlecht geht. Zudem brauche sie Unterstützung im Umgang mit der Zeit und dem Geld.

Überprüfung der Hypothese zum Themenbereich Wohnen

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten selber darüber bestimmen, wie viel Unterstützung sie beim Wohnen bekommen.

Linda Ammann weiss genau, wo sie Unterstützung beim Wohnen braucht und möchte diese auch in Anspruch nehmen. Sie nimmt in Kauf, dass ihre Freiheit in einer betreuten Wohngemeinschaft allenfalls eingeschränkt würde und dass da Regeln bestünden, die für sie nicht notwendig wären.

Zukunftswünsche

In beiden Interviews nennt Linda Ammann den Wunsch, einmal eine andere Krippe anzuschauen.

„Also was ich, was ich möchte, mal noch eine andere Krippe mal anschauen gehen und vielleicht dort auch mal zu arbeiten. Auch von der Arbeitszeit, wie ist dort die Arbeitszeit. (kurze Pause) Wie sieht dort die Krippe aus. Wie sind die Kinder dort. Also es ist mal mein Ziel, also ich möchte nicht von hier weg (betont), aber mein Ziel ist einfach noch eine andere Krippe, mal reinschauen gehen, wie es dort ist. Ja.“ (#00:09:03-3#, Interview 1)

Sie betont, dass es ihr am aktuellen Arbeitsplatz gefalle. Sie möchte aber Neues sehen und lernen. Dieses Interesse am Neuen äussert sie mehrmals im Laufe des Interviews. Sie begründet damit auch ihren Wunsch, später in eine betreute Wohngemeinschaft zu ziehen.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Zukunftswünsche

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind offen für Neues und möchten sich in ihrem Leben weiter entwickeln.

Diese Hypothese passt sehr gut zu Linda Ammann. Mehrmals im Laufe des Interviews erwähnt sie, dass sie Neues kennen lernen möchte. Konkret äussert sie den Wunsch, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, eine andere Krippe anschauen zu gehen, zu zweit oder zu dritt eine längere Reise zu machen und einen Massagekurs zu besuchen.

Behinderung

Auf die Frage, wie ich sehen würde, ob eines der Krippenkinder behindert ist oder nicht, definiert Linda Ammann Behinderung stark über den Körper. Gleich zu Beginn spricht sie die besondere Herausforderung an, die von den „behinderten“ Kindern ausgeht.

„Und das merke ich halt auch, auch bei den behinderten Kindern, manchmal merke ich nicht, wie, wie soll ich mit denen umgehen, weil, manchmal stehe ich einfach da, und (kurze Pause), ja, und dann geht manchmal gar nichts mehr, dann weiss ich nicht (kurze Pause) ja, was mach ich jetzt, dann hol ich halt jetzt jemanden oder frage oder so.“ (#00:12:16-2#, Interview 1)

Im Umgang mit diesen Kindern ist ihre Angst, etwas falsch zu machen, besonders gross, da sie ihre Verletzbarkeit spürt.

Linda Ammann ist sich der negativen Konnotationen der Bezeichnungen „behindert“ und „Behinderung“ bewusst.

„Also sie sagen schon, ja du bist behindert und so und. (kurze Pause) Ja was machst du da und, ja und dann finde ich einfach ja man muss den Menschen so nehmen, wie er ist, und (kurze Pause) wenn er halt behindert ist, dann ist er behindert, dann muss man halt einfach den Menschen so nehmen, weil es ist halt manchmal schon verletzend, wenn jemand sagt zu mir, ja du bist behindert und so, weil, es macht mich auch traurig, oder, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich so auf die Welt gekommen bin.“ (#00:21:49-8#, Interview 2)

Mit dem „Du bist behindert und was machst du da“ wird ihre Existenzberechtigung – an einem bestimmten Ort – in Frage gestellt. Sie wehrt sich, indem sie die Schuld von sich weist und sich darauf beruft, so zur Welt gekommen zu sein. Da sie die Bezeichnungen „behindert“ und „Behinderung“ als verletzend erlebt, zieht sie es vor, statt von Behinderung von Beschränkung zu sprechen.

„Für mich ist es dann halt besser, mehr, einfach sagen, ja, ich habe eine I-, I-Beschränkung, (kurze Pause) oder so, das tönt etwas, etwas anders, als (kurze Pause) dass man grad zu der Person sagt, ja du bist ja behindert. Dann tönt das etwas, etwas trau-, also für mich etwas traurig. Das es halt (unverständlich) eh du hast eine Beschränkung, das, das ist eigentlich besser.“ (#00:14:15-1#, Nachgespräch)

Wenn Linda Ammann von den Krippenkindern spricht, benutzt sie selber die Bezeichnung „behindert“. Gleich zu Beginn des Interviews erzählt sie, dass dies eine gemischte Krippe sei „mit behinderten Kindern und nicht behinderten Kindern“ und dass ihr dies gefalle. Hier zeigt sich ein Dilemma: Einerseits möchte Linda Ammann sich selber nicht so bezeichnet wissen, da sie sich der abwertenden Bedeutung bewusst ist. Andererseits kommt sie nicht darum herum die Bezeichnung „behindert“ und „nicht behindert“ zu gebrauchen, um die Kinder der Krippe zu beschreiben. Im Nachgespräch bestätigt Linda Ammann, dass es ihr leichter gefallen sei, über das Thema Behinderung zu sprechen, nachdem ich direkt danach gefragt hatte. In der Folge habe ich mich dazu entschieden, das Thema Behinderung aktiv anzusprechen.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Behinderung

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung brauchen mehr Zeit zum Denken. Wird ihnen ausreichend Zeit gelassen, sind sie in der Lage, komplexere Fragen zu verstehen und zu beantworten.

Linda Ammann erwähnt gegen Ende des zweiten Interviews, dass sie mehr Zeit zum Denken braucht als ihre Mitarbeitenden. Die Hypothese wird damit bestätigt.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wissen, was für sie gut ist. Es wirkt behindernd, wenn sie darin nicht ernst genommen werden.

Linda Ammann spricht das Thema selber nicht an. Auf Nachfragen sagt sie, sie fühle sich eigentlich ernst genommen und könne ihre Ideen bei der Arbeit einbringen. Somit bestätigt sich die Hypothese nicht.

5.1.3 Zusammenfassung

Die Arbeit in einer integrativen Kinderkrippe hat für Linda Ammann grosse Bedeutung. Für die Kinder ist sie eine Krippenfrau wie alle andern. Und doch kann und darf sie gewisse Arbeiten nicht erledigen und spürt im Alltag, dass die andern mehr können und wissen als sie und oft einfach schneller sind. Wenn sie unsicher ist, geht sie nachfragen oder lässt sich etwas nochmals zeigen. Einerseits mag die Erfahrung der eigenen kognitiven Schwierigkeiten zu einer Verunsicherung führen, wenn auf das Gedächtnis und die eigene Orientierung kein Verlass ist – wie Linda Ammann dies beschreibt. Andererseits sehe ich ihre Unsicherheit auch als mögliche Folge der Zuschreibung der „geistigen Behinderung“. Linda Ammann scheint gelernt zu haben, ihr Nichtwissen im Zusammenhang mit ihrer Behinderung zu sehen. Dass sie gleichzeitig als Krippenfrau wie die andern wahrgenommen werden möchte, führt zu einem Dilemma. Die Behinderung ist für sie spürbar, aber nicht ausgesprochen. Daraus folgt ein subjektiv hoher Leistungsdruck. Dies obwohl Linda Ammann einen betreuten Arbeitsplatz hat. Ihre Freizeit hingegen verbringt sie mehrheitlich zusammen mit anderen Menschen, die als geistig behindert klassifiziert werden. Sie betont die Gleichheit und Vertrautheit innerhalb dieser Gruppe. Damit fällt anders als bei der Arbeit der Druck weg, sich an Leistungsnormen anzupassen.

5.2 Max Widmer: „Lieber so ein Leben als gar kein Leben“

Max Widmer ist 30 Jahre alt und hat körperliche und kognitive Einschränkungen in Folge eines schweren Unfalls in der frühen Kindheit. Er hat Mühe mit dem Gehen und kann nur einen Arm benützen. Seit Abschluss der heilpädagogischen Schule arbeitet er in der Institution 1. Wegen seiner epileptischen Anfälle ist Max Widmer in der Freizeit meist auf Begleitung angewiesen und in seiner Unabhängigkeit stark eingeschränkt.

5.2.1 Interviewverlauf

Das Vorgespräch fand zusammen mit Hans Rohner im Restaurant der Institution 1 statt, Interview und Nachgespräch in einem dazugehörenden Sitzungszimmer. Gleich zu Beginn des Interviews spricht Max Widmer seinen Unfall an. Dieser strukturiert seine Erzählung in ein „Vorher“ und ein „Nachher“.

5.2.2 Die einzelnen Themenbereiche

Schule

Max Widmer erinnert sich gerne an die Schulzeit. Wie Linda Ammann erwähnt er, was er in der Schule hergestellt hat.

„Wir haben Zeugs selber gemacht. Das Leibchen und die Hose hatte ich selber genäht.“
(#00:01:16-2#)

Daneben mochte er die Fächer Mathematik und Englisch. Nur an die Skilager erinnert er sich ungerne. Ausführlich erzählt Max Widmer, wie die Betreuer nicht auf ihn hörten und ihn dadurch

zusätzlich behinderten.

„Aber ins Skilager, Katastrophe (kurze Pause). Im Skilager habe ich immer, haben sie mir gesagt (kurze Pause): Wir ziehen die Skischuhe an, gehen nach oben und machen oben, wir machen oben zu. (kurze Pause) Aber das war ein riesengrosser Fehler (kurze Pause), weil (kurze Pause), sie haben den Fuss runter gebracht, aber sie haben gesagt, wir machen oben zu. Aber in dem Lauf (kurze Pause) ist der Fuss immer auf aussen, die Aussenseite gegangen. Haben sie oben zu gemacht und dann konnte ich nicht Skifahren, weil der Fuss (kurze Pause) schon schräg drin waren. Und dann haben sie gesagt: Der Bub kann nicht Skifahren. Und das sicher (kurze Pause) fünf Jahre oder so. (...) Jedes Mal das gleiche Problem. Bis einer kam und sagte: So nicht, macht es so, wie ich es sage. Der hat es richtig gemacht und dann bin ich davon gefahren.“ (#00:30:20-9#)

In schlechter Erinnerung ist ihm auch das Verhalten anderer Kinder, die ihm drohten und ihn schlugen.

„Einer hat gesagt, hat mich in den Bauch geschlagen und hat gesagt: Du bringst mir morgen hundert Franken oder so. (..) Ich habe ihm aber die hundert Franken nicht gegeben und so, ja.“ (#00:28:16-1#)

Darin liegt ein Grund dafür, dass er sich heute vor Stärkeren fürchtet, Respekt vor ihnen hat.

„Nachher habe ich irgendwie kein gutes Gefühl (unverständlich). Eh die sind stärker, ich weiss nicht, wann sie zuschlagen oder sonst etwas, da habe ich noch etwas Respekt vor (kurze Pause), vor diesen Leuten.“ (#00:36:11-1#)

Max Widmer hat noch Kontakt zu einem Kollegen aus der Schulzeit, dem es aber aktuell gesundheitlich schlecht geht.

Hypothesen zum Themenbereich Schule

In der separativen Schule können Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihre Selbstwirksamkeit erleben.

Max Widmer erzählt, was er in der Handarbeit hergestellt hat und wie er sich in der Mathematik als erfolgreich erlebte. Die Hypothese bestätigt sich durch das Interview mit ihm.

Das Erleben von verbaler oder physischer Gewalt in der Schulzeit, kann dazu führen, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich vor „Stärkeren“ fürchten und lieber unter „gleich Starken“ sind.

Diese Hypothese habe ich aufgrund des Interviews mit Max Widmer entwickelt. Er betont, dass er gerne unter „gleich Starken“ ist. Im Nachgespräch bestätigt er, dass seine Angst, durch Stärkere verletzt zu werden, auf seine Erfahrungen in der Schulzeit zurückgehe.

Arbeit

Da das Interview im Winter stattfand, gab Max Widmer spontan detailliert Auskunft über seine Tätigkeit in der Siebdruckerei. Im Sommer arbeitete er zusätzlich zwei bis drei Tage in einem öffentlichen Café der Institution 1. Auf das Café angesprochen, betont er den Unterschied zwischen Kundinnen und Kunden, die das Café bereits kennen und anderen. Diejenigen, die das Café nicht kennen, seien manchmal ungeduldig.

„Aber (kurze Pause) das einzige wo, wenn jemand fremd, der das Zeug noch nicht kennt, mit denen (kurze Pause), der ist total anders und sagt: Können Sie nicht etwas schneller machen und so.“ (#00:13:21-4#)

Max Widmer wirft ihnen vor, dass sie sich nicht darüber informierten, dass das Café zur Institution 1 gehöre.

„Wir haben oben rechts, oben links, oben links ist angeschrieben, Café von der Institution 1. Und die einen lesen das gar nicht und kommen einfach und bestellen das und nachher wundern sie sich, dass das so teuer ist, oder (..) und so langsam geht oder so.“ (#00:16:50-9#)

An der Arbeit im Café gefällt ihm, dass er an der frischen Luft ist und dass Stammkunden und -kundinnen immer freundlich sind. Gerne würde er ganz dort arbeiten. Dafür müsste er aber in die Gastronomie-Abteilung der Institution wechseln und auch im Restaurant arbeiten. Dies wäre ihm zu streng. Insbesondere nach einem Epilepsieanfall braucht er die Möglichkeit, sich auszuruhen und Pausen bei der Arbeit einzulegen.

„Es kommt, wenn ich nicht gut geschlafen habe, oder einen Epianfall hatte, dann geht bei mir, wenn ich mal nicht so gut und dann mache ich eine Arbeit weniger und die andere nicht.“ (#00:09:07-1#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Arbeit

Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es wichtig, dass bei der Arbeit kein Zeit- und Leistungsdruck herrscht.

Max Widmer kommt auf das Thema zu sprechen, als er erzählt, Leute, die das Café nicht kennen und nicht wissen, dass da Menschen mit einer Behinderung arbeiten, reagierten ungeduldig. Weiter erzählt er, dass er wegen der Epilepsie manchmal zusätzliche Schonung braucht. Die Hypothese bestätigt sich also.

Arbeitet eine Person mit einer „geistigen Behinderung“ alleine in einem Team von „Menschen ohne Behinderung“, so kann sie einen hohen Leistungsdruck und allenfalls Überforderung erleben.

Max Widmer arbeitet in einem Team mit anderen Menschen mit einer sogenannten Behinderung. Daher kann aus dem Interview mit ihm nichts zu dieser Hypothese gesagt werden.

Freizeit

Max Widmer ist in seiner Freizeitgestaltung stark eingeschränkt. Wegen möglicher epileptischer Anfälle braucht er sehr viel Begleitung.

„Alleine darf ich ja nicht weg“ #00:17:21-0# „Weil (kurze Pause) ehm (kurze Pause) die Epianfälle sind so, früher war das so, dass, jeden, an einem Tag hatte ich fünf Anfälle hintereinander.“ (#00:18:22-9#)

Meist gehen seine Eltern mit, ausser wenn er Freizeitangebote besucht, die von Menschen betreut werden, „die wissen, wie man mit Behinderten umgeht“. Regelmässig trainiert er im Fussballclub der Institution 1.

„Und (kurze Pause) Fussball spielen (kurze Pause) und am meisten komme, gehe ich gerne unter die Leute, die (kurze Pause) Kollegschaft.“ (#00:17:34-6#)

Obwohl Max Widmer sagt, er gehe gerne unter die Leute, hat er nicht viele Kollegen. Mit seinen Arbeitskollegen mag er die Freizeit nicht verbringen.

„Ich gehe sehr selten mit den Institution 1-Kollegen noch etwas trinken und so, weil ich schon selber mit denen arbeite.“ (#00:03:33-2#, Nachgespräch)

Dass sich Max Widmer wünscht, selbstständiger unterwegs sein zu können, erzählt er

später im Interview, als ich ihn nach seinen Zukunftswünschen frage. Gerne würde er alleine Zug und Bus fahren und ohne Begleitung an einen Eishockey- oder Fussballmatch gehen.

„Ändern möchte ich, dass ich mehr, mehr Verkehrsmittel brauchen kann, z.B. Zug, dass ich kann mal an einen Eishockey-Match oder Fussball-Match (...). Aber das kann ich jetzt noch nicht so gut. (kurze Pause) Nur mit dem Vater und so. Aber sonst (kurze Pause) würde ich gerne das mal probieren.“ (#00:27:03-1#)

Max Widmer liefert Erklärungen dafür, weshalb er die Freizeit mehrheitlich mit den Eltern oder in behindertenspezifischen Angeboten verbringt. Er ist darauf angewiesen, dass die Betreuenden mit seiner Epilepsie umgehen können. Zudem fürchtet er sich davor, von „Stärkeren“ verletzt zu werden und fühlt sich daher am wohlsten unter „gleich Starken“.

Also die gleiche Stärke. Wenn ich merke, aha, die sind etwa so gleich stark wie ich, dann fühle ich mich (kurze Pause) wohler, als (...) bei den Stärkeren gehen. (#00:36:11-1#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Freizeit

Menschen mit einer „geistigen Behinderung“ verbringen ihre Freizeit mehrheitlich in organisierten behindertenspezifischen Angeboten.

Die Hypothese wird durch das Interview mit Max Widmer bestätigt. Dass er lieber zusammen mit anderen Menschen mit einer sogenannten Behinderung Fussball spielt, begründet er damit, dass er sich unter ihnen wohler und sicherer fühlt.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten.

Max Widmer ist in seiner Freizeitgestaltung durch seine Behinderung stark eingeschränkt und würde gerne selbstständiger unterwegs sein. Die Hypothese wird bestätigt.

Wohnen

Max Widmer wohnt bei seinen Eltern. Er kann sich vorstellen Schritt für Schritt mehr Selbstständigkeit beim Wohnen zu erlangen.

„Also wohnen. (leise) Also wenn ich eine Chance hätte, oder, mal wirklich das akzeptieren, in einem Wohnheim, eh in einer Wohnung da, in der Institution 1, würde ich zuerst mal versuchen (kurze Pause) in einer Wohngruppe, wo ich dauernd betreut werde, und (kurze Pause) erst später in (kurze Pause) eine selbstständige (...) Wohngruppe gehen, wo (kurze Pause) selten (kurze Pause) Betreuer da sind.“ (#00:24:46-1#)

Beim Nachgespräch erklärt er, dass ihm der Schritt zuhause auszuziehen jetzt noch zu gross erscheint.

„(...) Ja. (...) Also (...) es muss immer noch ein erster Schritt überwunden werden. Aber ich möchte mal gehen. (kurze Pause) Aber das ist für mich jetzt noch etwas schwierig und drum bleibe ich noch etwas bei den Eltern.“ (#00:04:31-5#, Nachgespräch)

Der familiäre Zusammenhalt ist gross. Neben den Eltern schauen auch die Geschwister für ihn. Er fürchtet sich davor, dass auf der Wohngruppe niemand wüsste, wie mit seinen Epilepsie-Anfällen umzugehen ist.

„Und Problem ist für mich, wenn ich (kurze Pause) in der Wohngruppe bin (kurze Pause) und erstes Mal einen Epianfall habe und was machen sie? (...) Dort habe ich Problem, was, wenn, wenn die nicht wissen, was ich habe?“ (#00:06:50-1#, Nachgespräch)

Die ganze Familie kümmert sich um das Wohl von Max Widmer und ermöglicht ihm Freizeitaktivitäten über das Fussballspielen im Club der Institution 1 hinaus. Dies führt zu einer gewissen Abhängigkeit. Max Widmer befürchtet, dass Menschen ausserhalb der Familie nicht in der Lage sind passend auf seine Epilepsie zu reagieren. Er wünscht sich mehr Selbstständigkeit, hat aber Angst, dass ihm dabei etwas zustossen könnte.

Überprüfung der Hypothese zum Themenbereich Wohnen

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten selber darüber bestimmen, wie viel Unterstützung sie beim Wohnen bekommen.

Diese Hypothese wird durch das Interview mit Max Widmer gestützt. Gleichzeitig ist er sich möglicher Hindernisse bewusst. Er weiss, dass er wegen seiner Epilepsie auf kompetente Betreuung angewiesen ist und hofft, dass es für ihn schrittweise möglich sein wird, mit weniger Betreuung auszukommen und somit mehr Unabhängigkeit zu erlangen.

Zukunftswünsche

Max Widmer wünscht sich mehr Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Gerne würde er selbstständig den öffentlichen Verkehr nutzen und mal alleine an einen Match gehen. Als Voraussetzung für mehr Selbstständigkeit wünscht er sich, dass seine körperlichen Einschränkungen abnehmen.

„Zukunft, ja. Das ist, (kurze Pause) dass mir (kurze Pause) Zukunft möchte ich einfach, dass es mir gut geht und dass ich einfach etwas mehr (kurze Pause) besser gehen kann und mehr meinen rechten Arm brauchen kann.“ (#00:26:02-8#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Zukunftswünsche

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind offen für Neues und möchten sich in ihrem Leben weiter entwickeln.

Auch diese Hypothese wird durch das Interview mit Max Widmer bestätigt. Trotz Ängsten entwickelt er Zukunftsperspektiven bezüglich seiner Wohnsituation. Was die Arbeit betrifft, sieht er aber klare Grenzen. So hält er es nicht für möglich, eine für die längerfristige Arbeit im Café notwendige Ausbildung im Gastgewerbe zu machen.

Behinderung

Max Widmer akzeptiert die Bezeichnung „geistige Behinderung“ für sich. Allerdings befürchtet er, andere könnten nicht recht wissen, was damit gemeint ist. Selber versteht er darunter, dass er nicht gut gehen kann und Mühe hat mit der Orientierung. Es stört ihn, wenn andere ihn nicht ernst nehmen und denken, sie wüssten alles besser als er. Er ist darauf angewiesen, dass ihm genügend Zeit gelassen wird, sich auszudrücken.

„Sie meinen auch sie sind die besten und ich kann ja kaum, nichts sagen dazu, weil ich (kurze Pause) weil die anderen schneller sind und so.“ (#00:37:48-1#)

Den Begriff „geistige Behinderung“ erlebt er nicht als verletzend. Vielmehr verletzt es ihn, wenn Leute ihn anstarren, statt auf ihn zuzugehen und ihn direkt auf seine Behinderung anzusprechen.

„Aber (kurze Pause) so Leute, die mich dauernd anschauen und Kinder, die sagen, was hat der da oder was, was hat der Mann und die Eltern wissen das nicht und sagen einfach: Sein lassen. Und dann (kurze Pause) habe ich schon etwas Mühe mit dem. Aber das Wort geistige Behinderung finde ich, das ist klar für mich.“ (#00:39:31-9#)

Max Widmers Behinderung ist eine sichtbare. Ich gehe davon aus, dass dies und die Tatsache, dass sie klar auf einen Unfall zurückzuführen ist, es ihm erleichtert, darüber zu sprechen. Einerseits begründet er seine eigene Behinderung mit dem Unfall, andererseits damit, dass die Umgebung nicht mit seiner Behinderung umgehen kann. Sein Behinderungsbegriff bezieht sich damit sowohl auf das individuelle als auch auf das soziale Modell. Die Erfahrungen, die er als Kind mit seiner Verletzbarkeit gemacht hat, lassen ihn heute noch Stärkere fürchten.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Behinderung

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung brauchen mehr Zeit zum Denken. Wird ihnen ausreichend Zeit gelassen, sind sie in der Lage, komplexere Fragen zu verstehen und zu beantworten.

Im Interview mit Max Widmer bestätigt sich die Hypothese. Er erwähnt Situationen, in denen er übergangen wird, da er sich zu wenig schnell mitteilen kann. Beim Interview ist er in der Lage, sich kompetent auszudrücken. Auch innerhalb der Familie mit Schwester und Eltern wird ihm genügend Zeit gelassen, so dass er mitsprechen kann.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wissen, was für sie gut ist. Es wirkt behindernd, wenn sie darin nicht ernst genommen werden.

Das Interview mit Max Widmer bestätigt diese Hypothese. Seine Erzählung darüber, wie er beim Skifahren behindert wurde, weil die Betreuer nicht auf ihn hörten, ist ein Beispiel dafür, wie Menschen durch die Umwelt zusätzlich behindert werden können.

5.2.3 Zusammenfassung

Einschneidend in der Biografie von Max Widmer war sein Unfall als Kleinkind. Trotz der massiven Einschränkungen, die daraus folgten, betont er seine Dankbarkeit für das Leben. Er wird von seiner Familie umsorgt, hat aber wenig Freiheiten in der Lebensgestaltung. Seine Lebensrealität ist stark geprägt durch die körperlichen Einschränkungen und dadurch, dass er davon ausgeht, dass ausserhalb der Familie nicht damit umgegangen werden kann. Zudem hat er einschneidende Erfahrungen mit seiner Verletzbarkeit gemacht und fürchtet sich daher vor Stärkeren. Familie und behindertenspezifische Angebote bieten ihm einen Schutzraum. Er wünscht sich aber auch ausserhalb dieses Raumes wahr- und ernstgenommen zu werden. Angestarrt zu werden macht ihn unruhig und verletzt ihn, bedeutet es doch auf eine Art entmenschlicht zu werden.

5.3 Hans Rohner: „...dass ich Zeit habe zum Überlegen“

Hans Rohner ist 43 Jahre alt. Nach der Schulzeit in einem Sonderschulinternat arbeitete er über Jahre in der Landwirtschaft. Erst seit fünf Jahren lebt und arbeitet Hans Rohner in einer Institution. Auf dem letzten Hof war er dreizehn Jahre lang angestellt. Dort habe es ihm sehr gefallen und er habe sich frei gefühlt. Zu seiner damaligen Chefin hat er heute noch Kontakt. Nachdem sie krank geworden war, war niemand mehr da, der „gut mit ihm umgehen konnte“. Der junge Bauer hatte wenig Geduld mit ihm und schrie ihn an, wenn er etwas nicht gleich verstand. Heute arbeitet Hans Rohner im Winter in der Druckerei und im Sommer in einem öffentlichen Café der Institution 1 und wohnt auf einer betreuten Wohngruppe der Institution.

5.3.1 Interviewverlauf

Das Vorgespräch fand zusammen mit Max Widmer im Restaurant der Institution 1 statt, Interview und Nachgespräch in einem dazugehörenden Sitzungszimmer. Hans Rohner fragte sich zu Beginn des Interviews, ob er wohl genügend Auskunft geben könne und war am Ende froh, dass es für ihn weniger schwierig war als erwartet. Von ihm lernte ich, dass es sich lohnt geduldig auf eine Antwort zu warten. Er brauchte mehrmals über 20 Sekunden, um zu antworten, fühlte sich aber durch mein langes Warten nicht bedrängt. Auf Nachfragen meinte er, er sei froh, wenn ihm genügend Zeit gelassen werde und erzählte vom jungen Bauer auf dem letzten Hof, der keine Geduld mit ihm hatte. Bereits beim Vorgespräch interessierte er sich dafür, wer Zugang zu meiner Arbeit haben würde. Beim Nachgespräch erkundigte er sich danach, was mit den Tonaufnahmen passiere und wer diese anhören dürfe. Es war ihm wichtig, dass ich dies abklärte. Ich habe den Eindruck, dass Hans Rohner sich intensiv mit dem Interviewwerden auseinandersetzte und dieses für ihn von grosser Bedeutung war.

5.3.2 Die einzelnen Themenbereiche

Schule

Hans Rohner besuchte eine Internatsschule. Als Grund gibt er an, dass der Vater die Familie verlassen hatte und die Mutter alleine für die beiden Kinder sorgen musste. Beim Nachgespräch erwähnt er aber auch, dass er wegen seiner Lernbehinderung in eine spezielle Schule musste.

„Wenn ich so hochbegabt gewesen wäre, wäre ich sicher nicht in eine Sonder-, in ein Internat gegangen.“ (#00:17:03-7#, Nachgespräch)

Hans Rohner charakterisiert seine Mitschüler und Mitschülerinnen folgendermassen:

„Wenn ich, als ich im, dort waren, weiss ich, hat, die Kinder konnten reden, sind, haben (...), reden konnten sie. Aber, sagen wir es mal so, sie hätten nicht in einer normalen Schule mithalten können.“ (#00:35:03-2#)

Er erzählt, dass er unter der Trennung von der Mutter gelitten habe. Da er nur alle zwei Wochen nach Hause durfte, war auch sein Kontakt zu den Kollegen am Wohnort eingeschränkt. Er konnte diesen aber aufrechterhalten. Von besonderer Bedeutung waren zwei Kollegen, mit de-

nen er oft spielte. Hans Rohner hat aber auch positive Erinnerungen an die Internatszeit. Er erwähnt die Ausflüge, die an den Wochenenden unternommen wurden und den guten Zusammenhalt auf der Wohngruppe. Den eigentlichen Schulunterricht erwähnt Hans Rohner nicht. Gegen Schluss des Interviews erzählt er aber, Geographie sei seine Stärke. Ich gehe davon aus, dass er sich in diesem Fach als selbstwirksam erleben konnte.

Auf die Frage, was in der Schule wichtig sei für Kinder, die Mühe hätten mit Lernen, betont er die Bedeutung der Geduld.

„Sicher mehr, sicher (stockend) mehr Geduld haben als, mit (stockend) so Schülern (..) die (kurze Pause) die in die Normalschule gehen.“ (#00:42:30-2#) „Weil bei mir brauchte die Lehrerin oder der Lehrer auch mehr Geduld bis ich es gecheckt habe.“ (#00:42:38-7#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Schule

In der separativen Schule können Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihre Selbstwirksamkeit erleben.

Dass Hans Rohner sagt, speziell an ihm sei, dass er viel über andere Länder wisse, deutet darauf hin, dass er eine gewisse Stärke aus dem Geographieunterricht zog. Weitere Hinweise für eine Bestätigung der Hypothese finden sich aber nicht.

Das Erleben von verbaler oder physischer Gewalt in der Schulzeit, kann dazu führen, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich vor „Stärkeren“ fürchten und lieber unter „gleich Starken“ sind.

Auch diese Hypothese stimmt für Hans Rohner nicht. Er erwähnt kein Erleben von Gewalt in der Schulzeit. Vielmehr erzählt er von dem guten Zusammenhalt auf der Gruppe.

Arbeit

Hans Rohner hat über lange Zeit auf verschiedenen Bauernhöfen gearbeitet. Zuletzt war er während dreizehn Jahren auf einem Hof in G., wo es ihm sehr gefiel. Bereits auf meine Einstiegsfrage erzählt er davon. Er erwähnt nicht, weshalb er dann in die Institution 1 wechselte. Einen möglichen Grund spricht er ganz zu Ende des Interviews an.

„Ehm, der, früher, auf dem Hof in G., der Junior- so Chef. Der hätte wahrscheinlich nicht (stocken) so lange gewartet. Weil, der konnte nicht warten, lange warten, bis ich (...), bis ich ehm, bis ich auf (stockend) sagen konnte. Manchmal ist es mir nicht grad in den Sinn gekommen. Nachher hat er, wenn es zu lange ging, hat er (..) posaut, wenn, angekräht.“ (#00:44:28-2#)

Beim Nachgespräch erzählt er, dass die Chefin krank wurde und es sonst niemanden auf dem Hof gab, der mit ihm umgehen konnte.

„Ehm, da war der Grund (kurze Pause), dass meine (kurze Pause) dazumal meine Chefin (..) ehm, eh, krank wurde und nicht wusste bis wann sie noch zum Leben hat. Und drum musste ich kommen, da hin gehen. (kurze Pause) Weil, weil alleine wollte sie mich nicht (kurze Pause) zurück lassen auf dem Hof, weil ich, (stockend) der Ex-Chef dort hat, nicht, nichts können so anfangen mit mir, der alte Ex-Chef und der Juniorchef konnte auch nichts anfangen. Sie war die einzige dazumal, die mit mir konnte, mit mir umgehen.“ (#00:03:01-7#, Nachgespräch)

Aktuell arbeitet Hans Rohner im Winter in der Druckerei der Institution 1. Im Sommer arbeitet er zwei Tage in einem öffentlichen Café der Institution und an zwei Tagen in der Druckerei.

rei. Gerne würde er ganz ins Café wechseln. Er schätzt die frische Luft und den Kontakt zu den Kundinnen und Kunden und erzählt von verantwortungsvollen Aufgaben, die ihm im Café übergeben werden (Geld auf Post wechseln gehen, Gerät in der Institution holen). Er betont, dass man es im Café bei schlechtem Wetter auch ruhig nehmen könne.

„Wenn, wenn, wenns ruhig ist, nicht viel läuft oder, Regenwetter ist, nehmen wir, kann mans im Café ruhig nehmen.“ (#00:13:53-6#)

Er erzählt, dass er an der Kasse mal zu viel herausgegeben habe. Die Leute seien ehrlich gewesen und hätten ihn darauf aufmerksam gemacht. Es seien aber auch „komische Leute“ gekommen. Was er damit meint, ist auch auf Nachfragen unklar.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Arbeit

Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es wichtig, dass bei der Arbeit kein Zeit- und Leistungsdruck herrscht.

Diese Hypothese bestätigt sich im Interview mit Hans Rohner vor allem im Rückblick auf die Zeit auf dem letzten Hof. Grund für seinen Wechsel in die Institution 1 war, dass ihm nach der Erkrankung der alten Chefin niemand mehr mit der nötigen Geduld begegnete.

Arbeitet eine Person mit einer „geistigen Behinderung“ alleine in einem Team von „Menschen ohne Behinderung“, so kann sie einen hohen Leistungsdruck und allenfalls Überforderung erleben.

Hans Rohner war auf dem letzten Hof der einzige Mitarbeiter „mit Behinderung“. Er erwähnt nicht, dass er sich dabei überfordert gefühlt hätte. Eher waren es die Vorgesetzten (Chef und Junior-Chef), die nicht mit ihm klar kamen. Die Hypothese kann damit nicht bestätigt werden.

Freizeit

Hans Rohner erzählt, dass er in der Freizeit nicht viel unternahme und sich vor allem ausruhe.

„In der Freizeit mache ich eigentlich (...) nicht so viel. Nur, (stockend) rumhängen, im Zimmer sein. Mich entspannen. Weil ich arbeite ge-, ich renne sonst unter der Woche genug.“ (#00:18:09-6#)

Von Zeit zu Zeit chattet er mit Kollegen im Internet. In anderen Jahren hatte er seine Kollegen vom Kampfsport-Lager auch unter dem Jahr getroffen. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Er wurde nicht zu den Treffen eingeladen, hat selber aber auch nicht nachgefragt. Längere Zeit hatte Hans Rohner noch Kontakt zu einem Kollegen aus der Schulzeit. Auch zu Kollegen, mit denen er als Kind am Wohnort seiner Mutter spielte, hatte er zwischendurch wieder Kontakt. Inzwischen haben sie sich wieder aus den Augen verloren. Dass Verbindungen abbrechen, nimmt Hans Rohner hin. Er unternimmt aktiv wenig, um sie aufrechtzuerhalten. Der Kontakt zu seiner ehemaligen Chefin bedeutet ihm aber viel.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Freizeit

Menschen mit einer „geistigen Behinderung“ verbringen ihre Freizeit mehrheitlich in organisierten behindertenspezifischen Angeboten.

Hans Rohner verbringt einmal jährlich die Ferien in einem PluSport-Lager. Darüberhinaus besucht er keine behindertenspezifischen Angebote, sondern hat es generell gerne ruhig. Die Hypothese lässt sich weder bestätigen noch widerlegen.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten.

Diese Hypothese wird durch das Interview mit Hans Rohner bestätigt. Er hat es gerne gemütlich und möchte in der Freizeit seine Ruhe.

Wohnen

Hans Rohner wohnt in einer betreuten Wohngemeinschaft. Er ist mit seiner Situation zufrieden. Sie hätten es gut zusammen, daher gäbe es für ihn keinen Anlass etwas an der Wohnsituation zu ändern.

Überprüfung der Hypothese zum Themenbereich Wohnen

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten selber darüber bestimmen, wie viel Unterstützung sie beim Wohnen bekommen.

Hans Rohner erzählt, dass er auf den Höfen „frei“ war. Im Nachgespräch präzisiert er, dass er sich da nicht zurückmelden musste und nach Hause kommen konnte, wann er wollte. Nun gebe es Regeln einzuhalten. Solange er aber am Morgen rechtzeitig bei der Arbeit sei, liessen ihn die Betreuer gewähren. Seine Aussagen lassen sich im Sinne der Hypothese interpretieren. Er braucht keine Unterstützung dabei, rechtzeitig zu Bett zu gehen und kann am Morgen selbstständig aufstehen. Aus seiner Sicht wäre es daher auch nicht nötig, sich bei der Nachtwache zurück zu melden.

Zukunftswünsche

Hans Rohner äussert einzig den Wunsch gesund zu bleiben.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Zukunftswünsche

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind offen für Neues und möchten sich in ihrem Leben weiter entwickeln.

Hans Rohner musste sich auf viel Neues einstellen, als er in die Institution 1 wechselte. Änderungen auf der Wohngruppe nimmt er gelassen hin. Ich habe den Eindruck, dass er sich in sein

Schicksal fügt. Aktiv möchte er im Moment nichts an seiner Lebenssituation ändern. Die Hypothese wird also weder bestätigt noch widerlegt.

Behinderung

Hans Rohner spricht das Thema Behinderung von sich aus nicht an. In seiner Erzählung beschreibt er einschneidende Ereignisse in der Kindheit und Jugend wie das Verlassenwerden der Familie durch den Vater, die Trennung von der Mutter durch die Schulung in einem Internat, den Tod der Mutter und das „Hinausgeworfenwerden“ durch die Stiefmutter. Seine „Behinderung“ erwähnt er höchstens am Rande, wenn er sagt, die Kinder, die das Internat besucht haben, hätten zwar sprechen können, wären aber nicht in der Lage gewesen eine Regelschule zu besuchen. Die Definition, was eine „geistige Behinderung“ ist, überlässt Hans Rohner zuerst mal den Betreuenden, sagt dann aber auch, er stehe dazu, dass er „nicht ganz dicht“ gewesen sei.

„Ich komme, ehm, ich komme selber auch nicht draus (engagiert) Ehm (stockend) Die Betreuer haben gesagt, heute sagt man nicht mehr geistige Behinderung, heute sagt man ehm (..) Trisomie 21 oder dann hat auch mal eine Betreuerin gesagt ein Handicap. Da. Ich komme, (..) ich meine (..), mir ist egal, eh (..) ich stehe dazu, dass ich nicht ganz (kurze Pause) dicht gewesen bin.“ (#00:40:34-0#)

Wieso er hier die Vergangenheitsform wählte, war mir unklar. Beim Nachgespräch wurde deutlich, dass die Aussage im Zusammenhang damit steht, dass er eine Sonderschule besucht hat. Sagt er doch, wenn er hochbegabt gewesen wäre, hätte er nicht ins Internat müssen. Die genaue Bezeichnung für seine Behinderungsform – wenn es denn eine gibt – kennt er nicht. Es habe etwas mit der Schilddrüse zu tun, habe ein Arzt ihm gesagt. In der Kindheit sei ihm dies nicht erklärt worden. Weiter bestätigt er, seine Behinderung bestehe im langsameren Denken.

„Und eines weiss ich, sicher weiss ich, dass ich (..) ein Teil der Behinderung, dass dann be-, behindert bin, dass ich länger Zeit brauche zum Überlegen.“ (#00:18:08-6#, Nachgespräch)

Betreuende und Kollegen sagten ihm, er sei okay so wie er sei und brauche sich nicht zu verändern.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Behinderung

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung brauchen mehr Zeit zum Denken. Wird ihnen ausreichend Zeit gelassen, sind sie in der Lage, komplexere Fragen zu verstehen und zu beantworten.

Diese Hypothese bestätigt sich deutlich am Interview mit Hans Rohner. Er schweigt oft lange (mehrmals bis zu 30 Sekunden), bevor er eine Frage beantwortet. Seine Antworten sind dann aber klar und reflektiert. Selber sagt er, er brauche Zeit, um eine Antwort zu formulieren. Auch auf die Frage, was wichtig sei im Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten betont er die Bedeutung der Geduld.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wissen, was für sie gut ist. Es wirkt behindernd, wenn sie darin nicht ernst genommen werden.

Zu dieser Hypothese gibt es keine direkten Aussagen im Interview mit Hans Rohner. Er

bringt zwar zum Ausdruck, dass er weiss, was für ihn gut ist. Er schildert aber keine Situationen, in denen er diesbezüglich nicht ernst genommen wurde.

5.3.3 Zusammenfassung

Hans Rohners Biografie führte von der Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt in die Institution. Grund für diesen Wechsel war, dass die jungen Bauernleute nicht mit der nötigen Geduld mit ihm umgehen konnten. Er blickt ohne Wehmut auf diese Veränderung und kann ihr auch Gutes abgewinnen. So seien seine Arbeitszeiten nun geregelt. Solange seine Freiheit nicht eingeschränkt wird, ist er bereit sich an die Regeln der Institution zu halten. Wichtig ist ihm, dass er es in der Freizeit gemütlich nehmen kann. An der Arbeit im Café schätzt er die frische Luft und die Abwechslung. Gerne würde er ganz dort arbeiten.

Hans Rohner akzeptiert die Bezeichnung „Behinderung“ für sich. Auf Nachfragen bestätigt er, dass er mehr Zeit brauche zum Überlegen. Hans Rohners Behinderungsbegriff berücksichtigt die individuelle und die soziale Perspektive. Einerseits spricht er davon, dass er „nicht hochbegabt“ war, andererseits erwähnt er den sozialen Aspekt der Behinderung, wenn er erzählt, dass niemand mehr auf dem Hof war, der mit ihm umgehen konnte und dass der junge Bauer keine Geduld mit ihm hatte.

5.4 Leo Meier: „Meine Behinderung ist eben, ich bin zu langsam im Denken.“

Leo Meier ist 29 Jahre alt. Er arbeitet an einem geschützten Arbeitsplatz in einem Recycling-Unternehmen zusammen mit einem Angestellten „ohne Behinderung“. Wichtig ist ihm, dass er seine Freizeit so gestalten kann, wie er möchte. Leo Meier wohnt bei seiner Mutter. Sich selber bezeichnet er als gutmütig und optimistisch. Er versuche nicht, die Welt zu verändern, sondern mit ihr klar zu kommen.

5.4.1 Interviewverlauf

Vorgespräch, Interview und Nachgespräch fanden im Büro an Leo Meiers Arbeitsplatz statt. Leo Meier gestaltete das Interview stark mit. Er macht klar, wann aus seiner Sicht alles zu einem Thema gesagt war, gab aber auf Nachfragen weiter Auskunft.

5.4.2 Die einzelnen Themenbereiche

Schule

Leo Meier hat gemischte Erinnerungen an die Schulzeit. Vor allem im Kindergarten wurde er wegen seines Übergewichtes gehänselt.

„Die Schulzeit war (kurze Pause) etwas mühsam. Vor allem als ich noch im Kindergarten war. Weil eben (Lachen) ein bisschen dick bin, bin ich halt immer etwas gehänselt worden. Und in der Schulzeit hat sich das dann etwas geändert. (kurze Pause) Und ja, seit eigentlich in der Schule sind es gu-

te und schöne Jahre gewesen.“ (#00:01:35-5#)

Beim Nachgespräch erklärte er, dass er den Regelkindergarten besucht hatte und danach an eine heilpädagogische Schule wechselte.

„Und dort sind ja hauptsächlich auch alle so gewesen wie ich, die etwas (kurze Pause) physische Behinderung und etwas ja (kurze Pause) ein bisschen auch geistige Behinderung hatten. Und somit hat es auch niemanden gegeben, der dann andere gehänselt hätte.“ (#00:08:22-8#, Nachgespräch)

Leo Meier betont die Gleichheit unter den Kindern, die die heilpädagogische Schule besuchten. Diese Gleichheit brachte ihm einen gewissen Schutz. Bedeutsam war, dass er in der Oberstufe zwei Kollegen kennenlernte, mit denen er noch immer befreundet ist.

„Eh ja, als ich meine zwei besten Kollegen kennen lernte. Das war wirklich toll. (kurze Pause) Weil eh ja, als sie zwei in die Schule kamen, hat sich dann ein bisschen, ja, mein Gemüt auch etwas verändert. Da habe ich wirklich zwei Super-Kollegen gehabt. Wir haben wirklich alles zusammen gemacht. (..) Wir sind zusammen ins Alpmare gegangen und haben auch sonst ab und zu Wochenenden miteinander verbracht. (..) Und das hat uns dann irgendwie etwas zusammen getan.“ (#00:11:45-1#)

Als einschneidenden Moment erwähnt Leo Meier den Wechsel in der Schulleitung gegen Ende der Oberstufe. Die neue Schulleiterin habe alles anders gemacht und sich nicht mehr für die Schüler und Schülerinnen eingesetzt.

„Als dann die neue Schuldirektorin gekommen ist, hat sie einfach irgendwie angefangen das ganze Prinzip umzuändern und das hat man dann schon gesehen, dass dann irgendwie das, was eine Schuldirektorin eigentlich machen muss, vollkommen in eine andere Richtung ging, als es hätte sein müssen von der alten Schuldirektorin. Dass sie sich etwas für uns auch einsetzt.“ (#00:10:31-6)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Schule

In der separativen Schule können Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihre Selbstwirksamkeit erleben.

Leo Meier betont die Gleichheit derjenigen, die die heilpädagogische Schule besuchten. Diese Gleichheit bedeutete für ihn einen Schutz davor ausgelacht zu werden. Leo Meier erzählt nichts über den eigentlichen Unterricht an der heilpädagogischen Schule. Die Solidarität unter Gleichen, tragende Freundschaften und das Erlebnis, dass sich Erwachsene für ihn einsetzten, können aber dazu beigetragen haben, dass er heute ein positives Bild von Behinderung hat und seine Besonderheiten akzeptiert. So gesehen bestätigt sich die Hypothese.

Das Erleben von verbaler oder physischer Gewalt in der Schulzeit, kann dazu führen, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich vor „Stärkeren“ fürchten und lieber unter „gleich Starken“ sind.

Leo Meier hat zwar erlebt, dass er in der Kindergartenzeit von andern gehänselt wurde, und hat dies in schlechter Erinnerung. Er erwähnt aber keine Angst vor „Stärkeren“. Seine eigene Stärke konnte er vermutlich im Zusammensein mit seinen Kollegen in der heilpädagogischen Schule aufbauen. Aus dem Interview mit ihm lässt sich nichts lesen, was die Hypothese bestätigen würde.

Arbeit

Leo Meier arbeitet als einziger Angestellter mit einer sogenannten geistigen Behinde-

rung zusammen mit einem regulär angestellten Mitarbeiter an der Sammelstelle eines grossen Recycling-Unternehmens. Er betont, dass er nur sehr wenig mit der Institution zu tun hat, die seinen geschützten Arbeitsplatz betreut.

„Und mit der Institution¹ habe ich eigentlich praktisch nichts zu tun, wenn ich eh (kurze Pause) jeden Tag da bin praktisch (kurzes Lachen).“ (#00:02:14-2#)

Leo Meier schildert einen regelmässigen Arbeitsalltag. Es gibt Arbeiten, die er nicht machen darf wie Staplerfahren oder die Kasse bedienen. Dass er nicht einkassieren darf, findet er gut. Er möchte nicht, dass sein Kollege für ihn gerade stehen muss, wenn er Fehler macht.

„Weil sonst wenn ein Fehler passiert, ist (Lachen) mein Kollege da der Hängemann und das ist auch nicht so toll. Und eigentlich somit bin ich zufrieden.“ (#00:04:07-4#)

Leo Meier hat klare Zuständigkeitsbereiche und führt Arbeiten aus, die für ihn bewältigbar sind. Er betont, dass ihm die Arbeit Freude macht und dass eigentlich alle mit ihm zufrieden sind. Obwohl er Wert darauf legt, kaum etwas mit der Institution 1 zu tun zu haben, sagt er im Nachgespräch, im Moment sei es ihm recht, an einem geschützten Arbeitsplatz zu arbeiten. Er erwähnt, er wisse nicht recht, welche Anforderungen an einen Mitarbeiter auf dem ersten Arbeitsmarkt gestellt würden, dass diese aber sicher höher wären.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Arbeit

Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es wichtig, dass bei der Arbeit kein Zeit- und Leistungsdruck herrscht.

Leo Meier definiert seine Behinderung als langsames Denken und Reagieren. Insofern wird die Hypothese bestätigt. Allerdings erzählt er im Nachgespräch, dass es durchaus Situationen gebe, in denen Zeitdruck herrsche und vieles gleichzeitig beachtet werden müsse. Am Anfang habe ihn dies herausgefordert. Inzwischen habe er sich aber daran gewöhnt.

Arbeitet eine Person mit einer „geistigen Behinderung“ alleine in einem Team von „Menschen ohne Behinderung“, so kann sie einen hohen Leistungsdruck und allenfalls Überforderung erleben.

Diese Hypothese wird durch das Interview mit Leo Meier nicht bestätigt. Im Gegensatz zu Linda Ammann zeigt er keine Anzeichen von Überforderung und äussert keinen Wunsch nach weiteren Mitarbeitenden mit einem geschützten Arbeitsplatz. Ich gehe davon aus, dass dies damit zusammenhängt, dass sein Arbeitsgebiet – im Gegensatz zu dem von Linda Ammann – klar definiert und seine Arbeit für ihn gut bewältigbar ist.

Freizeit

Gleich zu Beginn – als Antwort auf die offene Einstiegsfrage – betont Leo Meier, dass er die Freizeit selbstbestimmt gestalte.

„Und die Freizeit tu ich eh so gestalten, wie ich es für richtig halte.“ (#00:01:35-5#)

Auf mein Nachfragen schildert Leo Meier, was er in der Freizeit macht:

„Ja, also (kurze Pause) hauptsächlich eh in der Freizeit eh da tu ich gerne ausruhen. Gehe ab und zu mal ins Kino, mal nach Zürich (kurze Pause) oder ja, ich schaue gerne ab und zu noch einen Film zuhause (kurze Pause) und eh ja, bin noch mit alten Schulkollegen zusammen von früher. (kurze Pause) Und ja, das wärs dann eigentlich auch so etwa.“ (#00:07:10-5#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Freizeit

Menschen mit einer „geistigen Behinderung“ verbringen ihre Freizeit mehrheitlich in organisierten behindertenspezifischen Angeboten.

Diese Hypothese stimmt für Leo Meier nicht. Er erwähnt keine behindertenspezifischen Freizeitangebote, an denen er teilnehmen würde. Den insieme-Treff kennt er nicht.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten.

Dies stimmt für Leo Meier. Er betont, dass er seine Freizeit so gestaltet, wie es für ihn richtig ist. Auf Nachfragen erwähnt er, dass ihm dabei auch nicht dreingeredet werde.

Wohnen

Leo Meier wohnt bei seiner Mutter und möchte bis zur Heirat da wohnen bleiben.

Überprüfung der Hypothese zum Themenbereich Wohnen

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten selber darüber bestimmen, wie viel Unterstützung sie beim Wohnen bekommen.

Leo Meier hat vor bis zur Heirat bei seiner Mutter wohnen zu bleiben. Wie viel Unterstützung er von seiner Mutter bekommt, wird aus dem Interview nicht klar. Offenbar engt sie ihn nicht ein, kann er doch seine Freizeit so gestalten, wie er möchte. Die Hypothese wird also weder bestätigt noch widerlegt.

Zukunftswünsche

Leo Meier äussert den Wunsch, sich beruflich zu verändern, „Karriere zu machen“. Auf mein Nachfragen präzisiert er, dass er ja vielleicht doch mal seinen Traumberuf Game-Tester ausüben könnte. Weiter möchte er einmal eine Familie gründen und dann auch bei seiner Mutter ausziehen. Mir fällt auf, dass Leo Meier in seiner Antwort auf die Frage nach Zukunftswünschen in eine unpersönliche Form wechselt und „man“ anstelle von „ich“ sagt. Er scheint sich hier stark an gesellschaftlichen Normen der Lebensgestaltung zu orientieren.

Hypothese zum Themenbereich Zukunft

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind offen für Neues und möchten sich in ihrem Leben weiter entwickeln.

Leo Meier bestätigt die Hypothese. Er möchte sich im Leben verändern, beruflich weiterkommen und eine Familie gründen.

Behinderung

Leo Meier zeigt eine gelassene Einstellung zum Thema Behinderung. Er spricht es ein erstes Mal selber an, als er von sich aus erklärt, was für eine Schule er besucht hat.

„Ich bin eh in einer heilpädagogischen Sonderschule gewesen und eh dort sind halt alles etwas Leute gewesen, die etwas langsam waren mit Denken oder sonst auch etwas anders.“ (#00:10:00-4#)

Er betont seine Unabhängigkeit vom Urteil anderer.

„Mm, (..) ja, das gibt es sicher ein paar Leute eh, die sind der Meinung eh, dass ich vielleicht nicht eh gut bin, aber, na ja, das was die andern denken, interessiert mich nicht.“ (#00:13:44-3#)

Auf die Frage, was eine Behinderung sei, meint er:

„Na ja, es gibt ja verschiedene Arten von Behinderung, geistige Behinderung und körperliche Behinderung und meine Behinderung ist eben, ich bin zu langsam im Denken. Ich brauche etwas länger bis ich etwas kapiert habe. Und eh ja, das ist eigentlich auch eine Behinderung. Aber keine (kurze Pause) schwerfällige.“ (#00:14:00-8#)

Die eigene Behinderung müsse man als gegeben akzeptieren. Man könne dies ja nicht ändern.

„Wenn man sie hat, hat man sie und man lebt damit. Und der Mensch muss selber sagen, ja, okay, ich habe jetzt zwar eine geistige Behinderung. Was die andern denken eh interessiert mich nicht, solange ich mich gut fühle. Das soll jeder Mensch für sich selber entscheiden.“ (#00:14:40-4#)

Leo Meier definiert Behinderung nach dem „individuellen Modell“. Sie ist etwas, mit dem man geboren wurde, für das man nichts kann, das aber auch nicht veränderbar ist. Der Kontext hat nur insofern eine Bedeutung, als er sich wünscht, dass Lehrpersonen und Eltern sich Zeit nehmen für Kinder mit einer geistigen Behinderung und sich für ihr Wohl einsetzen.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Behinderung

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung brauchen mehr Zeit zum Denken. Wird ihnen ausreichend Zeit gelassen, sind sie in der Lage, komplexere Fragen zu verstehen und zu beantworten.

Diese Hypothese wird durch das Interview mit Leo Meier bestätigt. Er definiert seine eigene Behinderung als langsameres Denken und betont, dass er alles verstehen könne, wenn ihm genügend Zeit gelassen werde.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wissen, was für sie gut ist. Es wirkt behindernd, wenn sie darin nicht ernst genommen werden.

Leo Meier nennt keine Situationen, in denen er sich nicht ernst genommen fühlte. Aus dem Interview mit ihm lässt sich direkt nichts ablesen, was die Hypothese bestätigen würde.

5.4.3 Zusammenfassung

Im Interview mit Leo Meier zeigen sich Brüche, die für ihn selber jedoch kein Problem darzustellen scheinen. So orientiert er sich an gesellschaftlichen Normen, vor allem da, wo er nach Zukunftswünschen gefragt wird, aber auch, wenn er betont, wie selbstbestimmt er seine Freizeit gestaltet. Andererseits muss er aber auch damit leben, dass sein Arbeitsplatz ein geschützter ist und er nicht wie andere einen Leistungslohn bezieht, sondern der grösste Teil sei-

nes Einkommens aus Rente besteht. Auch sein Wunsch nach einer eigenen Familie entspricht gesellschaftlichen Konventionen. Allerdings wird dies Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung nicht selbstverständlich zugestanden. Leo Meier schafft es, sich an gesellschaftlichen Normen zu orientieren, ohne seine Behinderung zu leugnen. Vielmehr scheint er sich selber da einzuschliessen, wo eben diese Normen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung noch ausschliessen. Sein Behinderungsbegriff orientiert sich also nicht ausschliesslich am individuellen Modell, sieht er Behinderung doch nicht als Defizit, sondern schliesst sie in die Möglichkeiten menschlichen Seins ein.

„Und eh ich muss sagen, es ist eh keine Schande, wenn man auch zu dem stehen kann.“
(#00:11:37-0#)

5.5 Isabella Rieder: „Es ist doch jeder irgendwie behindert.“

Isabella Rieder ist 30 Jahre alt und hat nach eigenen Worten eine Lernschwäche. Aufgewachsen ist sie bei ihren Grosseltern, zuerst in Italien, dann in der Schweiz. Später wohnte sie bei ihrer Mutter, deren neuem Partner und ihren jüngeren Brüdern. Isabella besuchte ohne speziellen Status die Regelschule. Heute arbeitet sie an einem geschützten Arbeitsplatz in einem Blumenladen und wohnt mit wenig Betreuung alleine in einer eigenen Wohnung. Sie fühlt sich im Behindertenbereich wohl und kann sich nicht mehr vorstellen, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten.

5.5.1 Interviewverlauf

Für ein kurzes Vorgespräch besuchte ich Isabella Rieder an ihrem Arbeitsplatz. Das Interview fand dann bei mir zuhause statt, das Nachgespräch im Café der Institution 1.

Auf die Einstiegsfrage des Interviews ging Isabella Rieder nicht ein, sondern sagte, man könne sie alles fragen. Zum Schluss erkundigte ich mich, wie sie das Interview erlebt habe. Sie antwortete, es sei angenehm gewesen.

„Sonst hätte ich keine Antwort gegeben. (Lachen)“ (#00:24:52-6#)

Im Anschluss an das Nachgespräch bat sie mich um ein Exemplar meiner Arbeit. Sie erklärte, dass es für sie wichtig sei, als eine Art Beweis, dass sie dabei gewesen sei. Beweis sei nicht das richtige Wort, es gehe aber um mehr als nur eine Erinnerung.

5.5.2 Die einzelnen Themenbereiche

Schule

Isabella Rieder besuchte einen speziellen Kindergarten für fremdsprachige Kinder und anschliessend die Regelschule.

„Die Normale. Ich habe alles normale Schulen gemacht.“ (#00:25:51-7#)

Sie hatte in der Mittelstufe Unterstützung durch eine Förderlehrerin.

„Ich konnte die Person nicht ausstehen, drum habe ich all die Stunden wahrscheinlich wieder ge-

löscht, (kurze Pause) ehm (...) die hat uns ehm, das hat dort Stützunterricht geheissen.“
(#00:28:39-2#)

Auf den Grund für ihre Ablehnung angesprochen, erzählt Isabella Rieder beim Nachgespräch, wie die Stützlehrerin sie demütigte.

„Sie ehm (...) wie kann ich dem sagen? (..) Wenn wir nicht so gescheit waren wie die Sekschüler oder Gymischüler, hat sie uns immer ehm (...). Wie kann man dem sagen? (..) Sie hat uns sogar niedriger be-, benotet, weil sie wusste, wir schaffen das eh nie. Wir enden ehm (kurze Pause) als, also, wie sie es gesagt hat, als Schliissiputzerin im nirgendwo, im Kakao draussen. (..) Und (unverständlich, leise).“ (#00:12:13-9#)

In der Oberstufe kam Isabella Rieder dann zu einer Lehrerin, die die Schüler und Schülerinnen förderte und sich nicht vorangegangenen Beurteilungen beirren liess, sondern an die Möglichkeiten der ihr anvertrauten Jugendlichen glaubte.

„Meine Lehrerin dann in der Oberstufe, meine Hauptlehrerin (..) fand (..), als sie die Noten sah, das sei völliger Quatsch. (...) Sie hat uns ganz normal behandelt.“ (#00:13:45-8#, Nachgespräch)

Die Jugendlichen konnten individuell arbeiten. Mit Unterstützung der Lehrpersonen an der Oberschule schafften es zwei aus ihrer Klasse aufs Gymnasium. Was die Lehrpersonen betraf, ging es Isabella Rieder in der Oberstufe deutlich besser. Allerdings wurde sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern wie schon in der Mittelstufe ausgegrenzt und gedemütigt:

„Und vierte bis (kurze Pause) bis zur Oberstufe da bin ich halt mehr (...) fertig gemacht worden. (..) Also gemobbt. (...) Weil ich in der Zeit, als sich meine Eltern scheiden liessen, (kurze Pause) habe ich zugenommen. (...) Ja. (...) In der Oberstufe ist es schlimmer gewesen.“ (#00:24:22-6#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Schule

In der separativen Schule können Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihre Selbstwirksamkeit erleben.

Isabella Rieder besuchte die Regelschule am Wohnort. Basierend auf dem Interview mit ihr kann nichts zu dieser Hypothesen gesagt werden.

Das Erleben von verbaler oder physischer Gewalt in der Schulzeit, kann dazu führen, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich vor „Stärkeren“ fürchten und lieber unter „gleich Starken“ sind.

Isabella Rieder erlebte in ihrer Schulzeit verbale Gewalt wegen ihres Übergewichtes. Selber spricht sie von Mobbing. Erst im Zusammensein mit anderen Menschen mit einer Beeinträchtigung konnte sie Anerkennung erleben. Heute zeigt sie sich unabhängig vom Urteil anderer. Sie schätzt den Umgang mit Menschen mit einer Behinderung und fühlt sich an ihrem Arbeitsplatz wohl. Seit der Lehre sei ihr Selbstbewusstsein stark gestiegen. Im Interview lassen sich keine Stellen finden, die dafür sprechen, dass Isabella Rieder sich vor Stärkeren fürchtet. Doch sie geniesst die Anerkennung durch andere Menschen mit einer Beeinträchtigung und fühlt sich in der Institution geschützt.

Arbeit

Von den 25 Arbeitsplätzen im Blumenladen sind fünf betreut. Isabella Rieder unterscheidet zwischen „Betreuten“ und „Personal“.

„Also fünf Betreute und der Rest ist (kurze Pause) Personal.“ (#00:08:10-0#)

Sie übernimmt alle anfallenden Arbeiten ausser dem Binden von Hochzeitsträussen, wofür alleine die Floristinnen zuständig sind. Am Anfang bediente sie nur ungern, da sie sich fürchtete zu langsam zu sein.

„Ich hatte immer Angst, dass ich zu langsam bin zum Bedienen. (kurze Pause) Oder, dass ich falsch bediene und (...). Aber (kurze Pause) sie haben immer gesagt, ich mache das immer super, sie machen, ich mache das sogar besser als sie, und (kurze Pause) egal wie kompliziert dass der Kunde ist, ich bleibe immer (kurze Pause) ruhig.“ (#00:05:09-7#)

Nach der Schule absolvierte Isabella Rieder eine Anlehre im Bereich Hauswirtschaft in einem Internat für Frauen mit einer Lernbeeinträchtigung. Danach arbeitete sie in einem Alters- und Pflegeheim, wo es ihr jedoch wegen persönlicher Konflikte nicht gefiel. Nach anderthalb Jahren wechselte sie in die Institution 1 und arbeitete dort zuerst in der Aussen-Gartengruppe, dann in der Gärtnerei. In der Gärtnerei war sie die „Stärkste“ und musste zu den andern Betreuten schauen, wenn die Betreuenden Sitzung hatten. Dies überforderte sie. So ist sie glücklich, dass sie ihren Arbeitsplatz wechseln konnte. Mit der jetzigen Arbeit ist Isabella Rieder sehr zufrieden. Besonders schätzt sie, dass die Arbeit so abwechslungsreich ist. Inzwischen kann sie sich nicht mehr vorstellen, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten.

„Ich wüsste gar nicht, ob ich nochmal zurück könnte in die offene Wirtschaft. Ich, (...) ich könnte das glaubs nicht mehr. (kurze Pause) Also mir würden dann all die Leute fehlen (kurze Pause), weil, (kurze Pause) eben für mich sind die Behinderten normaler als die Normalen“. (#00:10:01-4#)

Isabella Rieder schätzt es, dass sich die Mitarbeitenden auch menschlich um sie kümmern.

„Das finde ich auch so cool in der Institution 2. Wenn sie merken, es geht dir nicht gut, entweder lassen sie dich in Ruhe, bis du selber kommst oder sie kommen mit der Zeit ‚he Isabella, was ist los? ‘“ (#00:14:59-5#)

Im Nachgespräch sagt sie, die Institution sei für sie wie ein grosses Zuhause.

„Eigentlich die Institution 2 ist eigentlich wie (kurze Pause) ein grosses Haus, (kurze Pause) wo du dich zuhause fühlst, also. (...) Und in der freien Wirtschaft (...) hast du, sie tun dich schon unterstützen, aber du hast nicht so viel Unterstützung, wie in (kurze Pause) wie sagt man dem? (...) Geschützter Arbeitsplatz?“ (#00:22:32-9#, Nachgespräch)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Arbeit

Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es wichtig, dass bei der Arbeit kein Zeit- und Leistungsdruck herrscht.

Isabella Rieder erwähnt, sie habe sich zu Beginn gefürchtet, beim Bedienen nicht schnell genug zu sein. Im Nachgespräch erzählt sie, wie schwierig es für sie ist, bei Ausstellungen die Beträge zusammenzurechnen und einzukassieren:

„Aber wenn, wenn so viele Leu, Leute rundherum sind dann (kurze Pause) schaltet mein Hirn einfach aus.“ (#00:27:43-8#, Nachgespräch)

Unter erhöhtem Leistungsdruck verstärken sich also ihre Schwierigkeiten mit der Mathematik. Dies mag auch mit den Entwürdigungen zusammenhängen, die sie während der Schulzeit erlebt hat. Für Isabella Rieder ist es also wichtig, dass bei der Arbeit nicht zu viel Druck herrscht. Gleichzeitig erlebt sie es aber auch als fördernd, wenn die Mitarbeitenden sie dazu auffordern, für sie schwierige Aufgaben zu übernehmen. So fürchtet sie sich nun, da sie es immer wieder übernehmen musste, nicht mehr so vor dem Einkassieren.

Arbeitet eine Person mit einer „geistigen Behinderung“ alleine in einem Team von „Menschen ohne Behinderung“, so kann sie einen hohen Leistungsdruck und allenfalls Überforderung erleben.

Isabella Rieder arbeitet in einem gemischten Team. Sie zeigt keine Anzeichen von Überforderung. Allerdings betont sie, dass sie sich nicht mehr vorstellen könnte, in einem Betrieb auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie würde die Unterstützung vermissen, die sie jetzt hat, aber auch das Zusammensein mit den anderen Menschen mit einer sogenannten Behinderung.

Freizeit

Isabella Rieder verbringt ihre Freizeit vorwiegend mit Lesen.

„Da gibt es eigentlich ganz wenige Sachen, lesen, lesen, lesen (Lachen). Oder noch Fernsehen schauen oder ja, weggehen ist bei mir höchst selten.“ (#00:12:26-0#)

Wichtig ist ihr der Kontakt zur Herkunftsfamilie und zu einer Kollegin, die sie von der Ausbildung her kennt. Ansonsten schätzt sie die Ruhe, die sie hat, seit sie alleine wohnt. Isabella Rieder scheint nicht darunter zu leiden, dass sie in ihrer Freizeit viel alleine ist. Später im Interview sagt sie, sie könne immer jemanden anrufen, wenn sie Kontakt möchte. Auch ist sie beliebt in der Institution 1, die ihr Wohnen noch betreut. Die Mitarbeitenden von der Gärtnerei freuten sich immer, wenn sie komme. Ich vermute, dass Isabellas schlechte Erfahrungen aus der Schulzeit dazu beitrugen, dass sie sich in die Welt der Bücher zurückzog. Sie erzählt, dass es für sie immer noch ungewohnt ist, so beliebt zu sein.

„Weil vorher wurde ich immer „abegmacht“ und dort bin ich (kurze Pause) beliebt. Also jetzt noch, auch wenn ich nicht mehr dort arbeite. Also wenn ich in die Institution 1 komme, werde ich umarmt von (kurze Pause) zehn bis fünfzehn Leuten, also (..), was für mich jetzt noch so komisch ist. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass ich beliebt bin.“ (#00:03:10-5#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Freizeit

Menschen mit einer „geistigen Behinderung“ verbringen ihre Freizeit mehrheitlich in organisierten behindertenspezifischen Angeboten.

Isabella Rieder verbringt ihre Freizeit vorwiegend alleine mit Lesen. Sie kennt aber genügend Leute, die sie anrufen kann, wenn sie nicht alleine sein möchte. Gerne besucht sie die monatliche Disko für Menschen mit einer Behinderung. Sie schätzt es, dass dort alle „gleich“ sind. Sie erlebt den Behindertenbereich als weniger wertend und als inklusiver als die restliche Gesellschaft. Wird das „mehrheitlich“ durch „gerne“ ersetzt, so stimmt die Hypothese für Isabella Rieder.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten.

Dies trifft auf Isabella Rieder zu. Sie genießt die Ruhe, die sie hat, seit sie in einer eigenen Wohnung lebt, und verbringt viel Zeit für sich alleine mit lesen. Beim Thema Wohnen erwähnt sie, dass es sie störe, dass sich die Betreuenden in der Wohngemeinschaft in ihre Freizeitgestaltung einmischten.

Wohnen

Die Wohnsituation nimmt viel Raum ein in der Erzählung von Isabella Rieder. Sie wohnt seit einem halben Jahr alleine in einer Einzimmerwohnung und wird alle ein bis zwei Wochen von Betreuenden besucht. Eine eigene Wohnung war ihr grosser Wunsch.

„Seit letztem Jahr (kurze Pause) wollte ich das. Nur die Wohngruppe wollte mich noch nicht gehen lassen. (kurze Pause) Und es hatte noch kein Zimmer frei.“ (#00:16:46-7#)

Vorher wohnte sie in einer betreuten Wohngemeinschaft. Da ging ihr die Kontrolle zu weit.

„Plötzlich hatten sie etwas dagegen, wenn ich in den Ausgang gehe und (kurze Pause) auch als ich mir ein Tاتoo gestochen habe, da hatten sie auch etwas dagegen und (kurze Pause) als ich das Piercing gemacht habe (...) haben sie auch etwas gefunden, das ginge nicht, da habe ich gesagt, das ist mein Körper, ihr könnt nichts sagen, (..) ja und (...) obwohl ich meine Mitbewohnerinnen gerne hatte, ist es mir am Schluss doch auf den Nerv gegangen, weil ich jeweils meine Ruhe haben wollte.“ (#00:20:07-3#)

Jetzt wird sie nur noch punktuell unterstützt durch die Institution 1.

„Mehr einfach so, wie es mir geht. Das Haushaltsgeld (kurze Pause) mir geben und auch die Quittungen mitnehmen und (..) mehr eigentlich machen sie nicht als. Sie sind (...) hauptsächlich mein Geldgeber. (..) Ich meine, soviel, (kurze Pause) da ich sehr selbstständig bin ehm (kurze Pause) müssen sie mir eigentlich fast, ausser jetzt, wir sind am Montag, sind wir, also vor einer Woche sind wir in die IKEA gegangen, einkaufen gegangen.“ (#00:21:47-2#)

Überprüfung der Hypothese zum Themenbereich Wohnen

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten selber darüber bestimmen, wie viel Unterstützung sie beim Wohnen bekommen.

Die Hypothese ergab sich aus dem Interview mit Isabella Rieder. Sie möchte selber darüber bestimmen, wo sie Unterstützung bekommt und wo sie diese nicht braucht.

Zukunftswünsche

Auch Isabella Rieders Zukunftswünsche beziehen sich aufs Wohnen. Längerfristig möchte sie in eine grössere Wohnung umziehen.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Zukunftswünsche

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind offen für Neues und möchten sich in ihrem Leben weiter entwickeln.

Isabella Rieder hat in den letzten Jahren sowohl bezüglich Arbeit als auch bezüglich Wohnen ihre Situation verändert und ist nun mit ihrer Situation zufrieden. Mit diesen Veränderungen bestätigt sie die Hypothese.

Behinderung

Isabella Rieder erwähnt von sich aus, dass sie eine „Lernschwäche“ hat. Die Bezeichnung „Behinderung“ lehnt sie ab.

„Aber ich finde das Wort so (...) verschissen. Behinderung. In meinen Augen ist jeder Mensch behindert. Ob er normal ist oder Down-Syndrom hat oder (kurze Pause) im Rollstuhl sitzt. Für mich hat jeder Mensch eine Ecke ab, also (kurze Pause) ob er jetzt, ja eben (kurze Pause), drum (kurze Pause) ich sage meistens Lernschwäche“ (#00:08:59-0#)

Im Nachgespräch zeigt sich, dass Isabellas Ablehnung des Begriffs „Behinderung“ vor allem darauf beruht, dass „behindert“ so oft als Schimpfwort gebraucht wird. Behinderte sind in ihren Augen vor allem auch deshalb besonders wertvoll, weil sie die Gesellschaft mit ihrem Anderssein bereichern.

„Eben für mich sind die Behinderten normaler als die Normalen, weil die meisten sind (...) klug, also sie sind nicht dumm, sondern sie sind gescheit, halt auf ihre Art und Weise, aber (...) ich würde sie vermissen.“ (#00:10:01-4#)

Jeder Mensch hätte seine individuellen Stärken und Schwächen und es sei wichtig, alle da einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben.

„Eben darum, (kurze Pause) sehe ich mein, mein Ding nicht als Behinderung an, sondern eher als Schwäche, weil (..) jeder ist wo anders stark und (kurze Pause) wo anders schwach.“ (#00:10:13-9#)

Isabella Rieder unterscheidet zwischen Stärkeren und Schwächeren, ohne damit eine Wertung zu verbinden.

„Es gibt auch (kurze Pause) ein paar (kurze Pause) Schwächere, also zum Beispiel jemand kann nicht gut rechnen und dafür tut, tut sie die Kasse nicht bedienen. Aber (kurze Pause) sonst macht sie auch alles, was wir auch machen. Halt die Kasse nicht, aber das finde ich ehm (kurze Pause) zum Beispiel nicht schlimm.“ (#00:10:44-8#)

Mit dabei im Blumenladen sind auch zwei Menschen, die stärkere Beeinträchtigungen haben.

„Ja und (..) wir haben in der Institution 2 bei uns ehm können zwei Leute, einer sitzt im Rollstuhl und hat ehm, er kann nicht reden (...) also gar nicht reden und er hat einen (kurze Pause) coolen Compi. Er kann, mit den Augen kann er das steuern, also nur seine Augen.“ (#00:11:06-8#) „Ja und (...) er ist so süß. Man kann mit ihm noch, also ja, (kurze Pause) die meisten Leute getrauen sich nicht mit ihm zu sprechen (kurze Pause) so wie jetzt, sondern die reden etwas fein mit ihm und ich bin immer so frech zu ihm und (...). Am Anfang haben sie gesagt: Du kannst doch nicht so frech zum D. sein. Wieso? (...) Ja, er ist im Rollstuhl. Und jetzt? (kurze Pause) Aber er versteht mich trotzdem.“ (#00:11:53-5#)

Isabella Rieder betont auch hier die Stärken. Dieser Mann hat einen coolen Compi, den er mit den Augen steuern kann. Er ist süß und lustig. Er versteht einen. Sie fühlt sich geehrt dadurch, dass er ihr Foto auf seinem Tablar hat.

„Und anscheinend bin ich ihm sehr wichtig. Ich bin im Grossformat auf dem (Lachen) Tablar. (Lachen)“ (#00:12:40-0#) „Das macht mich mega stolz, dass ich dort drauf bin.“ (#00:12:56-4#)

Hier ist eine grosse gegenseitige Anerkennung spürbar. Menschen mit einer Behinderung beschreibt Isabella Rieder als wertvolle Bereicherung. Sie erweitert die Normen so, dass alle darin Platz haben. Ihr Begriff von Behinderung entspricht damit weitgehend dem kulturellen Modell. Im Nachgespräch erzählte Isabella Rieder, dass sie selber sich zuerst nicht vorstellen konnte, in einer Institution für Menschen mit Behinderung zu arbeiten.

„Ich habe wie gedacht, mit Behinderten zu arbeiten sei komisch.“ (#00:05:09-3#, Nachgespräch)

Insbesondere habe auch ihre Mutter Mühe mit dieser Vorstellung gehabt.

„Man hat ja immer so die blöden Vorurteile. Und da mein Mami so eine Ängstliche ist, habe ich das natürlich auch übernommen und dann wo ich gemerkt habe, das stimmt ja gar nicht.“ (#00:05:33-6#, Nachgespräch)

Ihre Mutter fürchtete sich davor, Behinderte könnten ihre Tochter „begrapschen“, schrieb ihnen also sexuelle Zügellosigkeit zu.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Behinderung

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung brauchen mehr Zeit zum Denken. Wird ihnen ausreichend Zeit gelassen, sind sie in der Lage, komplexere Fragen zu verstehen und zu beantworten.

Isabella Rieder definiert ihre Behinderung als Lernschwäche im Bereich der Mathematik. Im Nachgespräch erklärt sie, dass sie mehr Zeit zum Denken braucht.

„Manchmal kommt es rausgeschossen wie eine Kanone. Aber manchmal muss ich das (..) was jetzt gerade geredet ist, nochmals schnell im Kopf nochmals wiederholen. (...) Und dann gehts.“
(#00:28:51-5#, Nachgespräch)

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wissen, was für sie gut ist. Es wirkt behindernd, wenn sie darin nicht ernst genommen werden.

Diese Hypothese wird durch das Interview mit Isabella Rieder bestätigt. Sie weiss genau, was sie möchte und was ihr gut tut. Wichtig ist ihr, dass sie da Unterstützung bekommt, wo sie sie braucht und dass sie selber bestimmen kann, wann dies nötig ist.

5.5.3 Zusammenfassung

Isabella Rieder hat erst als Erwachsene in den Behindertenbereich gewechselt. Heute kann sie sich nicht mehr vorstellen, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Sie schätzt die Kultur im Behindertenbereich, die sie als verständnisvoll und unterstützend schildert. Sie betont, dass da alle „gleich“ seien. Selber sieht sie zwar Unterschiede zwischen „Stärkeren“ und „Schwächeren“ wertet diese jedoch nicht. Sie erzählt, dass auch sie von Vorurteilen geprägt war, diese im direkten Kontakt aber revidiert habe. Heute zeigt sie eine grosse Wertschätzung gerade auch für Menschen mit einer stärkeren Beeinträchtigung. Gleichzeitig ist ihr eigenes Selbstbewusstsein gestiegen und sie lässt sich nicht so rasch aus der Ruhe bringen, wenn sie danach gefragt wird, weshalb sie an einem geschützten Arbeitsplatz arbeite.

5.6 Seraina Müller: „Wenn nicht zuhören, dann ja ... sprachlos.“

Seraina Müller ist 23 Jahre alt. Bis zur 6. Klasse besuchte sie die Regelschule am Wohnort und wurde dabei stundenweise von einer Heilpädagogin begleitet. Nach der Oberstufe an der heilpädagogischen Schule begann sie eine Anlehre in der Gärtnerei der Institution 2, die sie abbrechen musste, als die Invalidenversicherung die Kosten nicht mehr übernahm. Heute arbeitet sie in der Schreinerei der Institution 3 und wohnt auch dort. Seraina Müller hat das Prader-Willi-Syndrom. Sie betont, wie wichtig es für sie ist, ernst genommen zu werden.

5.6.1 Interviewverlauf

Ich besuchte Seraina Müller zuhause für ein Vorgespräch mit ihr und ihrer Mutter. Die Mutter befürchtete, ihre Tochter könnte sich ohne sie unwohl fühlen und wäre dann nicht in der

Lage Auskunft zu geben. Die Frage ihrer Mutter, ob sie das Interview gleich anschliessend im Elternhaus machen möchte, verneinte Seraina Müller klar mit der Begründung, sie sei nicht vorbereitet. Sie schlug vor, dass ich drei Tage später zu ihr auf die Wohngruppe komme und organisierte einen Raum, in dem wir das Interview führen konnten. Beim Nachgespräch fragte ich sie nach dem Grund dafür, dass sie das Interview nicht in Anwesenheit der Mutter führen wollte. Sie antwortete:

„Ja, ich bin (kurze Pause) selber gross. (Lachen)“# (00:16:37-0#, Nachgespräch)

Beim Nachgespräch interessierte sich Seraina Müller für meine mitgebrachten Auswertungen und fragte nach, was das sei. Ich erklärte es ihr und fragte sie dann nach ihrer Meinung zu den einzelnen Hypothesen.

5.6.2 Die einzelnen Themenbereiche

Schule

Seraina Müller besuchte bis zur 6. Klasse die Regelschule am Wohnort und wechselte dann an die Oberstufe der heilpädagogischen Schule des Bezirks. Auf meine Einstiegsfrage erzählt sie als Erstes von der Schule. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass sie aufgrund des Vorgesprächs annehmen konnte, dass ich speziell an der integrativen Schulung interessiert sei. Sie erklärt, wie sie mit Stempeln lesen und schreiben lernte und betont auch gleich zu Beginn, dass sie in der ersten Klasse sprechen lernte. Die Heilpädagogin legte jeweils Material für sie parat, so dass sie zum Beispiel während des Französisch-Unterrichtes individuell arbeiten konnte. Daneben betont sie das gemeinsame Lernen. So habe sie auch Tests geschrieben und an den selben Sprachthemen gearbeitet.

„Und dann habe ich, wenn die andern Prüfung haben, dann tu ich auch (kurze Pause) rechnen oder so, tut Frau I. (Heilpädagogin) auch etwas machen, rechnen und Prüfung dann (...) das oder ja. (kurze Pause) Dann habe ich auch Verb (kurze Pause) Test gehabt (..) Nomen, ja. Habe ich alles gut gemacht (Lachen).“ (#00:30:32-8#)

Negativ in Erinnerung ist Seraina Müller, dass die Musiklehrerin ihr nicht zugetraut hatte, ein Lied zu spielen. Zu den Mitschülern und Mitschülerinnen aus der Unter- und Mittelstufe hat Seraina Müller keinen näheren Kontakt mehr. Sie erzählt aber, dass diese sich freuen, wenn sie sie mal auf der Strasse sieht und grüsst.

Nach der 6. Klasse wechselte Seraina Müller in die Oberstufe. Sie gibt denselben Grund an, den mir ihre Mutter bereits genannt hatte. Mit der Einführung der gegliederten Oberstufe hätte Seraina Müller sehr viele Wechsel gehabt, sowohl der Mitschüler und Mitschülerinnen als auch der Lehrpersonen.

„Oberstufe ist ehm (kurze Pause) jetzt wie ehm schwierig, mein Mami hat gesagt, für mich wie ehm Stress, weil Oberstufe hat Beispiel (kurze Pause) alle Fach hat verschiedene Lehrer.“ (#00:33:09-3#)

Seraina Müller hat noch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen aus der HPS-Oberstufe und zur damaligen Klassenlehrerin.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Schule

In der separativen Schule können Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihre Selbstwirksamkeit erleben.

Seraina Müller hat gute Erinnerungen sowohl an die Regelschule wie auch an die Heilpädagogische Schule und erzählt, dass sie an beiden Orten viel gelernt habe. Ich habe den Eindruck, dass sie sich an beiden Orten als wirksam erleben konnte. Die Hypothese wird durch das Interview mit ihr weder bestätigt noch widerlegt.

Das Erleben von verbaler oder physischer Gewalt in der Schulzeit, kann dazu führen, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich vor „Stärkeren“ fürchten und lieber unter „gleich Starken“ sind.

Seraina Müller erwähnt keine Gewalterfahrungen während der Schulzeit. Daher lässt sich aus dem Interview mit ihr nichts zu dieser These sagen.

Arbeit

Seraina Müller arbeitet aktuell in der Institution 3 und wohnt auch dort. Ihr Arbeitsplatz ist in der Schreinerei, wo sie vor allem Sitzflächen von Stühlen mit komplizierten Flechtarbeiten repariert.

Nach der Schule begann sie eine Anlehre in der Gärtnerei der Institution 2. Ihre Ausbildung war auf zwei Jahre angelegt. Sie musste sie abbrechen, weil sie die von der Invalidenversicherung festgelegte Mindestleistung nicht erbrachte.

„Dann musste ich (kurze Pause) eine Lehre abbrechen, weil IV sagte, ich muss 1 Franken 75 erreichen. Aber ehm, dann musste ich eine, (...) eine Lehre abbrechen und dann nachher ehm dann ehm (...) habe ich mich angestellt und dann ist plötzlich ehm (...) hiess es ich kann, ich kann nicht mehr dort arbeiten, und dann (...). In X. weiss du.“ (#00:07:40-9#)

Mit ihrem Verhalten begehrte sie auf gegen den Entscheid, die Lehre abbrechen zu müssen. Daraufhin kam sie in eine Beschäftigungsgruppe, ebenfalls im Gartenbereich. Dort war es ihr unwohl, weil die anderen nicht reden konnten.

„Dann hatte ich Mühe. Die anderen konnten nicht schwatzen (kurze Pause) wie ich. Und da habe ich Mühe. Und dachte ehm, ich bin ehm nicht (...) fest behindert, kann ich reden und so. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich will nicht dort arbeiten.“ (#00:07:41-2#)

Seraina Müller weiss genau, was sie möchte und was nicht und wehrt sich entsprechend. Sie betont dass sie nicht fest behindert sei und es ihr daher nicht gefiel in einer Gruppe, in der sie mit niemandem sprechen konnte. Daraufhin kam sie in eine andere Beschäftigungsgruppe, diesmal in der Landwirtschaft. Spontan erzählte sie nur, dass es ihr dort plötzlich nicht mehr gefallen habe und dass sie daraufhin am jetzigen Arbeitsort schnuppern ging. Auf mein Nachfragen erklärt Seraina Müller dann, was vorgefallen war.

„Wegen (kurze Pause) dort hat es (..) als Beispiel hartes Brot oder (kurze Pause) gekochte Kartoffel für ehm Schweine, eh Schweine. Und dann hatte ich wie Mühe durchzugehen. Und dann habe ich gesagt: Mir macht das Mühe (kurze Pause), schwierig für mich. Und dann nicht zuhören und dann (kurze Pause) nicht mehr gefallen.“ (#00:10:31-1#)

Dieser Abschnitt wird besser verständlich auf dem Hintergrund der Diagnose „Prader-Willi-

Syndrom“. Davon Betroffene haben grosse Mühe, ihr Essverhalten zu steuern. An dem Brot und den Kartoffeln vorbei zu gehen ohne davon zu essen, war für Seraina Müller eine grosse Herausforderung. In ihrer Not fühlte sie sich von den Betreuenden nicht ernst genommen.

Seraina Müller interessiert sich sehr für Pflanzen und hat einen starken Bezug zur Natur. Daher würde sie am liebsten wieder als Gärtnerin arbeiten. An ihrer jetzigen Stelle in der Schreinerei fühlt sie sich aber wohl. Ihre Arbeit – das Flechten und Flickern von Sitzflächen alter Stühle – ist anspruchsvoll und gefällt ihr.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Arbeit

Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es wichtig, dass bei der Arbeit kein Zeit- und Leistungsdruck herrscht.

Seraina Müller erzählt mit Bedauern, dass sie die Anlehre abbrechen musste, weil sie die geforderte Mindestleistung nicht erbringen konnte. Die Hypothese, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung auf eine Arbeit ohne Zeit- und Leistungsdruck angewiesen sind, bestätigt sie.

Arbeitet eine Person mit einer „geistigen Behinderung“ alleine in einem Team von „Menschen ohne Behinderung“, so kann sie einen hohen Leistungsdruck und allenfalls Überforderung erleben.

Zu dieser Hypothese lässt sich aufgrund des Interviews mit Seraina Müller nichts sagen, da sie nicht in der beschriebenen Situation ist.

Freizeit

Seraina Müller erwähnt eine breite Palette von Freizeitaktivitäten. Vieles davon macht sie für sich alleine.

„Ehm, (..) Beispiel (kurze Pause) Keyboard spielen (kurze Pause). Dann (kurze Pause) Computer, Puzzle, und dann geh ich (kurze Pause) Gottesdienst.“ (#00:16:27-8#) Dann gehe ich eh, nein, ich habe noch Rätsel, habe ich mega gern, (..) hören und (kurze Pause) habe ich gerne Spiele machen, dann habe ich noch (..) Hobby.“ (#00:16:57-0#)

Als spezielles Hobby nennt sie das Züchten von Raupen. Sie beschreibt anschaulich, wie dies vor sich geht.

„Sammeln und dann hab ich ehm Box rein getan und dann ehm Fressen gegeben und dann ehm verpuppen und dann draussen lassen, bis dann wenn warm, Mai oder Juni, Juli tu ich (kurze Pause) raus gehen, schauen, ob schon Schmetterling drin. Wenn drin ist, dann tu ich (kurze Pause) langsam Finger und dann eh setzen, dann kann ich ihn (kurze Pause) in ehm die Sonne trocknen, und dann wenn trocknen und dann geht er und dann (..) tschüss sagen (Lachen).“ (#00:18:12-3#)

Sie trifft sich in der Freizeit aber auch mit Kolleginnen und Kollegen.

„Ja (..) ja (kurze Pause) ich gehe manchmal Schulkollegin besuchen, die früher in der Oberstufe war. (..) Und Treff gehen und dann eh Kino schauen und ja.“ (#00:19:37-0#)

Seraina Müller hat noch regelmässigen Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern von der Oberstufe. Sie nutzt auch Angebote wie den insieme-Treff, die sich speziell an Menschen mit einer sogenannten Behinderung richten. Aktuell besucht sie keine insieme-Kurse, da diese nicht ihren Interessen entsprechen. Sie bedauert aber, dass der Englischkurs nicht weitergeführt wurde.

Überprüfung der Hypothese zum Themenbereich Freizeit

Menschen mit einer „geistigen Behinderung“ verbringen ihre Freizeit mehrheitlich in organisierten behindertenspezifischen Angeboten.

Seraina Müller verbringt einen grossen Teil ihrer Freizeit für sich alleine und geht dabei ihren eigenen Interessen nach. Sie nutzt aber auch Angebote wie den insieme-Treff, die sich speziell an Menschen mit einer sogenannten Behinderung richten. Die Hypothese wird also weder bestätigt noch widerlegt.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten.

Diese Hypothese stimmt für Seraina Müller. Sie zeigt ausgeprägte eigene Interessen, denen sie nachgehen möchte.

Wohnen

Seraina Müller wohnt in einer auf Menschen mit Prader-Willi-Syndrom spezialisierten Wohngruppe. Ihr Wunsch ist es, in ein eigenes Studio zu ziehen. Wer da oben im Studio wohne, könne trotzdem auf der Wohngruppe essen und an gemeinsamen Ausflügen teilnehmen. Ein Vorteil wäre für sie, dass sie dort selbstbestimmter leben könnte. Sie erwähnt Tätigkeiten aus ihrem Lebensalltag, wie das Staubsaugen oder Waschen, die sie dann machen könnte, wann sie möchte. Sie hätte dort auch mehr ihre Ruhe und ein eigenes privates Telefon.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Wohnen

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten selber darüber bestimmen, wie viel Unterstützung sie beim Wohnen bekommen.

Diese Hypothese stimmt für Seraina Müller. Sie wünscht sich mehr Unabhängigkeit beim Wohnen und möchte selber entscheiden, welche Angebote der Institution sie dabei weiter nutzt.

Zukunftswünsche

Im Vorgespräch hatte Seraina Müller – in Anwesenheit der Mutter – gefragt, was denn sei, wenn sie nichts zur Zukunft sagen wolle. Nun möchte sie aber über ihre Zukunftswünsche reden. Sie lacht, als sie sie geäussert hat. Ich verstehe das so, dass Seraina Müller sich bewusst ist, dass diese Wünsche auf Widerstand stossen könnten und dass sie sie ihrer Mutter gegenüber allenfalls bisher nicht geäussert hat. Im Nachgespräch widerspricht sie meiner Annahme und erklärt, sie habe mit ihrer Mutter auch schon darüber gesprochen. Neben einem eigenen Studio wünscht sich Seraina Müller, mit einem Mann zusammen zu leben.

„Ehm (..) Studio und dann eh (...) wegen (?) wie ein Wunsch zusammen wie (..) Mann zusammen leben. (Lachen)“ (#00:28:11-7#)

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Zukunftswünsche

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind offen für Neues und möchten sich in ihrem Leben weiter entwickeln.

Mit dem Wunsch nach einem eigenen Studio und einer gelebten Beziehung zu einem Mann bestätigt Seraina Müller die Hypothese.

Behinderung

Seraina Müller spricht ihre Behinderung ein erstes Mal selber an, verwendet dafür aber die Bezeichnung „Krankheit“. Sie erzählt, dass sie das Prader Willi Syndrom hat und erklärt dessen Auswirkungen.

„Und heisst, dass ehm (kurze Pause) ehm (...) weniger, weisst du weniger (...) Kalorien, wenn ich viel Kalorien, dann (kurze Pause) tut wie ehm, wie sagen, Fett (..) Muskeln rein oder ehm Blut und dann wird (...) ehm dick.“ (#00:42:28-1#)

Sie betont, sie habe nur Probleme mit dem Essen, wenn es ihr schlecht gehe. Wenn es ihr gut gehe, könne sie mit dem Essen umgehen. Sie stehle dann auch nichts. Dies im Gegensatz zu ihrer Mitbewohnerin, die ebenfalls das Prader-Willi-Syndrom habe.

Gehört zu werden ist ein wichtiges Thema für Seraina Müller. Sie erwähnt dies an verschiedenen Stellen im Interview. Wenn sie sich nicht ausdrücken kann, staut sich alles an. Sie macht dann auch mal etwas kaputt.

„Aber wenn die andern nicht zuhören, dann (...) dann mach ich wie halt (...) etwas, was nicht gut ist.“ (#00:45:48-6#)

Seraina Müller sieht sich selber nicht als behindert.

„Habe ich keine Behin- eh, (kurze Pause) einfach Krankheit, aber nicht behindert.“ (#00:12:42-6#, Nachgespräch).

Wenn man sage, jemand habe eine geistige Behinderung, sei dies verletzend und könne jemanden traurig machen.

„Hm, denk, lieber nicht, sonst du die andern wie verletzen.“ (#00:50:01-2#) „Traurig oder so. Wie ich eh (kurze Pause) meine. (..) Wenn das sagen.“ (#00:50:55-9#)

Denn wer „geistig behindert“ sei, sei nicht normal und auf Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen angewiesen.

„Bist (kurze Pause) nicht normal (...) fest behindert, kann nicht alleine (...) alleine sein und (kurze Pause) ja.“ #00:50:20-7# „Alleine sein wegen ehm WC oder (kurze Pause) Zähne putzen oder essen oder ehm ja (kurze Pause) sonst die andern Mühe.“ #00:50:45-4#

Seraina Müller grenzt sich ab von Menschen, die stärker behindert sind. Eine besondere Bedeutung hat für sie das Sprechen, das sie selber erst zu Beginn der Schulzeit lernte. Es ist ihr wichtig, mit Menschen zusammen zu arbeiten, mit denen sie sich verbal austauschen kann. Menschen, die sprechen können und nicht auf Hilfe bei den Alltagsverrichtungen angewiesen sind, bezeichnet sie als „normal“. Für die Schulung von Kindern, die mit dem Lernen Mühe haben empfiehlt sie den Weg, den sie selber gegangen ist.

Überprüfung der Hypothesen zum Themenbereich Behinderung

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung brauchen mehr Zeit zum Denken. Wird ihnen ausreichend Zeit gelassen, sind sie in der Lage, komplexere Fragen zu verstehen und zu beantworten.

Diese Hypothese bestätigt sich durch das Interview mit Seraina Müller. Sie braucht Zeit um die gestellten Fragen zu beantworten. Sie erlebt es als frustrierend, wenn ihr nicht mit der nötigen Geduld zugehört wird und sie sich nicht verständlich machen kann.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wissen, was für sie gut ist. Es wirkt behindernd, wenn sie darin nicht ernst genommen werden.

Auch diese Hypothese stimmt für Seraina Müller. Sie reagiert mit Frustration und Aggression, wenn nicht auf sie gehört wird. Besonders deutlich wird dies in ihrer Erzählung über ihre Beschäftigung in der Bauernhofgruppe.

5.6.3 Zusammenfassung

Seraina Müller empfindet die Bezeichnung „behindert“ als verletzend. Ihre Besonderheit erklärt sie mit der „Krankheit“ Prader-Willi-Syndrom, wobei sie betont, dass sie nur dann, wenn es ihr schlecht gehe Mühe mit dem Essen habe. Wichtig ist ihr, dass ihr zugehört wird. Fühlt sie sich nicht ernst genommen, wirkt dies behindernd. Wurde ihr in der Schulzeit etwas nicht zutraut, lief sie davon; gewährte man ihr kein zweites Ausbildungsjahr, „stellte sie sich an“; hört man ihr heute nicht zu, so macht sie auch mal etwas kaputt. Beim Nachlesen erfahre ich, dass „Verhaltensstörungen ... bis hin zu Wutausbrüchen“ für das Prader-Willi-Syndrom typisch seien (www.prader-willi.ch/de/prader-willi-syndrom/hauptmerkmale/). Statt die von Seraina Müller beschriebenen Verhaltensweisen als Symptome ihrer Behinderung einzuordnen, lese ich sie als verzweifelte Versuche, Bedürfnisse durchzusetzen und sich doch noch Gehör zu verschaffen.

6 Ergebnisse

6.1 Zusammenfassung der subjektiven Sicht der Befragten

In diesem Kapitel halte ich Ausschau nach Übereinstimmungen und Divergenzen zwischen den einzelnen Interviews. Ich überprüfe die Hypothesen nochmals und passe sie so an, dass sich eine Hypothese pro Themenbereich ergibt. Dabei lasse ich den Bereich Schule vorerst weg, da die Erinnerungen der Befragten an ihre Schulzeit sehr unterschiedlich sind. Im Zusammenhang mit ihrer subjektiven Sicht auf aktuelle Lebensbereiche lassen sich daraus aber dennoch Schlüsse ziehen. Diese erörtere ich separat im Kapitel 6.2. Dort gehe ich auch der Frage nach, was dies für die schulische Integration von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen bedeuten könnte.

6.1.1 Arbeit

Ihre Arbeit hat für die Befragten einen hohen Stellenwert. Alle zeigen sich zufrieden mit der aktuellen Stelle. Bei genauerem Hinsehen ergeben sich aber bedeutende Unterschiede.

Linda Ammann und Leo Meier arbeiten beide als einzige Mitarbeitende mit einem geschützten Arbeitsplatz. Während dies für Leo Meier kein Problem darstellt, erwähnt Linda Ammann mehrmals ihre Unsicherheit im Arbeitsalltag, die auf einen subjektiv erlebten Leistungsdruck hinweist. Wie bereits erörtert, bestehen Unterschiede zwischen den Arbeitsplätzen der beiden Befragten in der Klarheit der Zuständigkeiten sowie in den Anforderungen. Dies lasse ich in die Hypothese einfließen.

Hans Rohner und Max Widmer ziehen die Arbeit im Café derjenigen in der Druckerei vor. Ein Grund dafür sind – neben der Arbeit an der frischen Luft – die sich bietenden Kontaktmöglichkeiten.

Isabella Rieder hat erst als Erwachsene in den Behindertenbereich gewechselt. Sie fühlt sich wohl an ihrer Arbeitsstelle im Blumenladen der Institution 2. Sie schätzt es, dass ihr dort besser geschaut wird als auf dem ersten Arbeitsmarkt. So wird nachgefragt, wenn es jemandem offensichtlich nicht gut geht. Sie fühlt sich als Mitarbeitende anerkannt. Dass – wie sie erzählt – auch lokale Politiker Sträusse in dem Geschäft kaufen und dieses allgemein einen guten Ruf hat, wertet ihre Arbeitsstelle auf.

Seraina Müller ist es wichtig, dass ihre Mitarbeitenden sprechen können. Einschneidend für sie war, dass sie ihre Anlehre abrechnen musste, weil sie die von der Invalidenversicherung verlangte Leistung nicht erbrachte. Da sie sich für das Wachstum der Pflanzen interessiert und einen starken Bezug zur Natur hat, würde sie gerne wieder als Gärtnerin arbeiten.

Aus der subjektiven Sicht der Befragten ergibt sich folgende Hypothese:

Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist es wichtig, dass bei der Arbeit kein Zeit- und Leistungsdruck herrscht, dass die Zuständigkeiten klar sind und die Aufgaben den Möglichkeiten und Interessen der Betroffenen entsprechen.

Arbeiten Menschen mit kognitiven Einschränkungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, ist besonders darauf zu achten, dass der Zeit- und Leistungsdruck sie nicht überfordert. Messen sie sich an der Leistung ihrer „nichtbehinderten“ Mitarbeitenden, so ist ihre spezielle Situation zu thematisieren, ohne sie dadurch auf das Anderssein festzuschreiben. Die Hypothese meint nicht, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich auf einfache, allenfalls repetitive Tätigkeiten beschränken müssten. Auch wenn sie vor zu grossem Zeit- und Leistungsdruck zu schützen sind, ist es doch wichtig, ihnen Gelegenheit zu geben, sich beruflich weiter zu entwickeln und Neues zu lernen. So zeigen die Beispiele von Leo Meier (Überblick behalten in hektischen Momenten), Linda Ammann (Kind füttern) und Isabella Rieder (einkassieren), dass Herausforderungen gemeistert werden können und stärkend wirken.

6.1.2 Freizeit

Ein grosser Teil der von mir Befragten verbringt die Freizeit zusammen mit anderen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung und besucht mehr oder weniger häufig spezifisch für sie organisierte Treffpunkte, Kurse oder Ferienlager. Eine Ausnahme bildet Leo Meier. Allerdings kennt auch er seine besten Kollegen aus der Heilpädagogischen Schule. Dar- aus, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ihre Freizeit am liebsten „unter sich“ verbringen, könnte vorschnell geschlossen werden, Integration sei nicht in ihrem Sinn. Spannender scheint mir aber, genau hinzuschauen und der Frage nachzugehen, weshalb sie ihre Freizeit so und nicht anders gestalten.

Max Widmer liefert eine mögliche Erklärung. Als Kind erlebte er physische und verbale Gewalt durch Mitschüler. Durch seine körperlichen Einschränkungen ist er besonders verletz- bar. Daher fürchtet er sich vor Stärkeren und ist – wie er sagt – am liebsten unter gleich Star- ken. Linda Ammann erzählt, dass es für sie schwieriger sei, mit Menschen, die als nichtbehin- dert gelten, ihre Freizeit zu verbringen, da diese mehr könnten als sie. Ein weiteres Problem sei, dass sie sich ausserhalb der ihr bekannten Umgebung räumlich nicht so gut orientieren könne. Ich habe den Eindruck, dass sie sich an den Fähigkeiten der anderen misst und darunter leidet, nicht mithalten zu können. Isabella Rieder erlebt den Behindertenbereich als Schonraum, quasi als bessere, weil einschliessendere und solidarischere Gesellschaft.

Aus der subjektiven Sicht der Befragten leite ich folgende Hypothese ab:

Solange die Gesellschaft Menschen, die als geistig behindert klassifiziert werden, ausschliesst und ihnen mit negativen Zuschreibungen begegnet, ziehen es viele vor, die Freizeit unter sich zu ver- bringen und damit weniger dem Druck ausgesetzt zu sein, sich gesellschaftlichen Normen anzu- passen.

6.1.3 Wohnen

Ausser Hans Rohner zeigen alle von mir Befragten den Wunsch, ihre Wohnsituation zu verändern oder haben dies bereits umgesetzt. Wichtig ist ihnen dabei eine gewisse Unabhän- gigkeit und Privatsphäre. Bis auf Leo Meier, der keinen speziellen Unterstützungsbedarf an- spricht, kennen sie ihre Bedürfnisse und sind froh, wenn sie die nötige Hilfe im Alltag bekom-

men. Geht die Unterstützung jedoch über das Benötigte hinaus so erleben sie dies als Kontrolle und Bevormundung. Damit bestätigen sie die folgende Hypothese:

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung möchten selber darüber bestimmen, wie viel Unterstützung sie beim Wohnen bekommen.

6.1.4 Zukunftswünsche

Hans Rohner, der mit dem Wechsel vom ersten Arbeitsmarkt in eine Institution eine bewegte Zeit hinter sich hat, äussert einzig den Wunsch, gesund zu bleiben. Weiter möchte er im Moment keine Veränderungen. Die anderen Befragten zeigen sich aber offen für Neues. Ein Thema für viele ist – wie bereits erwähnt – die Wohnsituation. Daneben äussert Seraina Müller den Wunsch nach einem Leben in Partnerschaft und Leo Meier den nach einer eigenen Familie. Linda Ammann und Seraina Müller sprechen über ihr Interesse, Neues zu lernen. Die sich daraus ergebende Hypothese lässt sich in der Mehrzahl der Interviews bestätigen.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sind offen für Neues und möchten sich in ihrem Leben weiter entwickeln.

6.1.5 Behinderung

Einstellungen zum Begriff Behinderung

Die von mir befragten Menschen, denen eine geistige Behinderung zugeschrieben wird, äussern sich unterschiedlich dazu. Leo Meier, Hans Rohner und Max Widmer akzeptieren die Bezeichnung und beziehen sie auch auf sich selbst. Max Widmer räumt ein, dass von Kindern wohl nicht verstanden würde, was „geistig behindert“ bedeutet, und er deshalb lieber erkläre, dass er einen Unfall gehabt habe. Linda Ammann, Seraina Müller und Isabella Rieder erleben die Bezeichnung als verletzend und lehnen sie daher ab. Linda Ammann zieht den Ausdruck „Beschränkung“ vor, Isabella Rieder spricht von „Lernschwäche“ und Seraina Müller sieht sich selber nicht als behindert. Das Prader-Willi-Syndrom bezeichnet sie als Krankheit und schildert dessen körperliche Auswirkungen.

Modelle von Behinderung

Leo Meier betont, dass Behinderung angeboren sei und dass man sie akzeptieren müsse. Diese Aussage deckt sich mit dem medizinischen Modell von Behinderung. Linda Ammann erwähnt, sie könne ja auch nichts dafür, dass sie so geboren wurde. Eine medizinische Erklärung von Behinderung scheint sie zu entlasten. Max Widmers Einschränkungen haben ihren Ursprung in seinem Unfall als Kleinkind. Daher und da seine Behinderung sichtbar ist, fällt es ihm wohl auch leichter darüber zu sprechen. Zudem ist für ihn das Glück überlebt zu haben von zentraler Bedeutung, so dass er die damit einhergehenden Einschränkungen akzeptiert. Seine Erzählungen lassen sich aber nicht ausschliesslich dem medizinischen Modell zuordnen. Einschneidend für ihn war die zusätzliche Behinderung beim Skifahren, die dem sozialen Modell

von Behinderung entspricht. Hans Rohner überlässt es andern, seine Behinderung zu definieren. Aus der Tatsache, dass er eine Sonderschule besucht hat, schliesst er darauf, dass er wohl „nicht der Hellste“ sei. Auf Nachfragen erklärt auch er seine Behinderung nach dem medizinischen Modell, wenn er sagt, diese habe etwas mit der Schilddrüse zu tun. Seraina Müller sieht sich selber nicht als behindert. Behinderung definiert sie als Abhängigkeit von anderen bei Alltagsverrichtungen und als Unfähigkeit zu sprechen. Damit verschiebt sie die Grenze zwischen „behindert“ und „normal“, löst sie aber nicht auf. Isabella Rieder hat eine nicht wertende und einschliessende Haltung gegenüber Menschen mit einer sogenannten Behinderung. Sie schätzt und anerkennt sie und erlebt den Umgang innerhalb der Institution als wohlwollend und herzlich. Damit schildert sie eine Subkultur, die vorbildlich sein könnte für die gesamte Gesellschaft, wie dies auch Waldschmidt als Vertreterin eines kulturellen Modells von Behinderung fordert.

Das medizinische Modell von Behinderung wird dafür kritisiert, den sozialen Aspekt von Behinderung ausser Acht zu lassen, die Betroffenen auf ihre Defizite festzuschreiben und der Definitionsmacht der Medizin und Heilpädagogik auszuliefern. Max Widmer, Leo Meier und Linda Ammann scheint es jedoch zu entlasten, ihre Behinderung als angeboren oder durch einen Unfall bedingt zu sehen. Dass sie auf diese Entschuldigung zurückgreifen, bedeutet aber auch, dass sie ihre Existenz – als mit gesellschaftlichen Normen kollidierend – in Frage gestellt sehen, auch wenn die Befragten dies nicht direkt aussprechen.

Die leiblich erfahrbare Realität von Behinderung

Allen gemeinsam ist, ist dass sie die leiblich erfahrbare Seite der „geistigen Behinderung“ als langsames Denken schildern. Dies scheint mir von grosser Bedeutung, hiesse es doch, dass Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, der Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe erleichtert werden könnte, wenn ihnen mehr Zeit gelassen würde. Es bedeutet aber auch, dass zumindest die von mir befragten Erwachsenen in ihren kognitiven Möglichkeiten nicht auf das konkret Fassbare, Anschauliche beschränkt sind, wenn ihnen nur genügend Zeit gelassen wird.

Darüber hinaus schildern Leo Meier und Isabella Rieder Schwierigkeiten mit dem Wiedererkennen von Gesichtern und damit, sich Namen zu merken. Linda Ammann nennt Schwierigkeiten sich in fremder Umgebung räumlich zurecht zu finden und kann nach eigenen Aussagen nicht mit Geld und Zeit umgehen.

Die soziale Realität von Behinderung

Direkt gefragt, nennen die Interviewpartner und Partnerinnen kaum Situationen, in denen sie sich ungerecht behandelt fühlten. Bei genauerem Hinsehen lassen sich aber in jedem Interview Stellen finden, in denen es um die Behinderung durch Zuschreibungen, Ausgrenzungen oder durch unpassende Reaktionen anderer geht.

Einschneidend für Max Widmer war, dass er nicht Ski fahren konnte, weil die Betreuenden ihm die Skischuhe so anzogen, dass er beim Gehen im Schuh verrutschte. Die Zuschreibung, dass ein Kind mit einer Halbseitenlähmung und einer sogenannten geistigen Behinderung nicht gut Ski fahren kann, liess die Betreuer nicht auf die Idee kommen, etwas am Kontext zu

ändern und zu versuchen, ihm die Schuhe anders anzuziehen.

Seraina Müller beschreibt, wie sie reagiert, wenn ihr nicht zugehört und nicht auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Die von ihr geschilderten Reaktionen können als zum Prader-Willi-Syndrom gehörende „Verhaltensstörungen“ gelesen werden, wie diese auf der Website der Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Schweiz geschildert werden. Meiner Ansicht nach handelt es sich dabei aber um eine Zuschreibung, die dem individuellen Sinn des Verhaltens nicht gerecht wird und Menschen allenfalls zusätzlich behindert, da ihr Bedürfnisse nicht ernst genommen werden. Bis zur ersten Klasse gingen Fachpersonen davon aus, dass Seraina Müller nicht sprechen lernen könnte. Interessanterweise war es die Logopädin der Regelschule, die als erste vom Gegenteil überzeugt war. Da sie keine Fachperson auf dem Gebiet der „geistigen Behinderung“ war, liess sie sich auch nicht durch bestimmten Behinderungsbildern zugeschriebene Grenzen beengen. In der Folge lernte Seraina Müller unterstützt durch Schriftbilder gleichzeitig lesen und sprechen.

Isabella Rieder schildert welche Vorstellungen ihre Förderlehrerin von ihrer Zukunft hatte, prognostizierte sie ihr doch, sie werde als Toilettenreinigerin enden. Damit wird sie ihr auch die für sie passende Förderung vorenthalten haben. Vor allem aber trug sie dazu bei, dass Isabella Rieder bis zur ihrem Wechsel an einen geschützten Arbeitsplatz unter einem sehr schlechten Selbstbewusstsein litt und auch heute noch unter Stress gerät, wenn sie etwas tun muss, das mit ihrer schulischen Schwäche, dem Rechnen zusammenhängt. Isabella Rieder grenzt sich ab von Zuschreibungen, die mit der Kategorisierung als „behindert“ einhergehen. So betont sie, dass Behinderte nicht dumm seien, sondern klug, „halt auf ihre Art und Weise“. Beim Nachgespräch erzählt sie, sie selber hätte Vorurteile gehabt vor ihrem Wechsel an einen geschützten Arbeitsplatz, diese dann aber rasch abgelegt.

Isabella Rieder, Leo Meier und Max Widmer wurden in der Schulzeit ausgegrenzt, ausgelacht oder bedroht. Dies geschah aufgrund körperlicher Merkmale. Im Falle von Isabella Rieder und Leo Meier handelte es sich um Übergewicht, das ebenso wie Behinderung gesellschaftlich negativ konnotiert ist. Ihre Erinnerungen an die Schulzeit zeigen, wie wichtig es ist, Kindern mit sozial negativ bewerteten und als abweichend wahrgenommenen Merkmalen den nötigen Schutz zukommen zu lassen.

Mehrere Befragte erleben die Bezeichnung „Behinderung“ als verletzend. Wird im Alltag „behindert“ als Schimpfwort gebraucht, werden sie in ihrer Existenz abgewertet.

Linda Ammann schildert die Unsicherheit, die sie bei der Arbeit oft verspürt. Sie möchte mit den anderen mithalten, merkt aber, dass sie mehr Zeit braucht und Dinge schneller wieder vergisst. Sie wünscht sich eine Kollegin in derselben Situation, um sich mit ihr austauschen zu können. Bei der Arbeit steht sie subjektiv unter der Last, sich gesellschaftlichen Leistungsnormen anzupassen, auch wenn dies von ihr – als Mitarbeiterin mit einem geschützten Arbeitsplatz – nicht gefordert wird.

Hans Rohner nennt als Grund für den Wechsel in die Institution die Tatsache, dass nach der Erkrankung der alten Bäuerin, niemand mehr richtig mit ihm umgehen konnte. Mit ihm umgehen bedeutet in erster Linie, ihm mit der nötigen Geduld zu begegnen und ihm Zeit zu lassen, etwas zu verstehen und sich verständlich auszudrücken. Fehlt die Zeit dafür auf dem ersten Arbeitsmarkt, so sind auch Menschen mit an sich leichten kognitiven Einschränkungen auf einen geschützten Arbeitsplatz angewiesen.

Die folgende Hypothese berücksichtigt sowohl den leiblichen als auch den sozialen Aspekt von Behinderung und lässt sich mit den Aussagen in den Interviews stützen.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung brauchen länger zum Denken. Wird ihnen ausreichend Zeit gelassen, sind sie in der Lage, komplexere Zusammenhänge zu verstehen. Werden sie in ihren Äusserungen nicht ernst genommen, so wirkt dies zusätzlich behindernd.

Mit der Hypothese streiche ich hervor, dass die individuellen Möglichkeiten erweitert werden können, wenn Betroffenen genügend Zeit zum Denken eingeräumt wird. Dies festzuhalten bedeutet nicht, physiologisch bedingte Grenzen des Verstehens zu leugnen.

6.2 Was dies für die schulische Integration bedeuten könnte

Die Erinnerungen der Befragten an ihre Schulzeit sind sehr unterschiedlich. Linda Ammann und Max Widmer erinnern sich gerne an diese Zeit und erzählen von Produkten, die sie in der heilpädagogischen Schule hergestellt haben. Sie konnten sich in dem Zusammenhang als selbstwirksam erleben. Für Leo Widmer war es eine Entlastung nach dem Regelkindergarten ebenfalls an eine heilpädagogische Schule zu wechseln. Hier wurde er nicht mehr ausgelacht und fand später in der Oberstufe wichtige Freundschaften. Er betont die Gleichheit und Solidarität unter den Kindern in der Sonderschule und erlebte diese als Schonraum. Im Gegensatz zu ihm wurde Max Widmer auch an der heilpädagogischen Schule von anderen Kindern bedroht. Hans Rohner litt unter der Trennung von der Mutter während der Zeit in einem Sonderschulinternat, erinnert sich aber gerne an die gemeinsamen Freizeitaktivitäten und den Zusammenhalt auf der Wohngruppe. Isabella Rieder besuchte die Regelschule und wurde ab der Mittelstufe wegen ihres Übergewichtes ausgegrenzt. Für die Unterstützung der kognitiv schwächeren Schülerinnen und Schüler wäre eine Förderlehrerin zuständig gewesen, die ihnen jedoch mit groben Zuschreibungen und Abwertungen begegnete. Seraina Müller besuchte bis zur 6. Klasse die Regelschule an ihrem Wohnort und wechselte dann an die Oberstufe der nächstgelegenen heilpädagogischen Schule. Sie erinnert sich gerne sowohl an die Zeit in der Integration wie auch an diejenige in der heilpädagogischen Schule und betont, sie habe an beiden Orten viel gelernt.

Aus diesen Erzählungen lassen sich direkt keine Gründe für oder gegen die Integration ableiten. Doch können aus der subjektiven Sicht der Befragten durchaus Hinweise auf Voraussetzungen für eine gelungene schulische – und berufliche – Integration abgeleitet werden.

6.2.1 Die sich aus kognitiven Einschränkungen ergebenden Bedürfnisse

Alle Befragten bestätigen, dass sie ausreichend Zeit zum Denken brauchen, um etwas zu verstehen. Isabella Rieder erklärt im Nachgespräch, dass sie sich für sie schwierig zu verstehende Fragen nochmals im Kopf vorsagen muss, bevor sie antworten kann. Daraus ergibt sich, dass integrierten Kindern mit kognitiven Einschränkungen ausreichend Zeit gegeben wer-

den muss – Zeit, um einen Auftrag zu erledigen; Zeit, um etwas zu verstehen; aber auch Zeit, um eine Lektion abzuschliessen, in ein anderes Zimmer zu wechseln, sich auf ein neues Fach einzustellen. Dies ist nicht immer einfach und kollidiert auch bei gutem Willen mit Strukturen des aktuellen Schulsystems mit seinen kurzen Lektionseinheiten und schnellen Wechseln von Zimmern und Lehrpersonen. Es besteht aber auch ganz grundsätzlich ein Dilemma zwischen dem Zeit- und Leistungsdruck eines auf Selektion abzielenden Schulsystems und dem Anspruch der Integration aller Kinder. Eine Möglichkeit, mehr Zeit zur Verarbeitung von Informationen zu geben, besteht darin, Wichtiges zu visualisieren oder – wenn die Betroffenen lesen können – schriftlich festzuhalten. Im Gegensatz zu verbalen Botschaften bleiben Bilder und Schrift stehen und müssen nicht so schnell verarbeitet werden.

Als Forderung für die Integration von Kindern mit kognitiven Einschränkungen ergibt sich:

Kinder mit kognitiven Einschränkungen brauchen mehr Zeit zum Denken. Die Schule hat darauf Rücksicht zu nehmen und nach Wegen zu suchen, ihnen die nötige Zeit einzuräumen.

6.2.2 Der soziale Kontext der Integrationsituation

Leo Meier und Isabella Rieder berichten von Ausschlusserfahrungen in der Regelschule. Soll Integration gelingen, so muss darauf geachtet werden, dass Kinder nicht gehänselt, ausgeschlossen oder bedroht werden. Wie das Beispiel von Linda Ammann zeigt, kann es dabei nicht die Lösung sein, die spezielle Situation der integrierten Arbeitnehmerin oder des integrierten Schülers zu ignorieren und so zu tun, als hätten alle die gleichen Voraussetzungen. Vielmehr muss es möglich sein, die Anerkennung der Verschiedenheit zu vermitteln und aufzuzeigen, dass es in Ordnung ist, wenn nicht alle dasselbe können und nicht alle dieselben Aufgaben lösen. Auch der Anspruch der Anerkennung der Verschiedenheit, kollidiert mit dem auf Selektion ausgerichteten Schulsystem, das Leistungen im Vergleich mit den andern bewertet.

Schule ist ein Teil der Gesellschaft und kein wertfreier Schonraum. Das heisst die gesellschaftlichen Normen spielen in den Schulalltag hinein. „Behindert“ ist ein oft gehörtes Schimpfwort auf dem Pausenplatz. Optimistisch kann davon ausgegangen werden, dass die Integration und damit die tägliche Begegnung von sogenannten behinderten und nichtbehinderten Kindern im Alltag gesellschaftliche Normen verändert und zu weniger Ausschluss führt. Es besteht aber auch die Gefahr, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung schutzlos eben diesen sie abwertenden Normen ausgesetzt sind, wie dies im Bezug auf das Übergewicht von Leo Meier und Isabella Rieder geschildert wird. Bei Einzelintegrationen fällt – im Gegensatz zur Sonderschulung – die Gelegenheit weg eine eigene quasi subkulturelle Norm aufzubauen, wie sie Judith Butler (2004, S. 3) als Möglichkeit des Überlebens nennt und wie sie Leo Meier für die heilpädagogische Schule und Isabella Rieder für ihren Arbeitsplatz schildert. Daher müsste dafür plädiert werden, jeweils mehrere Kinder in eine Klasse zu integrieren. Zudem muss nach Wegen gesucht werden, mit den betroffenen Kindern über ihre soziale Situation und die erlebten Auswirkungen der Beeinträchtigung zu sprechen, ohne sie darauf festzuschreiben.

Aus dem sozialen Kontext der Integrationssituation ergibt sich folgende Hypothese:

Die schulische Integration muss sich dessen bewusst sein, dass ihre Ziele mit gesellschaftlichen Normen kollidieren und darauf hinarbeiten diese Normen zu verändern. Solange gesellschaftliche Normen Menschen, die als behindert gelten abwerten, ist diesen der nötige Schutz zu bieten. Die Integration mehrerer Kinder in eine Klasse ist dabei der Einzelintegration vorzuziehen.

7 Theoretische Einbettung der Ergebnisse

Hier mache ich nochmals einen Schritt zurück. Was trägt eine kulturwissenschaftliche Sicht bei zum Verständnis von Behinderung? Wie ist diese mit der subjektiven Sicht der Betroffenen zusammenzubringen? Wie steht es um das Dilemma der Bezeichnung und das Auseinanderklaffen von persönlicher Erfahrung und theoretischen Konzepten, die Behinderung als Konstrukt sehen? Gibt es Lösungsvorschläge auf theoretischer Ebene, die der Sicht der Betroffenen gerecht werden?

7.1 Das Dilemma der Bezeichnung

Aus kulturwissenschaftlicher Sicht beinhaltet jede Kategorisierung Zuschreibungen, die mitbestimmen, wie ein Mensch wahrgenommen wird. Wird jemand als „geistig behindert“ bezeichnet, so verstellt dies den Blick auf ihn. Der „Geistigbehinderte“ wird als Anderer wahrgenommen. Eigenschaften und Bedürfnisse, die als allgemein menschlich gelten, treten ebenso in den Hintergrund, wie die individuellen Wesenszüge und Interessen, die unabhängig von der „Behinderung“ bestehen. Gayatri Chakravorty Spivak kritisiert das Subsummieren von marginalisierten Gruppen und deren Erfahrungen unter machtvolle Überbegriffe, die sie als „masterwords“ bezeichnet (Spivak, 1990, S. 104). Damit würden Differenzen ausser Acht gelassen und den Betroffenen Gewalt angetan. Stattdessen fordert Spivak die Berücksichtigung „ethischer Singularität“ („ethical singularity“) (vgl. Dhawan & Do Mar Castro Varela, 1996, S. 68). Die Kategorisierung als „geistig behindert“ kann als „masterword“ im Sinne Spivaks gesehen werden. Die Betroffenen nehmen die Gewalt wahr, die ihnen damit angetan wird. Daher lehnt ein Teil der Befragten die Bezeichnung ab. Betroffene werden auf beschränkte Entwicklungsmöglichkeiten festgeschrieben und in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe – insbesondere bezüglich Schulbildung und Arbeitsmöglichkeiten – eingeschränkt. Wird der Begriff als Schimpfwort verwendet, fühlen sie sich verletzt und abgewertet. All dies würde dafür sprechen, auf die Bezeichnung zu verzichten.

Andererseits gibt es eine leiblich erfahrbare Realität von Behinderung, die als Beeinträchtigung oder „impairment“ bezeichnet werden kann. Die Befragten erwähnen, dass sie länger brauchen zum Denken, teils auch schneller vergessen und Mühe haben mit der Orientierung oder mit dem Umgang mit Zeit und Geld. Doch wie Waldschmidt (2006, S. 87 ff.) anmerkt, ist auch der Bereich der Beeinträchtigung nicht einfach naturgegeben und frei von gesellschaftlichen Wertungen. Micha Brumlik schreibt, dass „Ausfälle des Merk-, des Rechen-, Lese- und Schreibvermögens“ mit der Erfindung des Buchdrucks an Bedeutung gewannen. Damit erst sei

der „Schwachsinn“ historisch in Erscheinung getreten (Brumlik, 2013, S. 36). In unserer Gesellschaft aber haben intellektuelle Fähigkeiten einen hohen Stellenwert und ist schnelles Denken und Handeln in der Arbeitswelt gefordert. So führt die von den Befragten erlebte Einschränkung (impairment) des langsameren Denkens auch zu sozialer Behinderung (disability) und dazu, dass sie auf einen geschützten Arbeitsplatz angewiesen sind, bei dem weniger Zeit- und Leistungsdruck herrscht als auf dem ersten Arbeitsmarkt.

So besteht ein Dilemma darin, dass der Begriff geistige Behinderung einerseits die Betroffenen abwertet, in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten einschränkt und damit das mitproduziert, was er bezeichnet. Andererseits gibt es – auch aus subjektiver Sicht der Befragten – eine physiologische und soziale Realität von Behinderung, die geleugnet werden müsste, gäbe es keine Bezeichnung dafür. Jantzen (2000, S. 178) schreibt dazu:

Die Aufgabe postmodernen Denkens, jenseits der Gewissheit einer ungebrochenen Fortschrittsideologie der Moderne liegt im Aushalten derartiger Ambivalenzen. Und zu dieser Ambivalenz gehört die Wahrnehmung der Doppelten Realität geistig Behinderter Menschen: dass sie einerseits Ausgeschlossene und Geächtete sind (vgl. Basaglia 1973, 151), und andererseits Angehörige einer Minderheit, die auszulöschen die Gesellschaft auf die Tagesordnung gesetzt hat (Sinason, 1992, 38), andererseits jedoch Menschen mit einer eigentümlichen psychopathologischen Problematik, dies es ideologisch und dialektisch zu entschlüsseln gibt.

Wird die soziale und die physiologische Realität von Behinderung ausser Acht gelassen, so besteht die Gefahr der Entsolidarisierung der Gesellschaft. Andreas Kuhlmann, Philosoph und Bioethiker, der als Betroffener auch das Leiden unter einer Körperbehinderung thematisierte, schrieb dazu:

Wenn nämlich geradezu zum Dogma erhoben wird, dass „Behinderung“ ein „soziales Konstrukt“ oder „kulturelles Artefakt“ ist, dann wird die Erfahrung, die Betroffene selbst mit ihrem Körper oder ihrer Psyche machen, schon aus systemischen Gründen irrelevant. Ohne die Berücksichtigung subjektiver Erfahrungen muss dann auch aus dem Blick geraten, dass behinderte Menschen eben in unterschiedlicher Weise durch die Beeinträchtigung in Mitleidenschaft gezogen werden, spezielle Bedürfnisse haben, häufig tatsächlich auf individuelle Betreuung angewiesen sind. (Kuhlmann, 2003, S. 25)

Kuhlmann betont, dass viele Menschen mit Behinderungen zur gesellschaftlichen Teilhabe besonderer Unterstützung bedürften.

7.2 Anerkennung als möglicher Ausweg

Wie kann nun aber dem Phänomen „geistiger Behinderung“ begegnet werden? Welche Möglichkeiten des Umgangs mit Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten gibt es, die die Existenz der physiologischen und sozialen Bedingungen wahrnehmen und berücksichtigen, ohne den Betroffenen mit fixen Zuschreibungen zu begegnen und sie damit auf ein „Anderssein“ und auf begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten festzuschreiben?

Die psychoanalytische Theoretikerin Jessica Benjamin geht – Hegel weiterdenkend – davon aus, dass der Konflikt zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung des Andern nicht in Dominanz und Herrschaft enden muss (vgl. Benjamin, 1994, S. 34 ff.). „Die ideale Lösung des Anerkennungsparadoxons wäre, wenn eine konstante Spannung erhalten bliebe“ (S. 38). Daraus resultiert eine Anerkennung, die Gleichheit und Differenz nebeneinander bestehen lässt, ohne auf die eine oder andere Seite zu kippen. „In der gegenseitigen Anerkennung können Gleichheit und Unterschied koexistieren: dies ist eine wichtige Einsicht der intersubjektiven

Theorie“ (S. 49). Angewendet auf die Begegnung mit Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten hiesse dies, die grundsätzlich menschliche Gleichheit und Gleichwertigkeit zu sehen, ohne dabei bestehende Differenzen sowohl auf der Ebene physiologischer Voraussetzungen als auch auf derjenigen des sozialen Erlebens zu leugnen.

Über die persönliche Begegnung hinaus lässt sich das Prinzip der Anerkennung im Sinne Benjamins auch auf theoretische Konzepte von Behinderung anwenden. Es ginge dann darum, die Spannung zwischen Behinderung als gesellschaftlichem Konstrukt und individueller Lebensrealität aufrecht zu halten und beide Aspekte gleichzeitig wahrzunehmen ohne sie gegeneinander auszuspielen. Die wegen seiner einseitigen und beschränkenden Sicht berechnete Kritik am medizinischen Modell beinhaltet die Gefahr, die individuelle physiologische Realität der Betroffenen aus den Augen zu verlieren. Die von mir Befragten schildern diese Realität als langsameres Denken, Schwierigkeiten mit der Orientierung, mit dem Gedächtnis oder im Umgang mit Zeit und Geld. Sie wünschen sich Unterstützung, da wo sie sie aus eigener Sicht brauchen. Wird Behinderung ausschliesslich als Folge sozialer Zuschreibungen oder als reines Konstrukt gesehen, so ist es auch nicht mehr notwendig, Betroffene direkt zu unterstützen und beispielsweise durch Therapien zu fördern.

Eine Anerkennung, die nicht nur der *Differenz*, sondern auch der konstitutionsbedingten Bedürftigkeit vieler Behinderter gerecht werden will, darf sich also nicht in *Akzeptanz* im Sinne von Respekt oder Wertschätzung erschöpfen, sondern muss sich als konkrete Anteilnahme und gegebenenfalls als praktizierte Fürsorge – von Einzelpersonen oder Institutionen – zur Geltung bringen. (Kuhlmann, 2005, S. 163)

In der Schule besteht die Gefahr, dass Förderlektionen und Therapiestunden ersatzlos gestrichen werden, wenn davon ausgegangen wird, dass Kinder mit kognitiven Einschränkungen bisher nur durch die Zuweisung zu Sonderschulen behindert wurden. Werden Schüler und Schülerinnen ohne die notwendige Unterstützung integriert, so besteht die Gefahr, dass sie schutzlos den Normen der Regelschule ausgeliefert werden, Lehrpersonen überfordert sind und Integration in der Folge pauschal in Frage gestellt wird. Kippt das Anerkennungsparadoxon auf die andere Seite, werden integrierte Kinder auch innerhalb der Regelklasse als Sonderfälle behandelt und auf ihre Behinderung festgeschrieben. Sie sind dann zwar dabei, aber als „Andere“ gekennzeichnet und werden entsprechend behandelt. Dem Phänomen der sogenannten geistigen Behinderung und den davon Betroffenen kann nur gerecht werden, wer beide Aspekte – die leibliche Realität und das Hemmnis einschränkender Zuschreibungen – beachtet und berücksichtigt. Darüber hinaus ist – im Sinne Butlers – auf eine durch weniger einschliessende Normen geprägte Atmosphäre im Schulzimmer zu achten, die Vielfalt würdigt und möglichst niemanden ausschliesst oder abwertet. Dies wäre dann ein Schutzraum für alle, ähnlich der Subkultur im Behindertenbereich, wie sie Isabella Rieder für ihren geschützten Arbeitsplatz schildert.

8 Diskussion und Ausblick

Zu Beginn meiner Arbeit stand mein Interesse an der subjektiven Sicht von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung auf ihre eigene Behinderung und an ihrem Umgang damit. Aus kulturwissenschaftlicher Sicht stand für mich der Aspekt des gesellschaftlichen Ausschlusses durch einschränkende Zuschreibungen und Normen im Zentrum. Würden die Betroffenen in der Lage sein, ihre subjektive Sicht zu äussern? Würde ich Wege finden, ihnen dies zu ermöglichen? Wäre es möglich, über gesellschaftliche Zuschreibungen hinweg im Sinne Butlers das Urteil für einen Moment auszusetzen und sich als existenziell gleich und doch durch persönliche Voraussetzungen und unterschiedliche gesellschaftliche Positionen und Möglichkeiten verschieden zu begegnen? Dies ist meiner Ansicht nach – bei allen anfänglichen Schwierigkeiten – gelungen. Dabei kristallisierte sich der Faktor Zeit in mehrfacher Hinsicht als zentral heraus. Es zeigte sich, wie wichtig es für Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten ist, dass ihnen genügend Zeit zum Denken gelassen wird – gerade auch in einer Interviewsituation. Unter dieser Voraussetzung waren die Befragten durchaus in der Lage auch komplexere Fragen zu beantworten. Genügend Zeit und mehrfache Begegnungen helfen aber auch sich gegenseitig aufeinander einzustimmen und Vertrauen zu gewinnen – auch in die Fähigkeiten des jeweils andern. Auf methodischer Ebene plädiere ich aufgrund der gemachten Erfahrungen klar dafür, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung direkt zu befragen. Dies gilt insbesondere da, wo Forschung sie unmittelbar betrifft oder wo es darum geht, Bedürfnisse abzuklären und Unterstützungsangebote zu planen.

Ich habe Erwachsene befragt, die sich verbal verständlich ausdrücken können. Wie bereits erwähnt müsste nach Wegen gesucht werden, auch Menschen mit sogenannter schwerer oder komplexer geistiger Behinderung in sie betreffende Forschung mit einzubeziehen und den Versuch zu unternehmen, ihre Lebensrealität und ihre Bedürfnisse zu eruieren.

Es war für mich zu Beginn schwierig, das Thema Behinderung direkt anzusprechen. Die meisten Befragten kamen entgegen meiner anfänglichen Erwartungen nicht von sich aus darauf zu sprechen und nannten spontan keine Diskriminierungserfahrungen. Im Laufe der Arbeit an dem Thema wurde mir klar, wie zwiespältig der Begriff „geistige Behinderung“ ist und wie schwierig es für Betroffene ist, die Bezeichnung auf sich selbst anzuwenden oder das Thema von sich aus anzusprechen. Es lag an mir, dies zu tun und gleichzeitig durch eine wertschätzende Begegnung meine eigene Haltung spürbar zu machen. So wurde es für die Befragten möglich, auch mit dem Thema der Behinderung verbundene Schwierigkeiten anzusprechen.

Die Hypothesen, die ich aufgrund der Interviews aufgestellt habe, sind Denkanstösse. Sie stützen sich auf die erhobenen Daten, sind also nicht einfach aus der Luft gegriffen. Ihre Aufgabe ist jedoch nicht, die Realität abzubilden – und schon gar nicht die „aller Menschen mit einer geistigen Behinderung“. „Menschen mit einer geistigen Behinderung“ ist ein „masterword“ im Sinne Spivaks, das den Einzelnen niemals gerecht werden kann. Die Hypothesen können jedoch dazu anregen, unser Bild von „geistiger Behinderung“ zu überdenken und unseren Blick dafür zu öffnen, was – im Sinne der Kontingenz – auch noch sein könnte. Wenn die von mir Befragten sich mehrheitlich offen zeigten für Neues und sich in ihrem Leben weiterentwickeln möchten, wie ich dies in der Hypothese zum Thema Zukunftswünsche festgehalten habe, so

wäre zu fragen, wie sie darin unterstützt werden könnten. Begegnet uns eine Person mit einer sogenannten geistigen Behinderung, die nicht offen ist für Neues und vor Veränderungen zurückschreckt, so ist ein Weg, dies ihrer Behinderung zuzuschreiben. Es eröffnet aber mehr Möglichkeiten, zu fragen, was sie denn daran hindert, offen zu sein für Neues. Wie müsste die Umgebung aussehen, dass sie in der Lage wäre, sich auf Neues einzulassen? Gleichzeitig kann der Person nur gerecht werden, wer auch die Besonderheiten ihres Seins berücksichtigt. Braucht sie Zeit, um sich auf Neues einzulassen? Geben ihr allenfalls Piktogramme Sicherheit?

So sehe ich die von mir aufgestellten Hypothesen als Ausgangspunkte zum Weiterdenken – einem Weiterdenken, das durchaus auch gemeinsam mit den Betroffenen geschehen könnte und sollte.

9 Quellenangaben

9.1 Literaturverzeichnis

- Atkinson, D. & Williams, F. (1990). *Know Me As I Am. An Antology of Prose, Poetry and Art by People with Learning Difficulties*. London: Hodder and Stoughton.
- Balzer, N. & Ricken, N. (2012). *Judith Butler: Pädagogische Lektüren*. Wiesbaden: Springer VS.
- Benjamin, J. (1994). *Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht*. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch.
- Biewer, G., Fasching H., & Koenig, O. (2009). Teilhabe von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung an Bildung, Arbeit und Forschung. *SWS Rundschau*, 49 (3), 391-403.
- Biklen, D., Kliever, Ch. & Petersen, A. J. (2015). At the End of Intellectual Disability. *Harvard Educational Review*, 85 (1), 1-28.
- Brumlik, M. (2013). Kulturwissenschaftliche Betrachtung von „Behinderung“. In O. Musenberg, *Kultur – Geschichte – Behinderung. Die kulturwissenschaftliche Historisierung von Behinderung* (S. 27-42). Oberhausen: Athena.
- Buchner, T. (2008). Das qualitative Interview mit Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung. Ethische, methodologische und praktische Aspekte. In G. Biewer, M. Luciak & M. Schwinge (Hrsg.), *Begegnung und Differenz. Länder – Menschen – Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik* (S.516-528). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Buchner, T. & Koenig, O. (2008). Methoden und eingenommene Blickwinkel in der sonder- und heilpädagogischen Forschung von 1996-2006 – eine Zeitschriftenanalyse. *Heilpädagogische Forschung*, 34 (1), 15-34.
- Buchner, T. & Koenig, O. (2011). Von der Ausgrenzung zur Inklusion: Entwicklung, Stand und Perspektiven gemeinsamen Forschens. In DIFGB (Hrsg.), *Forschungsfalle Methode? Partizipative Forschung im Diskurs* (S. 2-16). Leipzig: DIFGB. Download aus dem Internet am 27.02. 2014 unter www.difgb.de
- Buchner, T., Koenig, O. & Schuppener S. (2011). Gemeinsames Forschen mit Menschen mit intellektueller Behinderung. Geschichte, Status quo und Möglichkeiten im Kontext der UN-Behindertenkonvention. *Teilhabe* (1/11), 4-10.
- Butler J. (1993). Ort der politischen Neuverhandlungen. Der Feminismus braucht die „Frauen“, aber er muss nicht wissen, wer sie sind. *Frankfurter Rundschau*, Nr. 171, 27.7.1993, 10.
- Butler, J. (2003). *Kritik der ethischen Gewalt*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Butler, J. (2004). *Undoing Gender*. New York: Routledge.
- Corbin, J. & Strauss A. (1996). *Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Dederich M. (2007). *Körper, Kultur und Behinderung. Eine Einführung in die Disability Studies*. Bielefeld: Transkript.
- Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (Hrsg.) (2003). *Strategien zur Selbstbestimmung und Teilhabe von behinderten Menschen mit hohem Hilfebedarf. Tagungsbericht DHG-Workshop, 11./12. Dezember 2003 in Bonn*. Bonn: Eigenverlag DHG.

- Dhawan, N. & Do Mar Castro Varela, M. (2005). *Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung*. Bielefeld: Transkript.
- Dresing, Th. und Pehl, Th. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitung und Regelsystem für qualitativ Forschende*. (5. Auflage). Marburg: Eigenverlag. Download aus dem Internet am 28.10.14 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch
- Feuser, G. (2000). „Geistige Behinderung“ im Widerspruch. In H. Greving, & D. Gröschke (Hrsg.), *Geistige Behinderung – Reflexion zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um einen Problembegriff* (S. 141-165). Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1998). *Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung*. Bern: Huber.
- Goodley, D. (2011). *Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction*. London: SAGE.
- Graf, E. O. (2008). *Forschen als sozialer Prozess. Zur Reflexion von Momenten der Forschung in sozialwissenschaftlicher Forschung*. Luzern: Verlag an der Reuss.
- Grossberg, L. (1999). Was sind Cultural Studies? In K. H. Hörning & R. Winter, *Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Hagen, J. (2002). Zur Befragung von Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung. *Geistige Behinderung*, 41 (4), 293-306.
- Haraway, D. (1995). *Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen*. Frankfurt a. M.: Campus.
- Hermes, G. & Rohrman E. (Hrsg.) (2006). *Nichts über uns – ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung*. Neu-Ulm: AG SPAK.
- Jantzen, W. (2000). Geistige Behinderung ist kein Phantom – Über die soziale Wirklichkeit einer naturalisierten Tatsache. In H. Greving & D. Gröschke (Hrsg.). *Geistige Behinderung – Reflexion zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um einen Problembegriff* (S. 166-178). Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Johnson K. & Walmsley J. (2003). *Inclusive Research with People with Learning Disabilities. Past, Present and Futures*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Kuhlmann, A. (2003). Ein neues Verständnis von Behinderung – Zur Kritik am „medizinischen“ Konzept. In Akademie für Ethik und Medizin (Hrsg.), *Behinderung und medizinischer Fortschritt. Dokument der gleichnamigen Tagung vom 1. 4. - 16. 4. 2003, Bad Boll* (S. 22-27). Download aus dem Internet am 26.05.2015 unter www.gwdg.de/~asimon/bb_2003.pdf
- Kuhlmann, A. (2005). Behinderung und die Anerkennung von Differenz. *WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung*, 1/05, 153-164.
- Kulig W., Theunissen, G. & Wüllenweber E. (2006). Geistige Behinderung. In H. Mühl, G. Theunissen & E. Wüllenweber, *Pädagogik bei geistiger Behinderung. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (S. 116-127). Stuttgart: Kohlhammer.
- Laga, G. (1982). Methodologische und methodische Probleme bei der Befragung geistig Behinderter. In R. G. Heinze & P. Runde (Hrsg.), *Lebensbedingungen Behinderter im Sozialstaat*. Opladen: Westdeutscher Verlag.

- Legewie, H. (1995). Vorwort zur deutschen Ausgabe. In J. Corbin, J. & A. Strauss (1996), *Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Lutter, Ch. & Reisenleitner M. (2005). *Cultural Studies. Eine Einführung*. Wien: Turia + Kant.
- Musenberg, O. (Hrsg.) (2013). *Kultur – Geschichte – Behinderung. Die kulturwissenschaftliche Historisierung von Behinderung*. Oberhausen: Athena.
- Rosenthal, G. (1995). *Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibung*. Frankfurt a. M.: Campus.
- Rösner, H.-U. (2012). Auf's Spiel gesetzte Anerkennung. Judith Butlers Bedeutung für eine kulturwissenschaftlich orientierte Heilpädagogik. In N. Balzer & N. Ricken (Hrsg.), *Judith Butler: Pädagogische Lektüren* (S. 337-397). Wiesbaden: Springer VS.
- Singer, P. (1984). *Praktische Ethik*. Stuttgart: Reclam.
- Seifert, M. (2003). Wir wissen am besten, was für sie gut ist. Partizipation von Menschen mit schwerer Behinderung – nur eine Leerformel? In Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (Hrsg.), *Strategien zur Selbstbestimmung und Teilhabe von behinderten Menschen mit hohem Hilfebedarf. Tagungsbericht DHG-Workshop, 11./12. Dezember 2003 in Bonn* (S. 28-32). Bonn: Eigenverlag DHG.
- Spivak, G. C. & Harasym, S. (Hrsg.) (1990). *The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues*. London: Routledge.
- Ströbl, J. (2006). Behinderung und gesellschaftliche Teilhabe aus Sicht von Menschen mit so genannter geistigen Behinderung. In G. Hermes & E. Rohrman (Hrsg.), *Nichts über uns – ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung* (S. 42-49). Neu-Ulm: AG SPAK.
- Vygotskij, L. S. (2001). Zur Frage kompensatorischer Prozesse in der Entwicklung des geistig behinderten Kindes. In W. Jantzen (Hrsg.), *Jeder Mensch kann lernen – Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-)Pädagogik* (S. 109-134). Berlin: Luchterhand.
- Waldschmidt, A. (2006). Brauchen Disability Studies ein „kulturelles Modell“ von Behinderung? In G. Hermes & E. Rohrman (Hrsg.), *Nichts über uns – ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung* (S. 83-96). Neu-Ulm: AG SPAK.

9.2 Internetadressen

Forschungsprojekt „Berufliche Teilhabe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung“

<http://vocational-participation.univie.ac.at/de/home/> (besucht am 12. 05.2015)

ICD-10

www.icd-code.de/icd/code/F71.-.html (besucht am 05.05.2015)

Medienportal der Universität Wien

<http://medienportal.univie.ac.at/uniview/forschung/detailansicht/artikel/wenn-der-arbeitsmarkt-behindert/> (besucht am 27.02.2015)

Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Schweiz

www.prader-willi.ch (besucht am 10.03.15)

Regeln der Leichten Sprache

www.leichte-sprache.de (besucht am 29. 08. 2014)

UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung

Download unter: www.insos.ch/politik/uno-behindertenkonvention/
(besucht am 09. 06. 2015)

Interviewleitfaden

1. Einstiegsfrage

Als erstes erkläre ich zu Beginn der Interviews nochmals kurz, wer ich bin und was ich mit meiner Arbeit vorhabe. Dabei ist es mir wichtig klar zu stellen, dass eine Teilnahme freiwillig ist und dass ich selber unabhängig von der jeweiligen Institution bin. Ich erkläre nochmals, dass ich Tonaufnahmen mache, diese aber in der Arbeit anonymisiert werden. Dann betone ich, dass ich mich dafür interessiere, wie mein Gegenüber lebt und was ihm oder ihr selber wichtig ist.

Des Weiteren lege ich in der Anfangssequenz des Interviews grossen Wert auf eine entspannte Atmosphäre. Dies kann auch bedeuten, einfach mal etwas über das Wetter oder das aktuelle Befinden zu plaudern.

Die Einstiegsfrage lautet dann:

„Sie haben/du hast ja schon viel erlebt in deinem Leben. Erzählen Sie/erzähl mir einfach mal, was Ihnen/dir besonders wichtig ist.“

2. Fragenkatalog

Ich schreibe die Fragen hier in der Du-Form auf. Ich werde sie aber in der Form stellen, die meine Interviewpartner und -partnerinnen beim Vorgespräch wählen.

Thema Arbeit

Als erstes stelle ich eine erzählgenerierende offene Frage:

- Bitte erzähle mir mal von deiner Arbeit.

Ich frage nach, wenn für mich wichtige Themen nicht angesprochen werden. Als weitere Fragen notiere ich mir:

- Wie sieht ein Arbeitstag aus? Bitte erzähle mir mal.
- Welche Arbeiten machst du?
 - Gibt es Arbeiten, die du nicht machen darfst?
 - Wieso?
 - Wer macht diese Arbeiten?

- Mit wem arbeitest du zusammen?
 - Wie sind deine Arbeitskollegen und -kolleginnen?
 - Triffst du deine Arbeitskollegen und -kolleginnen auch in deiner Freizeit?
- Wie würdest du gerne arbeiten?
 - Mit wem würdest du gerne arbeiten?
 - Welche Arbeiten würdest du gerne machen?
- Bitte erzähle mir etwas, was dir bei der Arbeit ganz besonders gefallen hat.
- Bitte erzähle mir etwas, was dir bei der Arbeit gar nicht gefallen hat.
- Wie reagieren die Menschen, die hier essen kommen/einkaufen auf dich?

Thema Freizeit

Als erstes stelle ich eine erzählgenerierende offene Frage:

- Bitte erzähle mir, was du in deiner Freizeit so machst.

Ich frage nach, wenn für mich wichtige Themen nicht angesprochen werden. Als weitere Fragen notiere ich mir:

- Mit wem triffst du dich in deiner Freizeit?
- Wo verbringst du deine Freizeit?
 - Wen triffst du da?
 - Was gefällt dir da?
- Was würdest du gerne noch machen in deiner Freizeit?
 - Allenfalls nachfragen, was sie oder ihn daran hindert, dies zu tun.

Thema Wohnen

Als erstes stelle ich eine erzählgenerierende offene Frage:

- Wie wohnst du?

Ich frage nach, wenn für mich wichtige Themen nicht angesprochen werden. Als weitere Fragen notiere ich mir:

- Mit wem wohnst du?
- Könntest du dir vorstellen, mal anders zu wohnen?
 - Wie?

Thema Zukunftswünsche

Als erstes stelle ich eine erzählgenerierende offene Frage:

- Was wünschst du dir für die Zukunft?
- Was würdest du gerne ändern in deinem Leben?
 - Was braucht es dazu?
 - Was hilft dir, dass du das machen kannst?

Thema Schulzeit (ev. in zweitem Gespräch)

Als erstes stelle ich eine erzählgenerierende offene Frage:

- Nun interessiert es mich noch, wie du die Schule erlebt hast.
Du hast ja Fotos mitgebracht. Erzähl mir doch bitte, an was du dich noch Erinnerst.

Ich frage nach, wenn für mich wichtige Themen nicht angesprochen werden. Als weitere Fragen notiere ich mir:

- Wo bist du zur Schule gegangen?
- Was ist das für eine Schule?
- Was für Kinder gingen in diese Schule?
- Erzähl mir doch bitte ein Erlebnis, das besonders schön war.
- Es gibt ja immer gute und schlechte Erinnerungen. Erzähl mir doch bitte noch etwas, was für dich in der Schule schlimm war.

Fragen direkt zum Thema Behinderung

- Wann merkst du, dass es ok ist, wie du bist?
 - Bei wem merkst du, dass du ok bist, wie du bist?
 - Kannst du mir eine Situation erzählen, wo du dich wohl gefühlt hast.
Wo du gemerkt hast, dass du ok bist, wie du bist?
- Gibt es Leute, die dich nicht so behandeln, wie du möchtest?
 - Erinnerst du dich an eine Situation, in der du nicht so behandelt wurdest, wie du gerne möchtest?
- Was denkst du, was ist eine Behinderung?
- Ist es ok zu sagen, du hast eine geistige Behinderung?
 - Wie würdest du das sagen?
- Was denkst du, was ist wichtig für Kinder, die Mühe mit Lernen haben?

Transkriptionsregeln

1. In der Auswertung berücksichtigte Passagen transkribiere ich wörtlich. Passagen, die nicht weiter ausgewertet werden, fasse ich kurz zusammen. Dabei überprüfe ich nochmals, ob in diesen Textteilen wirklich keine Themen angesprochen werden, die für die Auswertung von Bedeutung sind.
2. Ich übersetze Dialekt in deutsche Standardsprache. Dialektausdrücke lasse ich nur da stehen, wo ich keine passende Übersetzung finde (Bsp. „uu lange her“, „zwäg“). Mit der Übersetzung in deutsche Standardsprache geht automatisch auch eine grammatikalische Glättung einher. So verändert sich beispielsweise die Wortabfolge im Satz, oft auch die Zeitform (Präteritum statt Perfekt).
3. Pausen transkribiere ich folgendermassen:

(kurze Pause)	Pausen unter 1 Sekunde.
(.)	Pause von einer Sekunde Dauer.
(..)	Pause von zwei Sekunden Dauer.

Im Weiteren geben die Punkte die Pausenlänge an bis. Pausen von mehr als 5 Sekunden Länge vermerke ich mit der ungefähren Zeitdauer (ca. 20 Sek. Pause).
4. Verständnissignale wie „mhm“, „ja“, „ehe“ transkribiere ich als solche
5. Aus Gründen der methodischen Reflexion ist es mir wichtig Überlappungen zu notieren. Jedoch ist es für die Auswertung nicht von Bedeutung, wo genau die Überlappungen beginnen und enden. Daher notiere ich diese einfach als (überlappend) ohne Beginn und Ende genau zu markieren.
6. Nonverbale Äusserungen wie Lachen oder Tiefes Atmen notiere ich als solche.
7. Ebenfalls notiere ich Füllwörter wie „ehm“ oder stockendes Sprechen (stocken).
8. Versprecher oder falsch ausgesprochene Wörter korrigiere ich zur besseren Verständlichkeit („geistliche Behinderung“ transkribiere ich mit „geistige Behinderung“, „Misubi 21“ mit „Trisomie 21“).
9. Unverständliches wird als solches kenntlich gemacht mit (unverständlich).
10. Jeder Sprechbeitrag erhält einen neuen Abschnitt. Zwischen die einzelnen Sprechbeiträge kommt jeweils eine leere Zeile. In der Regel folgt auf jeden Sprechbeitrag eine Zeitmarke.